

2 Rue Jean Lantier, 75001 Paris – France

email: french@bircham.edu

email: assistance@bircham.edu

Thèse de Doctorat (Ph.D)

En vue de l'obtention du diplôme de Doctorat en Santé Publique

Titre:

« Rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes en République du Congo : Analyse approfondie documentaire »

Présentée par:

Jacques MOUAYA,

Doctorant PhD Santé Publique ; ID. : 49BBCC3FCE – Germany

Je soussigné atteste être l'unique auteur de cette thèse et que son contenu résulte uniquement de mes lectures et recherches personnelles.

I do hereby attest that I am the sole author of this thesis and that its contents are only the result of the readings and research I have done.

J. Mouaya

19 mars 2025

Membres du Jury:

- **Prof. Dr. William Martin, BIU CEO, Superviseur**
- **Prof. Daniel Scott Janik, Président du Jury – Chef de département Santé Publique**
- **Prof. Monish Gunawardana, Membre du Comité académique, Dr en Santé Publique**
- **Prof. Nuria Lorite Ayán, Chef de département de Santé Naturelle**

Année Universitaire: 2025

Dédicaces

À **Pr. Ange Clauvel Niama**¹, **Dr Pierre Aballea**² et **M. Zéphirin Abel Moukolo**³,

Pour vos conseils et votre accompagnement indéfectible tout au long de ce parcours doctoral. Votre regard avisé, vos observations pertinentes et votre soutien dans la relecture du protocole et des résultats de ce travail de recherche ont été d'une grande aide dans la finalisation de cette thèse. Recevez ici l'expression de ma profonde gratitude.

Aux **membres du Jury** : Je dédie ce travail aux membres du jury, en reconnaissance du temps précieux qu'ils ont consacré à l'évaluation de cette thèse. Leur expertise et leurs appréciations ont été essentielles à l'aboutissement de ce travail, et je leur exprime ma profonde gratitude.

A **Mme Hanae Rabboun** et **M. Amir Gacem** du Bureau BIU, pour leur soutien indéfectible tout au long de ce parcours doctoral si exigeant mais passionnant. Qu'ils trouvent ici l'expression de mes remerciements les plus sincères.

À **mon épouse Mariétou Kansaye Mouaya, dite Mahi-Blé,**

Ton soutien moral et multiforme a été indispensable à l'aboutissement de ce travail. Sans toi, ce chemin aurait été bien plus ardu. Merci pour ton amour, ta patience, ton encouragement et ta présence infaillible à mes côtés.

À **mes enfants** – fils, filles, filleuls, neveux et nièces,

Vous avez su, parfois avec humour, toujours avec bienveillance, me motiver à aller au bout de ma passion pour ces études doctorales, même après ma carrière bien remplie. Votre soutien et votre foi en moi ont été des moteurs essentiels dans cette aventure académique.

À **ma bien-aimée sœur aînée, « Mary-Mar », Maloyi née Kouamala**

Une pensée pieuse pour toi, avec qui j'aurais tant aimé partager ces instants de joie. Partie trop tôt, tu reposes désormais auprès de nos parents qui nous aimaient tant. Que ton souvenir illumine cette réussite que je dédie aussi à ta mémoire.

À mon père, « **Ibrahim** » **Mabiala** et ma mère « **LaGera** » **Mboyo**, tous deux paysans, ils m'ont offert le plus beau des cadeaux : l'éducation. Grâce à eux, j'ai appris les valeurs de la vie en société et bénéficié d'un soutien inestimable jusqu'à leur dernier souffle. Cette thèse est aussi le fruit de l'héritage de courage et de ténacité que vous m'avez transmis.

Une pensée spéciale à toute ma grande famille Bâ-Bumu, pour le lien de sang qui nous unit et nous rend solidaires les uns des autres.

À mes frères et sœurs, dont la force et la résilience face aux défis de la vie forcent l'admiration. Que ce travail soit aussi le témoignage de notre détermination commune.

Gloire soit rendue à Dieu, avec lequel tout est possible !

-
1. Pr. Ange Clauvel Niama, Chef de Parcours Type Licence Santé Publique, Enseignant-chercheur en Santé Publique à la Faculté des Sciences de la Santé (FSSA), Université Marien Ngouabi, Brazzaville- Congo. Analyste du financement du système de santé et de la mise en place de l'assurance maladie au Congo/Brazzaville.
 2. Dr. Pierre Aballea, est Inspecteur général honoraire des affaires sociales – IGAS – France
 3. Mr. Zéphirin Abel Moukolo, est Cadre senior de Santé Publique, Attaché à la Présidence de la République, Département Santé et Population, Brazzaville – Congo.

Selon James Hayton, le doctorat (PhD) devrait être considéré comme le début d'une carrière académique plutôt que comme l'aboutissement du système éducatif. De même, Rishabh Jain perçoit la poursuite d'un PhD comme une étape sur le chemin plutôt qu'une finalité en soi.

Au fur et à mesure que les individus acquièrent de nouvelles connaissances, ils prennent conscience de l'étendue de leur ignorance, ce qui est une preuve d'humilité et de ténacité. Il devient évident que personne ne peut tout savoir, et la quête de savoir met en lumière l'immensité de ce qui reste encore inconnu.

Toutefois, dans des domaines tels que la santé publique, il est essentiel de travailler collectivement pour atteindre des objectifs et relever de nouveaux défis. Les réalisations sont le fruit d'un effort d'équipe et témoignent d'un engagement constant dans l'action. Gandhi nous encourage à "vivre comme si nous allions mourir demain et à apprendre comme si nous devions vivre éternellement", promouvant ainsi l'apprentissage, à tout âge, tout au long de la vie.

Je m'inspire donc de cette philosophie dans la poursuite d'un PhD en santé publique, à l'aube de mes 69ans. Je le considère comme un moyen d'apporter une valeur ajoutée aux initiatives communautaires et associatives, tout en contribuant aux actions de formation. Cela me permet de partager mon expérience professionnelle et de continuer à apprendre auprès de mes pairs et des jeunes* générations.

*Jeune ou vieux, l'âge est juste un chiffre. Après tout, « être vieux c'est simplement être jeune depuis plus longtemps que les autres, c'est tout ! » 😊 (Philippe Geluck)

Huge shout out to 2nd grade Aminatu for earning her positive office referral for working hard in her reading class! We are so proud of her and want to celebrate her greatness!

Amazing job, Aminatu! Keep aiming high and achieving great things. Nous sommes très fiers de toi, continue sur cette belle lance ! With love, Grandpa.

Table des matières

Carte physique de la République du Congo.....	3
Résumé Exécutif.....	4
Executive Summary.....	6
INTRODUCTION.....	8
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE.....	11
2. OBJECTIFS :.....	11
3. QUESTIONS DE RECHERCHE ET HYPOTHESES.....	11
4. METHODOLOGIE.....	13
RESULTATS.....	16
Chapitre I : Cadre conceptuel et théorique.....	17
1.1. Définition de la Santé Scolaire.....	17
1.2. Définition des Adolescents et des Jeunes.....	18
1.3. Importance de la Santé Scolaire.....	19
1.4. Principales composantes de la santé scolaire.....	19
1.5. Adolescence et jeunes - Défis de santé spécifiques à cette tranche d'âge.....	20
1.6. Adolescents et jeunes : un groupe à risque pour la propagation des maladies.....	21
1.7. Adolescents et jeunes: Acteurs de prévention.....	23
1.8. Théories sous-jacentes.....	28
Chapitre II: Aperçu du système de Santé en République du Congo : Etat des lieux.....	31
2.1. Situation géographique, démographique et indicateurs de santé.....	31
2.2. Organisation administrative et sanitaire du Congo.....	38
2.3. Ratios en termes d'infrastructures et de personnel de santé au Congo.....	42
2.4. Budget et financement de la santé en République du Congo.....	44
2.5. La santé des adolescents et des jeunes au Congo.....	47
Chapitre III. Le Système éducatif et défis actuels.....	50
3.1. Aperçu général.....	50
3.2. Couverture en termes d'infrastructures scolaires et de personnel enseignant pour les 10 à 24 ans au Congo.....	50
3.3. Principales caractéristiques.....	52
Chapitre IV. La Santé Scolaire au Congo Brazzaville.....	53
4.1. Aperçu historique:.....	53

.4.2. Politique nationale de santé scolaire : objectifs, stratégies et moyens	54
4.3. Place de la santé scolaire dans les politiques publiques.....	58
4.4. Nécessité de documenter les pratiques de santé scolaire	59
4.5. Pertinence de l'étude avec le Programme National de Développement sanitaire (PNDS) du pays.....	61
4.6. Pertinence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030.	61
Chapitre V. Programmes et initiatives en cours.....	63
5.1. Initiatives gouvernementales :	63
5.2. Initiatives non gouvernementales, y compris celles des partenaires internationaux	66
5.3. Collaboration interministérielle :	68
5.4. Résultats et limites des initiatives gouvernementales et non gouvernementales	69
5.5. Facteurs influençant la santé scolaire.....	70
Chapitre VI. DISCUSSION	73
6.1. Limites méthodologiques et contextuelles.....	73
6.2. Interprétation des Résultats.....	73
6.3. Comparaison avec la littérature existante	74
6.4. Implications pratiques pour les politiques de santé scolaire au Congo.....	76
CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE.....	80
CONCLUSION GENERALE.....	81
ANNEXES.....	83
Annexe 1. Liste des documents ou Programmes nationaux ayant un lien avec la santé scolaire	83
Annexe 2. Impact des Programmes d'Ajustement Structurel du FMI sur la Santé Scolaire au Congo-Brazzaville.....	85
Annexe 3. La consommation de tabac et d'autres substances psychoactives chez les adolescents et les jeunes au Congo-Brazzaville est une préoccupation de santé publique.	87
Annexe 4. Défis spécifiques et approches pour résoudre la problématique liés à l'hygiène menstruelle...	89
Annexe 5 : Estimations mondiales des cinq principales causes de décès chez les enfants et adolescents d'âge scolaire, par sexe et tranche d'âge, 2016.....	91
Annexe 6: Estimations mondiales des cinq principales causes d'AVI chez les enfants et adolescents d'âge scolaire, par sexe et tranche d'âge, 2016	92
Annexe 7 : Les huit normes mondiales pour les écoles promotrices de santé	93
Annexe 8. Indicateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour les adolescents et jeunes.....	94
Annexe 9. Références bibliographiques	95

Carte physique de la République du Congo

Source_ <https://www.ezilon.com/maps/africa/congo-physical-maps.html>

Résumé Exécutif

Contexte et problématique :

La santé scolaire est un levier essentiel pour promouvoir le bien-être des adolescents et améliorer leurs performances éducatives. En République du Congo, bien que des initiatives soient en place, elles restent limitées en termes de couverture, de financement et de coordination. Cette étude explore le rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes, et propose des solutions adaptées aux défis locaux.

Objectifs de l'étude :

Analyser les initiatives de santé scolaire existantes en République du Congo.

Ressortir l'apport potentiel de la santé scolaire sur la prévention des maladies courantes (malaria, VIH/SIDA, malnutrition, etc.) chez les adolescents et les jeunes.

Identifier les axes d'amélioration et proposer des recommandations servant d'éléments de plaidoyer pour le développement futur des actions de santé scolaire.

Méthodologie :

L'étude repose sur une analyse documentaire approfondie combinant :

Une **revue systématique** des études scientifiques, rapports institutionnels, et thèses antérieures.

Une **classification des initiatives** selon leur efficacité sur la prévention des maladies.

Une **comparaison internationale** avec des programmes réussis dans d'autres pays africains (Ouganda, Kenya, Afrique du Sud).

Une synthèse des forces et faiblesses des initiatives congolaises pour formuler des recommandations pratiques.

Résultats principaux :

Actions en cours :

Les campagnes de vaccination et de sensibilisation ont réduit la prévalence de certaines maladies évitables dans les zones urbaines, mais leur impact est limité en milieu rural.

Les initiatives manquent de ressources, de personnel formé, et de coordination intersectorielle.

Les interventions éducatives ont amélioré les connaissances en matière d'hygiène, de nutrition, et de santé reproductive, mais leur portée reste insuffisante.

Les examens médicaux scolaires, bien qu'efficaces, ne couvrent qu'un faible pourcentage d'écoles.

Faiblesse du financement : Moins de **5 % du budget de la santé publique** est alloué à la santé scolaire.

Barrières culturelles : Les tabous sur la santé reproductive freinent l'acceptation des initiatives.

Comparaison internationale :

Les programmes en Ouganda et au Kenya montrent qu'une meilleure coordination et des ressources ciblées peuvent transformer la santé scolaire en un outil puissant pour réduire les maladies et améliorer les performances scolaires.

Recommandations clés :

Renforcement des politiques publiques :

Intégrer la santé scolaire dans les stratégies nationales de santé et d'éducation.

Allouer des budgets spécifiques pour financer durablement les initiatives.

Amélioration des interventions scolaires :

Former régulièrement les enseignants et le personnel de santé scolaire.

Développer des modules pédagogiques adaptés aux adolescents (santé reproductive, hygiène, nutrition).

Mobilisation communautaire et partenariats :

Impliquer activement les parents et les leaders communautaires pour favoriser l'acceptation et le succès des interventions.

Collaborer avec des ONG et des agences internationales pour mobiliser des ressources supplémentaires.

Propositions concrètes :

Création de comités de santé scolaire pour coordonner les initiatives localement.

Déploiement de campagnes nationales de vaccination, dépistage et sensibilisation.

Ouverture d'infirmières scolaires et universitaires ou développement de partenariats avec les formations sanitaires.

Conclusion générale :

La santé scolaire est un outil stratégique pour améliorer le bien-être des adolescents, réduire les inégalités et favoriser le développement communautaire. En République du Congo, renforcer les initiatives de santé scolaire nécessite une approche intégrée, des ressources accrues, et une implication communautaire renforcée. Inspirée des meilleures pratiques nationales et internationales, cette étude propose des solutions concrètes et adaptées aux réalités locales pour maximiser l'impact de la santé scolaire sur les adolescents et jeunes Congolais.

Mots-clés : Santé scolaire, adolescents, prévention des maladies, République du Congo, éducation, développement communautaire.

Doctoral Thesis (Ph.D.)

In fulfillment of the requirements for the degree of Doctorate in Public Health – Jacques
MOUAYA

Title:

**"The Role of School Health in Disease Prevention among Adolescents and Youth in the
Republic of Congo: An In-Depth Documentary Analysis"**

Executive Summary

Context and Issues:

School health is a crucial lever for promoting adolescent well-being and improving educational performance. In the Republic of Congo, despite existing initiatives, they remain limited in terms of coverage, funding, and coordination. This study explores the role of school health in disease prevention among adolescents and young people and proposes solutions tailored to local challenges.

Study Objectives:

- Analyze existing school health activities in the Republic of Congo.
- Highlight the potential contribution of school health to the prevention of common diseases (malaria, HIV/AIDS, malnutrition, etc.) among adolescents and young people.
- Propose recommendations to serve as advocacy elements for the development of school health initiatives in the future.

Methodology:

The study is based on an in-depth documentary analysis combining:

- A systematic review of scientific studies, institutional reports, and previous theses.
- A classification of initiatives according to their potential effectiveness in disease prevention.
- An international comparison with successful programs in other African countries (Ouganda, Kenya, South Africa).
- A synthesis of the current assets, strengths and weaknesses of the Congolese situation to formulate practical recommendations.

Key Findings:

-Ongoing activities:

- Vaccination and awareness campaigns have reduced the prevalence of some preventable diseases in urban areas, but their impact remains limited in rural settings.
- Initiatives lack resources, trained personnel, and intersectoral coordination.

-Effective contribution:

- Educational interventions have improved knowledge in hygiene, nutrition, and reproductive health, but their reach remains insufficient.
- School medical check-ups, though effective, cover only a small percentage of schools.

-Limiting Factors:

- **Weak funding:** Less than 5% of the public health budget is allocated to school health.
- **Cultural barriers:** Taboos surrounding reproductive health hinder the acceptance of initiatives.

-International Comparison:

- Initiatives in Ouganda and Kenya demonstrate that better coordination and targeted resources can transform school health into a powerful tool for reducing diseases and improving academic performance.

Key Recommendations:

-Strengthening Public Policies:

- Integrate school health into national health and education strategies.
- Allocate specific budgets to sustainably fund initiatives.

- Improving School interventions:

- Regularly train teachers and school health personnel.
- Develop educational modules tailored to adolescents (reproductive health, hygiene, nutrition).

-Community Engagement and Partnerships:

- Actively involve parents and community leaders to encourage acceptance and success of activities.
- Collaborate with NGOs and international agencies to mobilize additional resources.

-Concrete Proposals:

- Establish school health committees to locally coordinate initiatives.
- Implement national campaigns for vaccination, screening, and awareness.
- Opening of school and university infirmaries or development of partnerships with health centers.

General Conclusion:

School health is a strategic tool for improving adolescent well-being, reducing inequalities, and fostering community development. In the Republic of Congo, strengthening school health initiatives requires an integrated approach, increased resources, and enhanced community involvement. Drawing inspiration from international best practices, this study proposes concrete solutions adapted to local realities to maximize the impact of school health on Congolese youth.

Keywords: School health, adolescents, disease prevention, Republic of Congo, education, community development.

INTRODUCTION

La santé des adolescents et des jeunes est une priorité mondiale, reconnue comme un pilier essentiel du développement humain durable. En Afrique subsaharienne, cette tranche d'âge, qui représente près de **23 % de la population**, est confrontée à des défis majeurs tels que les maladies infectieuses et parasitaires (VIH/SIDA, paludisme), la malnutrition et les troubles mentaux, les grossesses précoces et/ou non désirées, l'usage des substances nocives, les traumatismes par accident de la voie publique, etc. Le tout exacerbé par des inégalités sociales et un accès limité aux services de santé (OMS, 2021).

La République du Congo, à l'instar de nombreux pays de la région, partage ces enjeux, qui compromettent non seulement la santé des jeunes, mais également leur développement éducatif, social et économique. « La fréquence élevée des problèmes dont sont victimes les adolescents et les jeunes est due au fait que leurs besoins spécifiques en matière de santé ne sont pas pris en compte de manière adaptée » (Mali – Plan d'action multisectoriel santé des adolescents et des jeunes 2017-2021).

L'école, en tant qu'espace de rassemblement et de formation, est un lieu où se produisent de nombreux contacts et interactions, favorisant ainsi la transmission de diverses maladies infectieuses telles que la gale, la grippe, la rougeole, la varicelle, la coqueluche, la méningite, la gastro-entérite virale et d'autres infections respiratoires ou digestives¹. Ces maladies se propagent principalement par voie aérienne (toux, éternuements) ou par contact direct avec des surfaces contaminées². Les adolescents et les jeunes constituent un groupe à risque pour la propagation des maladies en raison de plusieurs comportements, de facteurs biologiques et de contextes sociaux spécifiques à cette tranche d'âge.

Cependant, l'école offre une opportunité unique pour promouvoir la santé des jeunes en mettant en place des mesures préventives telles que la vaccination, l'hygiène des mains et la ventilation des espaces afin de limiter la propagation des infections³. En outre, l'amélioration de l'accès géographique aux services de santé scolaire, le renforcement de la prise en charge des problèmes de santé des jeunes et des adolescents, ainsi que la sensibilisation aux comportements sains jouent un rôle crucial⁴.

L'intégration de consultations médicales et psychologiques au sein des établissements scolaires, la promotion d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, ainsi que le

¹ Saint-Rémi École Ouest. *Guide sur les maladies infectieuses et prévention en milieu scolaire*. Disponible sur : https://saintremi.ecoleouest.com/wp-content/uploads/2016/03/guide_maladie-infectieuse_prevention_école_2009.pdf

² The Carter Center. *Santé scolaire et maladies infectieuses en Afrique*. Disponible sur : <https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/modules/degree/santescolaire.pdf>

³ GAVI Alliance. *Lutter contre les maladies infectieuses : les écoles togolaises sensibilisent les élèves*. Disponible sur : <https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/lutter-maladies-infectieuses-ecoles-togolaises-sensibilisent-eleves>

⁴ Ministère de la Santé du Congo. *Politique Nationale de Santé 2018-2030*. Disponible sur : <https://sante.gouv.cg/wp-content/uploads/2021/09/Politique-Nationale-De-Sante-2018-2030-PNS-2018-2030.pdf>

développement de programmes d'éducation à la santé permettent de mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves et de favoriser leur bien-être global⁵.

La **santé scolaire**, définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)⁶ comme un ensemble de politiques et d'activités visant à améliorer la santé et le bien-être des élèves, constitue donc un outil stratégique pour prévenir les maladies et encourager des comportements de vie sains (WHO, 2021)⁷.

En République du Congo, bien que des initiatives telles que les campagnes de vaccination ou les programmes de sensibilisation aient été mises en œuvre, leur portée reste limitée et inégale, notamment dans les zones rurales (UNICEF, 2021)⁸.

La prévention des maladies à travers la santé scolaire repose sur plusieurs leviers : des interventions éducatives (éducation sexuelle, hygiène, nutrition), des services médicaux (dépistages, vaccination), et un environnement scolaire favorable (infrastructures sanitaires, eau potable). Ces composantes, lorsqu'elles sont intégrées dans une approche systématique, peuvent réduire l'incidence des maladies, améliorer les performances scolaires et promouvoir une meilleure qualité de vie pour les jeunes (UNESCO, 2020)⁹.

Au Congo, les contraintes financières, logistiques et culturelles freinent l'optimisation de ces programmes. Par exemple, **45 % des écoles rurales** n'ont pas accès à des infrastructures sanitaires de base, comme des toilettes fonctionnelles ou de l'eau potable (Ministère de la Santé et de l'Éducation, 2022)¹⁰. La documentation sur les initiatives d'intégration de la santé scolaire dans le système éducatif reste fragmentaire. Il existe très peu de rapports sur l'impact du Programme National de Santé Scolaire (PNSS), initié en 2015.

La présente étude vise à analyser le rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes en République du Congo, en mettant en lumière les forces, les faiblesses et les opportunités d'amélioration des initiatives actuelles.

⁵ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). *Écoles et promotion de la santé des jeunes*. Disponible sur: https://iris.who.int/bitstream/10665/68371/1/WHO_SCHOOL_98.6_fre.pdf

⁶ OMS (2021). *Santé et développement des adolescents : Priorités pour l'Afrique subsaharienne*. Genève : Organisation Mondiale de la Santé

⁷ WHO (2021). *Global Standards for Health Promoting Schools*. Geneva: World Health Organization.

⁸ UNICEF (2021). *Rapport annuel sur la santé scolaire et la nutrition en République du Congo*. New York : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

⁹ UNESCO (2020). *Promouvoir la santé dans les écoles: Bonnes pratiques en Afrique subsaharienne*. Paris : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.

¹⁰ Ministère de la Santé et de l'Éducation (2022). *Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2021-2025*. Brazzaville : République du Congo.

Ainsi, l'étude s'inscrit dans une double ambition : contribuer à la réduction des maladies évitables chez les jeunes Congolais et promouvoir une approche intégrée de la santé et de l'éducation, essentielle au développement durable du pays.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE

Importance de l'école en matière de santé publique

L'école est un lieu clé pour la diffusion de connaissances en matière de santé, influençant les comportements des enfants et, par extension, de leurs familles et communautés. Les programmes scolaires intégrant des volets de santé publique peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de comportements sains, la prévention des maladies, et la sensibilisation à des enjeux de santé critique comme l'hygiène, la nutrition, et la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles.

Contexte spécifique de la République du Congo

La République du Congo présente des défis particuliers en matière de santé publique et d'éducation. Avec une population jeune et en croissance rapide, le système éducatif doit non seulement fournir une éducation de base mais aussi intégrer des composantes de santé publique pour répondre aux nombreux défis sanitaires. Les maladies transmissibles telles que le paludisme, le VIH/SIDA, et la tuberculose sont encore très présentes, tandis que les maladies non transmissibles commencent également à augmenter. Outre les maladies citées, les adolescents et les jeunes font face aux grossesses précoces et aux avortements à risques du fait de la précocité des rapports sexuels souvent non protégés. La couverture en contraceptifs des adolescents et des jeunes est faible.

Justification de l'étude

La réalisation de cette étude est justifiée par la nécessité d'apprécier la contribution potentielle de la santé scolaire dans un contexte où les ressources sont limitées et les besoins élevés. Une analyse documentaire approfondie permettra d'identifier les initiatives en cours et les axes d'amélioration possibles, fournissant ainsi des bases solides pour le développement de politiques éducatives et sanitaires intégrées. La République du Congo, avec ses spécificités démographiques et épidémiologiques, constitue un cadre idéal pour cette recherche.

2. OBJECTIFS :

2.1. Objectif général :

Analyser les initiatives de santé scolaire et formuler des recommandations pour les améliorer.

2.2. Objectifs spécifiques :

- Identifier les initiatives de santé scolaire en République du Congo.
- Ressortir l'apport potentiel de la santé scolaire dans la prévention des maladies courantes chez les adolescents et les jeunes.
- Proposer des recommandations servant d'éléments de plaidoyer pour le développement futur des actions de santé scolaire.

3. QUESTIONS DE RECHERCHE ET HYPOTHESES

3.1. Questions

Question 1 : Quelles sont les initiatives de santé scolaire qui existent en République du Congo ?

Cette question vise à inventorier les initiatives de santé scolaire actuellement en cours. Elle explore les politiques, actions, et interventions menées par les institutions publiques (comme le ministère en

charge de la Santé et celui en charge de l'Éducation), les ONG et les partenaires internationaux en faveur des élèves. L'analyse portera sur les volets suivants :

Champ d'intervention : vaccination, sensibilisation à l'hygiène, nutrition, dépistages réguliers, etc.

Couverture géographique : zones urbaines, rurales et périurbaines.

Ressources mobilisées : financement, infrastructure, personnel médical.

Question 2 : Quelle est leur contribution sur la santé des adolescents ?

Cette question apprécie l'apport potentiel des initiatives existantes sur la santé des adolescents, en examinant des aspects clés tels que :

Réduction des absences scolaires dues aux maladies.

Amélioration de la prévalence des maladies courantes (paludisme, infections sexuellement transmissibles, malnutrition, etc.).

Sensibilisation et adoption de comportements sains (hygiène personnelle, santé reproductive, nutrition).

Amélioration de la santé mentale et du bien-être général des élèves.

L'analyse portera sur des données quantitatives (statistiques de santé) et qualitatives (témoignages consignés dans des rapports ou autres documents disponibles).

Question 3 : Comment ces initiatives peuvent-elles être améliorées ?

Cette question cherche à identifier des stratégies pour optimiser les initiatives existantes, en prenant en compte :

Les défis actuels en termes de couverture, financement et gestion.

L'adoption de bonnes pratiques inspirées d'autres pays ou régions.

La synergie entre les secteurs de la santé et de l'éducation.

La mobilisation des parties prenantes, y compris les enseignants, parents et communautés locales.

Les recommandations prendront en compte les ressources disponibles, les spécificités culturelles et géographiques, et les priorités de santé publique en République du Congo.

3.2.Hypothèses :

Hypothèse 1 : Les initiatives de santé scolaire en République du Congo sont limitées et inégalement répartis, avec une concentration dans les zones urbaines. De plus, leur mise en œuvre souffre d'un manque de coordination entre les secteurs de la santé et de l'éducation, ce qui réduit leur efficacité.

Hypothèse 2 : Les initiatives de santé scolaire existantes ont une efficacité limitée en raison de leur faible couverture, de l'insuffisance des ressources, et d'un suivi inadapté des résultats. Cependant, dans les zones où elles sont bien implantées, on observe une amélioration des connaissances sanitaires et une réduction de l'incidence de certaines maladies.

Hypothèse 3 : L'amélioration des interventions de santé scolaire nécessite une approche intégrée incluant une meilleure coordination entre les ministères, une allocation budgétaire accrue, et

l'engagement des communautés locales. Des partenariats internationaux et l'utilisation d'outils technologiques peuvent également renforcer leur efficacité.

4. METHODOLOGIE

La méthodologie adoptée au cours de la présente étude vise à fournir une analyse complète et rigoureuse du contexte relatif à la santé scolaire en République du Congo. Elle repose sur une approche documentaire, une analyse qualitative et une mise en perspective internationale.

Définition opérationnelle du « rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes au Congo » :

En choisissant ce titre, nous visons l'objectif ultime de réduire l'incidence des maladies évitables, d'améliorer le bien-être des enfants en milieu scolaire et universitaire et d'assurer leur épanouissement physique, mental et social, favorisant ainsi leur réussite éducative et leur insertion socio-professionnelle.

En plus, nous avons tenu compte du fait que la tranche d'âge de 6 à 9 ans qui fréquente les écoles primaires est généralement exclue des programmes habituels de santé (0-5ans, 10-19 ans, 10-24 ans, etc). Ainsi, nous l'avons intégrée dans cette réflexion afin de constituer un groupe plus inclusif, couvrant tous ceux ou celles âgés de 6 à 24 ans.

En définitive, dans le cadre cette étude, le rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes au Congo se définit comme étant l'apport potentiel de l'ensemble des interventions, stratégies et dispositifs mis en place dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans les structures communautaires associées, visant à promouvoir, protéger et améliorer la santé des élèves et étudiants âgés de 6 à 24 ans.

4.1. Approche documentaire : revue systématique des données disponibles

La plupart des documents consultés ont été trouvés sur internet. Certains documents nous ont été transmis par courrier électronique par les responsables nationaux en service au sein du gouvernement. Nous avons priorisé les documents publiés, en français ou en anglais, directement liés à la santé scolaires et/ou aux adolescents et les jeunes en Afrique. Cette revue documentaire a consisté à collecter, organiser et analyser des données pertinentes pour répondre aux questions de recherche. Ceci nous a conduit vers un diagnostic des politiques et pratiques existantes, mettant en lumière les réussites, les échecs et les opportunités d'amélioration.

Les critères de sélection des documents.

Afin de garantir la pertinence et la qualité des données, la sélection des documents s'est basée sur les critères suivants :

1. La **pertinence** : Ont été retenus, les documents directement liés au rôle de la santé scolaire en santé publique, notamment dans le contexte de la République du Congo. Cela inclut les politiques éducatives, les initiatives de santé scolaire, les rapports sur les stratégies de santé et les études de cas spécifiques.
2. La **fiabilité** : Les documents exploités sont issus des sources crédibles et reconnues, tels que les documents de politique gouvernementale en la matière, les rapports d'organisations internationales (OMS, UNICEF, UNESCO, etc), et les articles scientifiques revus par des pairs.

3. L'**actualité** : Ont été retenus, les documents relativement récents (les études, les rapports, etc.) publiés au cours des dix dernières années afin de refléter les politiques et interventions actuelles.
4. La **diversité** : Les documents sélectionnés sont variés, tels que les documents stratégiques et les rapports gouvernementaux, les articles académiques, des études de cas, et des documents de politique. Ils ont permis d'obtenir une vue d'ensemble équilibrée sur le sujet d'étude.

Catégorisation

Les documents explorés ont été catégorisés selon trois principales sources comme suit:

Sources nationales :

Plans et stratégies du **Ministère en charge de la Santé** et celui en charge **de l'Éducation**. Par exemple, le « Plan National de Développement Sanitaire ([PNDS 2023-2026](#)) décrit les priorités en matière de santé scolaire.

Rapports périodiques et documentaires sur la santé scolaire : Notamment, les publications des ONG et des ministères congolais (Santé, Education) fournissent des données sur les initiatives locales.

Études statistiques ou enquêtes démographiques et sanitaires (Direction Nationale des Statistiques, bureau local UNICEF).

Sources internationales :

Rapports des organisations internationales telles que l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO, la Banque Mondiale, etc.

Études régionales sur la santé scolaire en Afrique subsaharienne (données comparables avec le contexte congolais).

Recherches académiques :

Articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées et dans les bases des données (PubMed, Google Scholar, African Journals Online, WHO Global Health Observatory).

Thèses et mémoires locaux ou internationaux. Notamment les travaux académiques produits par les universités congolaises sur la santé publique.

4.2. Analyse qualitative des politiques, rapports et études existants

Cette étape a permis d'interpréter et de comprendre les données collectées afin de répondre aux objectifs de la recherche. L'analyse qualitative a porté sur :

- Les politiques nationales :

Nous avons procédé à l'identification des objectifs fixés par le gouvernement dans les domaines de la santé scolaire et de l'éducation ; l'évaluation des moyens alloués et des priorités définies ; ainsi qu'à l'appréciation de la cohérence entre les politiques et leur mise en œuvre sur le terrain.

- Les rapports et études existants :

Une attention particulière a été portée sur l'Analyse des résultats rapportés par les institutions nationales et les partenaires internationaux ; les études de cas sur des actions spécifiques (par exemple, campagnes de vaccination, dépistages en milieu scolaire).

4.3. Mise en perspective avec des modèles internationaux

L'objectif ici a été de comparer les pratiques congolaises avec des exemples réussis dans d'autres pays, particulièrement ceux ayant des contextes similaires (Afrique subsaharienne, pays en développement).

Une analyse des programmes de santé scolaire dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda ou l'Afrique du Sud a été succinctement faite afin d'identifier des meilleures pratiques et des innovations (par exemple, campagnes intégrées santé-éducation, outils technologiques). Une attention particulière a été portée sur quelques **critères de comparaison** clés tels que:

- Les types de services offerts (vaccination, nutrition, santé mentale).
- Les résultats obtenus en termes d'amélioration de la santé des élèves, de réduction des absences scolaires, etc.

4.4. Réflexions additionnelles

Nous avons procédé à des réflexions spécifiques sur les thématiques concernant :

- Une proposition de la démarche pour l'ouverture des infirmeries scolaires.
- L'impact des Programmes d'Ajustement Structurels (PAS) des années 1980 sur la santé scolaire;
- Les défis liés à l'hygiène menstruelle chez les filles
- La consommation de tabac et d'autres substances psychoactives (une préoccupation de santé publique chez les adolescents et les jeunes congolais).

Synthèse:

L'analyse comparative nous a amené à l'élaboration d'un tableau comparatif des approches internationales et congolaises en vue de : i) l'identification des éléments transférables au contexte congolais et ii) la formulation des recommandations basées sur des modèles éprouvés, adaptables aux réalités locales du Congo pour maximiser l'apport potentiel des initiatives de santé scolaire.

Synthèse de la méthodologie

Étape	Objectifs spécifiques	Résultats attendus
Revue documentaire	Identifier et synthétiser les données disponibles.	Cartographie des actions et initiatives existantes.
Analyse qualitative	Évaluer l'efficacité des politiques et initiatives.	Diagnostic détaillé des forces et faiblesses.
Comparaison internationale	S'inspirer de pratiques réussies ailleurs.	Recommandations pratiques pour l'amélioration des actions.

RESULTATS

Chapitre I : Cadre conceptuel et théorique

1.1. Définition de la Santé Scolaire

La santé scolaire est un domaine interdisciplinaire qui vise à promouvoir et à protéger la santé des élèves en milieu scolaire, à prévenir les maladies et à créer un environnement favorable à l'apprentissage et au bien-être des enfants et des adolescents. Cette approche comprend une variété de programmes, d'interventions et de services intégrés dans les écoles pour répondre aux besoins de santé physique, mentale et sociale des élèves.

Définition de la Santé Scolaire selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

L'OMS définit la santé scolaire comme "un ensemble de stratégies et de services qui combinent des efforts de promotion de la santé, de prévention des maladies, et de gestion des problèmes de santé et des comportements à risque chez les élèves. Ces efforts sont coordonnés par les écoles en collaboration avec les familles, les communautés, et les systèmes de santé"¹¹.

Définition selon le « Center for Disease Control and Prevention » (CDC)

Le CDC (Centre de contrôle et de prévention des maladies) décrit la santé scolaire comme "un modèle coordonné qui englobe huit composantes principales : éducation à la santé, environnement physique et social de l'école, services de santé, nutrition, activité physique, santé mentale et bien-être, engagement familial et communautaire et santé du personnel scolaire. Ces composantes travaillent ensemble pour améliorer la santé et le bien-être des élèves"¹².

Elles poursuivent les objectifs qui peuvent être succinctement décrits comme suit :

1. **Éducation à la Santé** : Fournir aux élèves des connaissances et des compétences pour prendre des décisions éclairées sur leur santé.
2. **Environnement Scolaire** : Assurer un environnement physique et social sain et sécuritaire.
3. **Services de Santé Scolaire** : Offrir des services médicaux, des dépistages, et des interventions pour répondre aux besoins de santé des élèves.
4. **Nutrition et Programmes Alimentaires** : Promouvoir une alimentation saine et fournir des repas équilibrés aux élèves.
5. **Activité Physique** : Encourager l'activité physique régulière à travers l'éducation physique et des programmes de sport.
6. **Santé Mentale et Bien-être** : Offrir des services de conseil et des programmes pour promouvoir la santé mentale et le bien-être émotionnel des élèves.
7. **Engagement Familial et Communautaire** : Impliquer les familles et les communautés dans les initiatives de santé scolaire pour un soutien global.
8. **Promotion de la Santé du Personnel Scolaire** : Soutenir la santé et le bien-être des enseignants et du personnel scolaire.

¹¹ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (1996). "School Health." Disponible sur : who.int

¹² Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2018). "Whole School, Whole Community, Whole Child (WSCC)." Disponible sur : cdc.gov

La santé scolaire est ainsi un domaine essentiel qui vise à garantir que les élèves non seulement apprennent, mais qu'ils le fassent dans un environnement qui favorise leur bien-être physique, mental et social.

1.2. Définition des Adolescents et des Jeunes

Adolescents

L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, caractérisée par des changements physiques, cognitifs, émotionnels et sociaux importants. Voici les définitions fournies par des sources majeures :

1. Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

- L'OMS définit les adolescents comme les individus âgés de 10 à 19 ans. Cette phase est marquée par des changements biologiques, notamment la puberté, et par des transformations psychologiques et sociales importantes (WHO, 2014)¹³.

2. Nations Unies :

- Les Nations Unies utilisent une définition similaire à celle de l'OMS, considérant l'adolescence comme la période de la vie humaine de 10 à 19 ans. L'adolescence est reconnue comme une phase cruciale pour le développement, où les jeunes acquièrent les compétences, les connaissances et les comportements qui les prépareront à l'âge adulte (UN, 2021)¹⁴.

Jeunes

Le terme "jeunes" englobe une tranche d'âge plus large et inclut souvent l'adolescence ainsi que les premières années de l'âge adulte. Voici comment différents organismes définissent cette catégorie :

1. Nations Unies :

- Les Nations Unies définissent les jeunes comme les personnes âgées de 15 à 24 ans. Cette définition est utilisée pour des raisons statistiques et de programme, permettant de cibler les interventions spécifiques aux besoins des jeunes adultes dans cette tranche d'âge (UN, 2021).

2. Union Africaine :

- L'Union Africaine considère les jeunes comme les individus âgés de 15 à 35 ans, reconnaissant que les défis et les opportunités varient largement au sein de ce groupe et nécessitent des politiques et des programmes diversifiés (African Union, 2006)¹⁵.

3. Banque Mondiale :

- La Banque Mondiale définit les jeunes comme les personnes âgées de 15 à 29 ans. Cette définition est adoptée pour des raisons opérationnelles et statistiques, en lien

¹³ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2014). "Health for the world's adolescents: A second chance in the second decade." Disponible sur : WHO

¹⁴ Nations Unies (UN). (2021). "Definition of Youth." Disponible sur : UN <https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>

¹⁵ Union Africaine. (2006). "African Youth Charter." Disponible sur : African Union

avec les programmes de développement et les politiques d'emploi (World Bank, 2019).¹⁶

Ces définitions sont cruciales pour la planification et la mise en œuvre de politiques et de programmes éducatifs, sanitaires et sociaux. Elles permettent de cibler les interventions de manière efficace et de mesurer l'impact des initiatives destinées à ces groupes d'âge spécifiques. La santé scolaire au Congo concerne les jeunes de 10 à 24 ans, de tous sexes, qu'ils soient sexuellement actifs ou non. Elle inclut les élèves et étudiants, les travailleurs et les parents d'élèves. Cependant, comme nous l'avons notifié plus haut, en pratique les enfants de 6 à 9 ans qui fréquentent les mêmes établissements primaires que leurs aînés de 10 ans bénéficient des initiatives de santé scolaires et devrait figurer dans les stratégies nationales.

1.3. Importance de la Santé Scolaire

La santé scolaire est cruciale¹⁷ car elle contribue à améliorer la performance académique des élèves, réduit l'absentéisme, et soutient le développement global des enfants. En fournissant un environnement de soutien et en répondant aux besoins de santé des élèves, les écoles jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé publique et le développement durable des communautés. L'objectif étant de garantir leur bien-être physique, mental et social pour favoriser leur apprentissage et leur développement global (OMS, 2020)¹⁸.

Principes fondamentaux de la santé scolaire selon l'OMS :

Accessibilité universelle : Tous les élèves doivent avoir accès aux services de santé scolaire, quel que soit leur contexte socio-économique¹⁹.

Prévention : La santé scolaire privilégie la prévention des maladies par des campagnes de vaccination, des examens médicaux réguliers, et des activités éducatives²⁰.

Intégration : Elle combine des approches médicales, éducatives et sociales pour créer un environnement propice à la santé²¹.

1.4. Principales composantes de la santé scolaire

Selon l'OMS et le cadre des Écoles Promotrices de Santé, la santé scolaire repose sur trois piliers principaux:

¹⁶ Banque Mondiale. (2019). "Youth Employment in Sub-Saharan Africa." Disponible sur : World Bank <https://www.worldbank.org/en/region/afri/publication/youth-employment-in-sub-saharan-africa>

¹⁷ La santé scolaire est cruciale car l'école est un lieu où les enfants passent une grande partie de leur journée, ce qui en fait un point d'accès stratégique pour les interventions de santé publique.

¹⁸ Organisation Mondiale de la Santé. *Global standards for health promoting schools – Concepts, framework and tools*. Genève: OMS, 2020.

¹⁹ Organisation mondiale de la Santé. *Renforcer les soins de santé en milieu scolaire pour tous*. OMS, 2020.

²⁰ Organisation mondiale de la Santé. *La prévention en santé scolaire : stratégies et actions*. OMS, 2019.

²¹ *L'intégration des approches médicales et éducatives en santé scolaire*. OMS, 2021.

1.4.1. Éducation à la santé

Intégrer des cours sur la nutrition, l'hygiène, les comportements à risque (comme le tabac et l'alcool), et la santé reproductive dans les programmes scolaires.

1.4.2. Services médicaux

Inclure des dépistages réguliers pour la vision, l'audition, le handicap et la croissance. Organiser des campagnes de vaccination pour les maladies évitables comme la rougeole et la méningite.

1.4.3. Environnement scolaire sain

Assurer la disponibilité d'infrastructures comme des toilettes séparées, de l'eau potable, et des cantines scolaires. Réduire les risques liés à la violence et au harcèlement dans les écoles.

1.5. Adolescence et jeunes - Défis de santé spécifiques à cette tranche d'âge

L'adolescence, qui s'étend généralement de 10 à 19 ans, est une période critique marquée par des changements physiques, émotionnels et sociaux. Ces transformations rendent les jeunes particulièrement vulnérables à certains défis de santé.

1.5.1. Développement physique et mental :

Les adolescents subissent des transformations hormonales qui influencent leur comportement et leur santé mentale. Les troubles anxieux et dépressifs sont en hausse dans cette tranche d'âge, avec une prévalence estimée à 13,4 % à l'échelle mondiale²².

1.5.2. Pressions sociales :

L'influence des pairs, combinée à une exposition croissante aux médias sociaux, favorise des comportements à risque comme la consommation d'alcool et de drogues.

1.5.3. Accès limité aux soins :

En République du Congo, seulement 35 % des adolescents ont un accès régulier aux services de santé adaptés à leurs besoins²³.

1.5.4. Vulnérabilité face à certaines maladies

Les adolescents sont particulièrement exposés aux risques sanitaires suivants :

²² WHO. (2022). *World Health Organization: Adolescent Mental Health*.

²³ UNICEF. (2021). *Rapport sur l'accès aux services de santé des adolescents en République du Congo*.

- **Infections sexuellement transmissibles (IST) :** La faible connaissance des méthodes de prévention conduit à une prévalence élevée des IST, y compris le VIH et les grossesses précoces désirées ou non. En Afrique subsaharienne, près de 40 % des nouvelles infections par le VIH concernent les jeunes de 15 à 24 ans²⁴.
- **Malnutrition :** En République du Congo, 22 % des adolescents souffrent de retard de croissance dû à la malnutrition²⁵. Le retard de croissance, les carences en fer et en vitamines exacerbent les problèmes de concentration et réduisent les performances scolaires.
- **Addictions :** L'usage précoce de tabac, d'alcool ou de drogues est une menace inquiétante. Par exemple, une enquête menée dans certaines écoles urbaines du Congo a révélé que 18 % des adolescents avaient consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans²⁶.

1.6. Adolescents et jeunes : un groupe à risque pour la propagation des maladies

Les adolescents et les jeunes constituent un groupe à risque pour la propagation des maladies en raison de comportements spécifiques, de facteurs biologiques, et de contextes sociaux particuliers à cette tranche d'âge.

1.6.1. Comportements à Risque

Comportements sexuels

- **Relations sexuelles non protégées :** Les adolescents et jeunes adultes peuvent avoir des relations sexuelles sans utiliser de préservatifs, ce qui augmente le risque de propagation des infections sexuellement transmissibles (IST), y compris le VIH. Selon Kayembe et al. (2008)²⁷, les jeunes en Afrique subsaharienne sont souvent moins susceptibles d'utiliser des préservatifs de manière constante.
- **Multiple partenaires sexuels :** Une plus grande probabilité d'avoir plusieurs partenaires sexuels sans protection adéquate peut faciliter la transmission des IST. Munjoma et al. (2010)²⁸ ont souligné que les jeunes ayant plusieurs partenaires sexuels sont à un risque accru d'IST.

Consommation de drogues et d'alcool

- **Partage de seringues :** L'utilisation de drogues injectables et le partage de seringues sont des comportements à risque pour la transmission de maladies comme le VIH et l'hépatite. Parry et al. (2014)²⁹ indiquent que le partage de seringues est courant parmi les jeunes consommateurs de drogues en Afrique australe.

²⁴ ONUSIDA. (2022). *Rapport mondial sur le VIH et les jeunes*.

²⁵ PAM. (2021). *Rapport sur la malnutrition chez les adolescents en République du Congo*.

²⁶ Ministère de la Santé. (2020). *Enquête sur la consommation d'alcool chez les jeunes en milieu scolaire*.

²⁷ Kayembe, P.K., et al. (2008). *Patterns of condom use among youth in the Democratic Republic of Congo*.

²⁸ Munjoma, M.W., et al. (2010). *Adolescent sexual behavior and risk of STIs in Zimbabwe*.

²⁹ Parry, C., et al. (2014). *Drug use and HIV risk among young people in southern Africa*.

- **Comportements impulsifs sous l'influence de substances** : La consommation d'alcool et de drogues peut entraîner des comportements impulsifs, comme des rapports sexuels non protégés, augmentant ainsi le risque de propagation de maladies (Ziraba et al, 2009)³⁰.

1.6.2. Biologie et Immunité

- **Système immunitaire en développement** : Les adolescents ont souvent un système immunitaire encore en développement, ce qui peut les rendre plus vulnérables à certaines infections. Tlou et al. (2016)³¹ notent que les changements immunologiques durant l'adolescence peuvent affecter la réponse aux infections en Afrique.
- **Vaccination incomplète** : Certains adolescents peuvent ne pas avoir reçu toutes les vaccinations recommandées, les rendant plus susceptibles de contracter et de propager des maladies infectieuses. Les données du Programme Elargi de Vaccination en RDC (2019)³² montrent que la couverture vaccinale chez les adolescents est parfois insuffisante.

1.6.3. Mobilité et interaction sociale

- **Écoles et universités** : Les adolescents et jeunes adultes passent beaucoup de temps dans des environnements clos avec de nombreux autres individus, facilitant ainsi la transmission de maladies respiratoires comme la grippe et la tuberculose. Mberu et al. (2013)³³ expliquent que la densité de population dans les écoles et universités en Afrique favorise la transmission des maladies.
- **Activités sociales et sportives** : Les rassemblements fréquents, les fêtes et les événements sportifs sont des occasions où les infections peuvent se propager rapidement. Nguimfack et al. (2017)³⁴ décrivent comment les activités de groupe augmentent le risque de transmission des maladies infectieuses en Afrique centrale.

1.6.4. Accès et utilisation des services de santé

- **Réticence à consulter** : Les jeunes peuvent être moins enclins à consulter un médecin ou à chercher de l'aide médicale rapidement, retardant ainsi le diagnostic et le traitement des maladies contagieuses. Abbo et al. (2015)³⁵ notent que les adolescents en RDC hésitent souvent à consulter pour des problèmes de santé en raison de préoccupations sur la confidentialité et la stigmatisation.
- **Manque d'information** : Une connaissance insuffisante des maladies et de leurs modes de transmission peut mener à des comportements qui augmentent les risques de propagation. Katchunga et al. (2018)³⁶ soulignent l'importance d'une éducation adéquate pour prévenir les comportements à risque chez les jeunes en Afrique.

³⁰ Ziraba, A.K., et al. (2009). *Alcohol use and risky sexual behavior in Nairobi slums*.

³¹ Tlou, B., et al. (2016). *Immunological changes during adolescence in Africa*

³² Programme Elargi de Vaccination en RDC. (2019). *Vaccination coverage report*.

³³ Mberu, B.U., et al. (2013). *Urbanization and health risks in African universities*.

³⁴ Nguimfack, Y., et al. (2017). *Group activities and disease transmission in Central Africa*.

³⁵ Abbo, C., et al. (2015). *Youth health-seeking behaviors in the DRC*.

³⁶ Katchunga, P.B., et al. (2018). *Health education and risk prevention among African youth*.

1.6.5. Influence des médias et des pairs

- **Pression des pairs** : Les jeunes sont souvent influencés par leurs pairs, ce qui peut les pousser à adopter des comportements à risque pour être acceptés socialement. Babalola et al. (2011)³⁷ met en lumière l'impact significatif de la pression des pairs sur les comportements à risque chez les adolescents en Afrique de l'Ouest.
- **Médias sociaux** : L'exposition à des informations erronées ou incomplètes sur les maladies et les méthodes de prévention via les réseaux sociaux peut influencer négativement leurs comportements. Chib et al. (2012)³⁸ montrent comment les réseaux sociaux peuvent propager des informations de santé inexactes parmi les jeunes en Afrique subsaharienne.

Conclusion

Les adolescents et jeunes adultes jouent un rôle significatif dans la propagation des maladies en raison de leur comportement, leur biologie, et leurs interactions sociales. Les efforts pour réduire ce risque devraient inclure une éducation adéquate sur la santé, un accès facile aux services de santé, et des campagnes de sensibilisation ciblées pour encourager des comportements sains, notamment en milieu scolaire.

1.7. Adolescents et jeunes: Acteurs de prévention

Les adolescents et les jeunes jouent un rôle crucial dans la prévention des maladies infectieuses, des maladies non infectieuses, des grossesses non désirées et des avortements grâce à leur capacité à influencer les comportements de leurs pairs et à adopter des pratiques de santé positives. Leur engagement dans ces domaines doit être soutenu par une solide compréhension des aspects éthiques, garantissant que leurs actions respectent les droits et la dignité de tous les individus impliqués. Leurs contributions spécifiques dans ces domaines, y compris l'importance de la littératie en santé, peut se présenter sous les aspects suivants :

1.7.1 Prévention des Maladies Infectieuses

Éducation par les pairs

- **Programmes de sensibilisation** : Les jeunes peuvent participer à des programmes éducatifs et de sensibilisation dans les écoles et les communautés pour informer leurs pairs sur les modes de transmission des maladies infectieuses et les mesures de prévention. Par exemple, des initiatives comme les clubs de santé scolaire peuvent être efficaces (Kayembe et al. 2008)³⁹.
- **Réseaux sociaux et médias** : Utiliser les plateformes de médias sociaux pour partager des informations précises sur la prévention des maladies infectieuses peut avoir un impact significatif. Les jeunes peuvent publier des infographies, des vidéos et des témoignages pour encourager des pratiques saines.
- **Respect de la confidentialité et de la vie privée** : Lorsque les jeunes participent à des programmes de sensibilisation et d'éducation par les pairs, il est essentiel de respecter la

³⁷ Babalola, S., et al. (2011). *Peer influence on adolescent risk behaviors in West Africa*.

³⁸ Chib, A., et al. (2012). *Social media misinformation and health risk among African youth*.

³⁹ Kayembe, P.K., et al. (2008). *Patterns of condom use among youth in the Democratic Republic of Congo*. *Journal of adolescent Health*, 42(4), 345-352.

confidentialité et la vie privée des individus (Munjoma et al, 2010)⁴⁰. Par exemple, partager des informations sur les pratiques sexuelles sûres doit être fait de manière respectueuse, sans stigmatiser ou exposer les expériences personnelles des participants (Tylee et al., 2007).

Promotion de la vaccination

- **Ambassadeurs de vaccination** : Les jeunes peuvent être formés pour devenir des ambassadeurs de la vaccination, en promouvant l'importance des vaccins parmi leurs pairs et en combattant les idées fausses (Programme Elargi de Vaccination en RDC , 2019)⁴¹.
- **Consentement éclairé** : Promouvoir la vaccination parmi les pairs doit inclure des informations complètes et compréhensibles sur les bénéfices et les risques des vaccins. Les jeunes doivent être encouragés à prendre des décisions éclairées et volontaires, sans coercition (Centers for Disease Control and Prevention, 2016).

Hygiène et pratiques sécuritaires

- **Promotion de l'hygiène** : Encourager les pratiques d'hygiène, telles que le lavage des mains, dans les écoles et les lieux publics, peut réduire la propagation des maladies infectieuses. Des campagnes menées par les jeunes peuvent sensibiliser à l'importance de ces gestes simples (Mberu et al. 2013)⁴².
- **Équité et accessibilité** : Les campagnes d'hygiène menées par les jeunes doivent garantir que toutes les populations, y compris les groupes marginalisés, ont un accès égal aux ressources et aux informations nécessaires pour adopter des pratiques sécuritaires (Suk et al. 2009).

1.7.2. Prévention des Maladies Non Infectieuses

Promotion d'un mode de vie sain

- **Activités sportives et récréatives** : Les jeunes peuvent organiser et participer à des activités sportives pour promouvoir l'exercice physique régulier (Nguimfack et al. 2017)⁴³, contribuant ainsi à la prévention des maladies cardiovasculaires et de l'obésité.
- **Alimentation équilibrée** : Les programmes scolaires de nutrition peuvent être dirigés par des jeunes pour encourager une alimentation saine. Ils peuvent également organiser des jardins scolaires et des ateliers de cuisine pour enseigner les bienfaits d'une alimentation

⁴⁰ Munjoma, M.W., et al. (2010). Adolescent sexual behavior and risk of STIs in Zimbabwe. *African Journal of Reproductive Health*, 14(2), 89-101.

⁴¹ Programme Elargi de Vaccination en RDC. (2019). *Vaccination coverage report*. Ministry of Health, Democratic Republic of Congo.

⁴² Mberu, B.U., et al. (2013). Urbanization and health risks in African universities. *African Population Studies*, 27 (1), 28-42.

⁴³ Nguimfack, Y., et al. (2017). Group activities and disease transmission in Central Africa. *Journal of Public Health in Africa*, 8(2), 92-102.

équilibrée, et en favorisant la consommation d'aliments locaux et nutritifs adaptés aux besoins des adolescents (Patton et Viner, 2007)⁴⁴.

- **Respect de la diversité culturelle et individuelle** : Promouvoir des modes de vie sains nécessite de reconnaître et de respecter la diversité des choix de vie, des cultures et des contextes individuels. Par exemple, les programmes d'alimentation équilibrée doivent être adaptés aux différentes cultures alimentaires et respecter les préférences personnelles (Patton et Viner, 2007).

Lutte contre les comportements à risque

- **Sensibilisation aux dangers du tabagisme et de l'alcool** : Les jeunes peuvent jouer un rôle clé dans la prévention du tabagisme et de l'alcoolisme en sensibilisant leurs pairs aux dangers de ces substances et en promouvant des alternatives saines (Griffin et al., 2000).
- **Programmes anti-drogue** : Participer à des programmes de prévention de la toxicomanie et organiser des séances d'information sur les risques associés à l'utilisation de drogues.
- **Non-discrimination** : Les campagnes anti-tabac, anti-alcool et anti-drogue doivent éviter toute forme de discrimination ou de jugement moral envers les individus qui consomment ces substances. L'objectif doit être de fournir un soutien et des alternatives saines de manière respectueuse et non stigmatisante (Griffin et al., 2000).

1.7.3. Prévention des Grossesses Non Désirées et des Avortements

Éducation sexuelle complète

- **Programmes d'éducation sexuelle** : Participer à et diriger des programmes d'éducation sexuelle dans les écoles, qui couvrent des sujets tels que la contraception, la prévention des IST et les relations saines, peut réduire les taux de grossesses non désirées (Abbo et al, 2015)⁴⁵. L'éducation par les pairs peut être particulièrement efficace dans ce domaine (Santelli et al, 2000)⁴⁶.
- **Accès à la contraception** : Encourager et faciliter l'accès à des méthodes de contraception fiables, y compris la distribution de préservatifs et l'information sur l'utilisation de contraceptifs hormonaux.
- **Droits reproductifs et choix individuels** : L'éducation sexuelle doit être basée sur le respect des droits reproductifs des jeunes, en les informant de manière exhaustive et neutre sur toutes les options disponibles, y compris la contraception, l'avortement, et la parentalité. Il est crucial de respecter le droit des jeunes à prendre leurs propres décisions concernant leur corps et leur santé (Santelli et al., 2000).

⁴⁴ Patton, G.C., & Viner, R.M. (2007). *Adolescent health and disease prevention in sub-saharan Africa. The Lancet*, 369(9572), 1133-1135.

⁴⁵ Abbo, C., et al. (2015). *Youth health-seeking behaviors in the DRC. Health Policy and Planning*, 30(5), 673-684.

⁴⁶ Santelli, J.S., et al. (2000). «Multiple sexual partners among U.S. adolescents and young adults. » *Family Planning Perspectives*.

Soutien et conseils

- **Groupes de soutien entre pairs** : Créer des groupes de soutien pour discuter des questions de sexualité et de reproduction peut fournir un espace sûr pour poser des questions et obtenir des conseils (Babalola et al., 2011)⁴⁷. Ces groupes peuvent également orienter vers des services de santé reproductive.
- **Campagnes de sensibilisation** : Organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits reproductifs et les options disponibles en cas de grossesse non désirée, y compris l'accès à des services de santé sécurisés et légaux pour l'avortement.
- **Confidentialité et consentement** : Les groupes de soutien et les conseils en matière de santé reproductive doivent garantir la confidentialité des participants et obtenir leur consentement éclairé avant de partager des informations personnelles. Cela est particulièrement important pour les jeunes qui peuvent être vulnérables à la pression sociale ou familiale (Tylee et al., 2007)⁴⁸.
- **Consentement éclairé** : Les jeunes doivent être pleinement informés et donner leur consentement éclairé pour toute intervention médicale ou éducative. Cela inclut une compréhension claire des options disponibles et des implications de leurs choix (Bearinger et al., 2007)⁴⁹.

Équité et accès

- **Égalité d'accès** : Assurer que tous les jeunes, indépendamment de leur statut socio-économique, de leur genre, ou de leur origine ethnique, ont un accès équitable aux informations et aux services de santé (Patton et Viner, 2007).

1.7.4. Importance de la littératie en Santé

Amélioration de la littératie en santé

- **Accès à l'information** : La littératie en santé est essentielle pour que les jeunes puissent comprendre et utiliser les informations relatives à la santé de manière efficace. Des études montrent que des niveaux élevés de littératie en santé sont associés à une meilleure prévention des maladies et à des comportements de santé positifs (Nutbeam, 2000)⁵⁰.
- **Formation continue** : Intégrer des modules de littératie en santé dans les programmes scolaires peut améliorer la capacité des jeunes à prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Cela inclut la compréhension des étiquettes de médicaments, des instructions médicales, et des informations nutritionnelles.

⁴⁷ Babalola, S., et al. (2011). *Peer influence on adolescent risk behaviors in West Africa. Journal of Child and Adolescent Behavior*, 5(3), 210-223.

⁴⁸ Tylee, A., et al. (2007). "Youth-friendly primary-care services: How are we doing and what more needs to be done?" *The Lancet*.

⁴⁹ Bearinger, L. H., et al. (2007). "Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents." *The Lancet*.

⁵⁰ Nutbeam, D. (2000). "Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century." *Health Promotion International*.

- **Éthique de l'information** : Les initiatives visant à améliorer la littératie en santé doivent s'assurer que les informations fournies sont exactes, impartiales et accessibles à tous, indépendamment du niveau d'éducation ou du statut socio-économique. Il est essentiel de combattre la désinformation et de promouvoir des sources fiables (Nutbeam, 2000).

Utilisation des ressources numériques

- **Applications de santé et sites web** : Les jeunes sont souvent à l'aise avec la technologie, et peuvent utiliser des applications de santé et des sites web pour obtenir des informations fiables sur la prévention des maladies et des comportements sains. La promotion de ressources validées et fiables est cruciale pour éviter la désinformation.
- **Protection des données personnelles** : Lors de l'utilisation d'applications de santé et de sites web, les jeunes doivent être informés des risques liés à la protection des données personnelles et encouragés à utiliser des plateformes sécurisées. Le respect de la vie privée numérique est un aspect éthique fondamental (Moreno et al., 2009)⁵¹.

Promotion de la littératie en Santé

Éducation à la santé

- **Programmes éducatifs** : Participer à des programmes éducatifs qui enseignent les compétences nécessaires pour comprendre et utiliser les informations de santé de manière efficace. Ces programmes peuvent inclure des modules sur la lecture des étiquettes de médicaments, la compréhension des prescriptions médicales et la navigation dans les systèmes de soins de santé (Nutbeam, 2000).
- **Utilisation des technologies** : Les jeunes peuvent utiliser des applications de santé et des outils en ligne pour améliorer leur littératie en santé et celle de leurs pairs. Ils peuvent partager des ressources en ligne fiables et éduquer sur l'évaluation critique des informations de santé disponibles sur Internet.

Implication communautaire

- **Initiatives locales** : Les jeunes peuvent organiser des événements communautaires, tels que des foires de la santé, pour sensibiliser à l'importance de la littératie en santé et fournir des ressources éducatives. Ces événements peuvent inclure des ateliers sur la gestion des maladies chroniques, la nutrition et la santé mentale.

1.7.5. Promotion de la Santé Mentale

Soutien par les pairs

- **Groupes de discussion** : Les jeunes peuvent organiser et participer à des groupes de discussion sur la santé mentale pour partager leurs expériences et offrir un soutien émotionnel mutuel. Ces groupes peuvent réduire la stigmatisation associée aux problèmes

⁵¹ Moreno, M. A., et al. (2009). "Adolescents' display of health risk behaviors on MySpace." *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*.

de santé mentale et encourager les jeunes à chercher de l'aide professionnelle (Rickwood et al., 2007)⁵².

- **Formation en premiers secours psychologiques** : Les jeunes peuvent être formés aux premiers secours psychologiques pour être en mesure de soutenir leurs pairs en cas de détresse mentale et de les orienter vers des services de santé mentale appropriés.

Campagnes de sensibilisation

- **Éducation et sensibilisation** : Organiser des campagnes de sensibilisation sur la santé mentale dans les écoles et les communautés pour éduquer sur les signes et symptômes des troubles mentaux, et encourager les discussions ouvertes sur le bien-être mental. Ces campagnes peuvent inclure des journées de sensibilisation, des ateliers et des activités de promotion du bien-être.

Accès aux ressources de santé mentale

- **Promotion des services de santé mentale** : Informer les jeunes sur les services de santé mentale disponibles et comment y accéder. Cela inclut les services de conseil scolaire, les lignes d'assistance téléphonique et les centres de santé communautaires.
-
- **Utilisation des technologies** : Encourager l'utilisation d'applications de santé mentale et de plateformes en ligne qui offrent des ressources de soutien, des exercices de relaxation et des outils de gestion du stress.

Conclusion

Les adolescents et jeunes adultes sont des acteurs essentiels dans la prévention des maladies infectieuses et non infectieuses, ainsi que dans la prévention des grossesses non désirées, des avortements, et la promotion de la littératie en santé et de la santé mentale. Leur implication active dans l'éducation par les pairs, la promotion de modes de vie sains, et l'accès à l'information et aux services de santé contribue à créer des communautés plus saines et plus informées. Leur implication active, soutenue par une compréhension des aspects éthiques, contribue à créer des communautés plus saines et plus respectueuses des droits et de la dignité de chaque individu. Pour maximiser leur impact, il est crucial de soutenir ces initiatives par des politiques éducatives et de santé publique adaptées.

1.8. Théories sous-jacentes

1.8.1. Modèle écologique de Bronfenbrenner

⁵² Rickwood, D. J., et al. (2007). "Young people's help-seeking for mental health problems." *Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health*.

Le modèle écologique de Urie Bronfenbrenner (1979) offre un cadre théorique pertinent pour analyser les interactions entre les adolescents et leur environnement scolaire⁵³. On pourrait citer cinq principaux niveaux de ce modèle:

- **Microsystème** : L'interaction directe entre l'élève et les acteurs de l'école (enseignants, camarades, personnels de santé). Au Congo et dans plusieurs pays africains, les enseignants jouent souvent un rôle de conseillers, suppléant parfois à l'absence d'un système de soutien psychologique formel⁵⁴.
- **Mésosystème** : Les relations entre les différents microsystèmes, par exemple entre l'école et la famille. En Afrique, l'implication communautaire est essentielle ; les familles étendent souvent leur réseau de soutien à l'ensemble du quartier, influençant directement la réussite scolaire des adolescents.⁵⁵
- **Exosystème** : Les influences indirectes, comme les politiques publiques de santé scolaire. En République du Congo, les programmes de vaccination scolaire et les campagnes de sensibilisation aux IST font partie des stratégies adoptées pour améliorer la santé des jeunes en milieu éducatif⁵⁶.
- **Macrosystème** : Les valeurs culturelles et les normes sociales qui influencent les comportements. Les tabous sur la santé sexuelle et reproductive persistent dans certaines sociétés africaines, limitant l'accès des jeunes à l'information et aux soins appropriés⁵⁷.
- **Chronosystème** : Les changements dans le temps, comme les réformes éducatives ou les crises sanitaires. Par exemple, la pandémie de COVID-19 a perturbé l'accès à l'éducation et à la santé scolaire en Afrique, renforçant les inégalités existantes⁵⁸.

Ce modèle montre que la santé scolaire ne peut être isolée ; elle résulte d'une interaction complexe entre les individus, leurs familles, leurs écoles et la société.

1.8.2. Théorie de la prévention et des comportements de santé

La théorie des comportements de santé (*Health Belief Model*) explique comment les individus perçoivent les risques pour leur santé et décident d'adopter des comportements préventifs⁵⁹.

Les principaux concepts de cette théorie reposent sur les quatre (4) aspects suivants:

⁵³ Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.

⁵⁴ UNESCO. (2020). *Rapport sur l'éducation en Afrique*.

⁵⁵ UNICEF. (2021). *Soutien familial et réussite scolaire en Afrique*.

⁵⁶ Ministère de la Santé du Congo. (2022). *Rapport sur la vaccination et la santé scolaire*.

⁵⁷ ONUSIDA. (2021). *Santé sexuelle et reproductive des adolescents en Afrique*.

⁵⁸ Banque Mondiale. (2022). *Impact de la COVID-19 sur l'éducation en Afrique*.

⁵⁹ Rosenstock, I. M. (1974). *The Health Belief Model and Preventive Health Behavior*. *Health Education Monographs*

- **Perception de la gravité** : Les adolescents doivent comprendre les conséquences des maladies, par exemple les risques liés au VIH, aux infections sexuellement transmissibles et aux maladies chroniques émergentes comme le diabète de type 2⁶⁰.
- **Perception de la susceptibilité** : Ils doivent se sentir concernés par ces risques, en comprenant que l'exposition aux comportements à risque n'est pas uniquement liée à certains groupes, mais peut affecter n'importe quel individu⁶¹.
- **Bénéfices perçus** : Les interventions doivent montrer clairement les avantages des comportements sains, comme l'amélioration des performances scolaires grâce à une meilleure alimentation et à une activité physique régulière⁶².
- **Barrières perçues** : Il est essentiel de réduire les obstacles à la mise en œuvre des actions préventives, notamment la stigmatisation associée à certaines pratiques de prévention, le coût des services de santé et le manque d'information⁶³.

Application dans les écoles :

Des programmes éducatifs axés sur la santé reproductive et l'hygiène ont démontré leur efficacité pour réduire les comportements à risque. En Afrique, certaines écoles intègrent des modules d'éducation sexuelle et sanitaire dans leurs programmes pour permettre aux jeunes d'accéder à des informations fiables et adaptées⁶⁴. En République du Congo, un programme pilote a permis de doubler l'utilisation des préservatifs parmi les élèves de 15 à 18 ans dans les écoles participantes, grâce à des campagnes de sensibilisation et à l'accessibilité accrue aux moyens de protection⁶⁵.

Conclusion

Ce cadre conceptuel et théorique établit une base solide pour comprendre l'importance de la santé scolaire et les défis auxquels les adolescents sont confrontés. En mobilisant des concepts tels que le modèle écologique de Bronfenbrenner et les théories comportementales, l'étude adopte cette approche systémique pour analyser et améliorer les programmes de santé scolaire en République du Congo.

⁶⁰ OMS. (2021). *Rapport sur les maladies chroniques émergentes chez les adolescents africains*.

⁶¹ UNICEF. (2020). *Adolescence et risques de santé : Étude comparative en Afrique subsaharienne*.

⁶² FAO. (2021). *Nutrition et performance scolaire en Afrique*.

⁶³ WHO. (2022). *Barrières à la prévention des IST et VIH en milieu scolaire africain*.

⁶⁴ UNESCO. (2021). *L'éducation à la santé en Afrique : Bilan et perspectives*.

⁶⁵ UNICEF. (2022). *Impact des programmes de santé scolaire sur l'utilisation des préservatifs en République du Congo*.

Chapitre II: Aperçu du système de Santé en République du Congo : Etat des lieux

2.1. Situation géographique, démographique et indicateurs de santé

Source-i)- [Le Congo – Vie de Livre](#)

source- ii)
<https://ontheworldmap.com/republic-of-the-congo/administrative-divisions-map-of-republic-of-the-congo.html>

*Loubomo = actuellement appelé Dolisie.

La République du Congo, souvent appelée Congo-Brazzaville pour la distinguer de son voisin la République Démocratique du Congo, est située en Afrique centrale. Elle est bordée par le Gabon à l'ouest, le Cameroun et la République Centrafricaine au nord, la République Démocratique du Congo à l'est et au sud, et l'océan Atlantique au sud-ouest.

Géographie : Le pays couvre une superficie de 342,000 km², avec une topographie variée comprenant des côtes, des forêts tropicales, et des montagnes. La capitale, Brazzaville, est située sur la rive droite du fleuve Congo, en face de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo⁶⁶.

Démographie : La population de la République du Congo est estimée à environ 6,1 millions d'habitants, selon les données de recensement de mai 2023. Les principaux groupes ethniques comprennent les Kongo, Sangha, M'Bochi, et Teke⁶⁷. L'âge moyen de la population est de 23 ans⁶⁸. Les jeunes de 0 à 19 ans représentent 51 % de la population, soit environ 3,1 millions de personnes.

⁶⁶ République du Congo - Géographie et démographie. Institut National de la Statistique, 2021.

⁶⁷ Banque Mondiale. "Profil démographique et social de la République du Congo". Rapport 2020.

⁶⁸ Trésor Économie – Recensement 2023 au Congo-Brazzaville, disponible sur : tresor.economie.gouv.fr

Les personnes âgées de 20 à 59 ans constituent 44,4 % de la population, et celles de 60 ans et plus représentent 4,6 % (Trésor Economie - 2023).

Indice de Développement Humain (IDH)

En 2021/2022, la République du Congo se classe au 153^e rang mondial en termes d'IDH, avec un score de 0,574, ce qui la place dans la catégorie des pays à développement humain moyen. (PNUD)

Seuil de pauvreté

Environ 46,8 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2023 (Banque Mondiale)

Ces chiffres montrent les défis auxquels le Congo-Brazzaville fait face en matière de développement économique et social.

En se concentrant sur les adolescents et les jeunes, la tranche d'âge des 10 à 19 ans représente environ 24 % de la population totale (UNICEF -2023), soit plus de 1,4 million de personnes. Par ailleurs, cette proportion significative de jeunes a des implications importantes pour les politiques publiques, notamment en matière d'éducation, de santé et d'emploi.

Graphique nr. 1

Source : RGPH- 2023

Tableau I : Répartition de la population et sa structure selon les tranches d'âge

REPARTITION DE LA POPULATION	
Population totale (habitants)	6 142 180
Population masculine (habitants)	3 049 942
Population féminine (habitants)	3 092 238
Taille moyenne des ménages ordinaires (personnes par ménage)	4,1
Densité de la population (habitants au km ²)	17,96
Proportion de femmes dans la population (%)	50,34
Temps de doublement de la population (en année)	22
Taux d'accroissement annuel moyen de la population entre 2007 et 2023 (%)	3,2
STRUCTURE DE LA POPULATION	
Population de 0 – 19 ans (personnes)	3 136 156
Population de 20 – 59 ans (personnes)	2 726 116
Population de 60 ans ou plus (personnes)	279 908
TOTAL	6 142 180
Age moyen de la population	23
Age médian de la population	19

Source : RGPH-5

Le tableau I fournit des informations sur la répartition et la structure de la population du pays. En voici une analyse des principales tendances et implications des données :

Répartition de la population :

1. **Population totale** : 6 142 180 habitants.
2. **Répartition par sexe** :
 - Hommes : 3 049 942 (49.66 %)
 - Femmes : 3 092 238 (50.34 %)
 - La population féminine est légèrement supérieure à la population masculine, avec un ratio femmes/hommes équilibré.
3. **Taille des ménages** :
 - Les ménages comptent en moyenne **4,1 personnes**, ce qui indique une structure familiale de taille moyenne.
4. **Densité de la population** :
 - Avec **17,96 habitants/km²**, cette densité suggère un territoire modérément peuplé, ce qui peut influencer l'accès aux infrastructures et services publics.
5. **Croissance démographique** :
 - **Taux d'accroissement annuel moyen (2007-2023) : 3,2 %**, ce qui est relativement élevé et implique une population en expansion rapide.
 - **Temps de doublement de la population : 22 ans**, indiquant que la population pourrait doubler en moins d'un quart de siècle si cette tendance continue.

Structure de la population :

1. **Répartition par âge** :
 - **0 – 19 ans** : 3 136 156 (51 %), soit plus de la moitié de la population.
 - **20 – 59 ans** : 2 726 116 (44.4 %), la tranche d'âge active.
 - **60 ans et plus** : 279 908 (4.6 %), une faible proportion de personnes âgées.
2. **Indicateurs démographiques** :
 - **Âge moyen : 23 ans**, indiquant une population très jeune.
 - **Âge médian : 19 ans**, ce qui signifie que la moitié de la population a moins de 19 ans.

Implications :

- **Pression sur les infrastructures** : Avec une population jeune et un taux de croissance élevé, il y aura une demande accrue pour l'éducation, la santé et l'emploi.
- **Opportunités économiques** : Une population en majorité jeune peut être un atout pour le développement économique si des emplois et des formations adéquates sont disponibles.
- **Problèmes potentiels** : Un taux de croissance rapide sans infrastructures adaptées peut engendrer des défis en termes de logement, d'accès aux services de base et d'emplois.

En résumé, ces données montrent une population dynamique, majoritairement jeune, avec un fort potentiel de croissance mais aussi des défis en matière de gestion des ressources et de développement économique.

Tableau II. Densité de la population en 2007 et 2023

Densité de la population en 2007 et 2023

Départements	Densité (hbts/km ²) en 2007	Population 2023	Densité (hbts/km ²) en 2023
Brazzaville	13 733,8	2 145 783	3 646,9
Pointe-Noire	16 369,2	1 420 612	665,7
Bouenza	25,2	363 850	29,6
Niari	8,9	334 863	12,9
Pool	7,0	394 532	12,1
Kouilou	6,7	97 362	7,8
Plateaux	4,5	283 421	7,4
Cuvette	3,2	316 599	6,5
Likouala	2,3	355 570	5,4
Lékoumou	4,6	100 559	4,8
Cuvette ouest	2,7	119 328	4,5
Sangha	1,5	209 701	3,7
Ensemble	10,8	6 142 180	17,9

Source : RGPH

Le tableau II présente l'évolution de la densité de la population dans différents départements entre 2007 et 2023. Il met en évidence des variations importantes en termes de répartition démographique.

1. Croissance de la densité de population globale.

- En **2007**, la densité moyenne était de **10,8 habitants/km²**.
- En **2023**, elle est passée à **17,9 habitants/km²**, soit une augmentation significative.

Cette augmentation reflète une croissance rapide de la population sur l'ensemble du territoire.

2. Analyse des départements avec forte densité : Brazzaville et Pointe-Noire.

- **Brazzaville :**
 - Densité en 2007 : **13 733,8 hab/km²**
 - Densité en 2023 : **3 646,9 hab/km²**

Malgré une croissance démographique (2 145 783 habitants en 2023), la densité a fortement diminué, suggérant une extension urbaine ou une modification des zones administratives.

- **Pointe-Noire :**
 - Densité en 2007 : **16 369,2 hab/km²**
 - Densité en 2023 : **665,7 hab/km²**

Comme pour Brazzaville, une forte réduction de la densité suggère une redéfinition des surfaces urbaines ou une migration vers les périphéries.

3. Analyse des départements avec densité moyenne

- **Bouenza** (25,2 → 29,6 hab/km²) : légère augmentation, indiquant une croissance démographique modérée.
- **Niari** (8,9 → 12,9 hab/km²) : augmentation, témoignant d'une augmentation de la population.
- **Pool** (7,0 → 12,1 hab/km²) : forte croissance démographique.
- **Plateaux** (4,5 → 7,4 hab/km²) : croissance modérée.

4. Analyse des départements avec faible densité: **Cuvette, Likouala, Lékoumou, Cuvette Ouest, et Sangha**

- Faible croissance de la densité, mais une augmentation est observée dans tous les cas.
- Ces zones restent peu peuplées avec des densités inférieures à 10 hab/km².

5. Conclusions et implications

- **Croissance démographique rapide :** L'augmentation de la densité globale (10,8 → 17,9 hab/km²) montre une forte croissance démographique nationale.
- **Urbanisation et migrations :** La baisse apparente de la densité à Brazzaville et Pointe-Noire pourrait être due à l'expansion des villes et à un étalement urbain.
- **Inégalités spatiales :** La population reste concentrée dans les grandes villes, tandis que les régions rurales connaissent une croissance plus lente.

Cet état de fait implique pour l'aménagement du territoire:

- Le besoin d'infrastructures dans les villes secondaires pour désengorger Brazzaville et Pointe-Noire.
- Un développement rural pour retenir la population et limiter l'exode vers les villes.
- Une Planification urbaine pour gérer la croissance rapide des villes et éviter les problèmes liés à la surpopulation.

En conclusion, la population du pays a considérablement augmenté entre 2007 et 2023, avec une répartition inégale qui favorise les grands centres urbains par rapport au monde rural.

Tableau III : Estimation des populations cibles de la SRMNIA au Congo en 2020

Départements	Population Totale	Femmes en âge de procréer	Enfants de 0 à 11 mois	Enfants de 12 à 59 mois	Adolescents de 10-19 ans	Jeunes de 20-24 ans	Naissances vivantes
Kouilou	136 021	27 204	5 441	21 763	29 108	13 058	5 849
Niari	342 041	68 408	13 682	54 727	73 197	32 836	14 708
Lékoumou	142 548	28 510	5 702	22 808	30 505	13 685	6 130
Bouenza	457 080	91 416	18 283	73 133	97 815	43 880	19 654
Pool	349 909	69 982	13 996	55 985	74 881	33 591	15 046
Plateaux	258 204	51 641	10 328	41 313	55 256	24 788	11 103
Cuvette	230 785	46 157	9 231	36 926	49 388	22 155	9 924
Cuvette-Ouest	107 961	21 592	4 318	17 274	23 104	10 364	4 642
Sangha	126 816	25 363	5 073	20 291	27 139	12 174	5 453
Likouala	227 948	45 590	9 118	36 472	48 781	21 883	9 802
Brazzaville	2 031 257	406 251	81 250	325 001	434 689	195 001	87 344
Pointe-Noire	1 058 052	211 610	42 322	169 288	226 423	101 573	45 496
Total	5 468 622	1 093 724	218 745	874 980	1 170 285	524 988	235 151
		20,0%	4,0%	16,0%	21,4%	9,6%	4,3%

Le tableau III ci-dessus montre que la proportion d'adolescents et de jeunes adultes est significative (environ 30% de la population totale), ce qui peut influencer les politiques de **santé scolaire, santé reproductive et de planification familiale**. Il montre également que les enfants de 6 à 9 ans ne sont pas couverts par la SRMNIA. Cela renforce l'idée de les inclure dans les actions de santé scolaire, puisqu'ils sont, de toute façon, inscrits dans des écoles primaires pouvant abriter une infirmerie scolaire ou disposant d'un partenariat avec une formation sanitaire. Ci-dessous le graphique nr.2 qui dérive des mêmes données pour une visualisation de l'estimation des populations cibles par département. Il compare la **population totale**, le nombre de **femmes en âge de procréer** et les **naissances vivantes**.

Graphique Nr. 2 : Estimation des populations cibles par département

Graphique Nr. 3 : Indice conjoncturel de fécondité au Congo 1960 – 2022 vs autres pays

Source : Banque mondiale <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CG-FR-ZF&view=chart>

Ces données du graphique nr.3 montrent que l’Afrique subsaharienne et le Congo sont en transition, mais avec des rythmes différents. Le concept de transition démographique décrit le passage d’un régime de forte natalité et forte mortalité à un régime de faible natalité et faible mortalité. Le schéma comparatif suivant illustre ces rythmes de transition.

Région/Pays	Niveau de fécondité (1960)	Niveau de fécondité (2022)	Transition démographique
République du Congo	> 6 enfants par femme	~ 4 enfants par femme	En cours, mais encore incomplète
Afrique subsaharienne (hors revenus élevés)	> 6,5 enfants par femme	> 4 enfants par femme	Transition plus lente mais engagée
France	~ 2,8 enfants par femme	~ 1,8-2 enfants par femme	Transition achevée et stabilisation

On observe clairement, pour le Congo et l’Afrique subsaharienne, une fécondité encore élevée entraînant une croissance démographique rapide et posant des défis en matière de scolarisation, de santé et d’emploi. Ces données montrent également un ralentissement de la fécondité pouvant

favoriser une transition économique grâce au dividende démographique, c'est-à-dire une augmentation du nombre de jeunes actifs par rapport aux dépendants (enfants et personnes âgées).

Alors que la République du Congo et l'Afrique subsaharienne amorcent leur transition (encore marquée par une fécondité élevée), la France bénéficie d'une stabilité démographique relative. L'enjeu principal sera d'adapter les politiques publiques pour accompagner ces évolutions et en maximiser les bénéfices socio-économiques.

Afin d'accompagner ces transitions en Afrique subsaharienne et en République du Congo, il serait essentiel de :

- Renforcer l'accès à l'éducation des filles, tout en intégrant des interventions en santé, y compris celles liées à la santé scolaire.
- Améliorer la couverture et l'accessibilité des services de planification familiale.
- Encourager l'urbanisation et promouvoir l'emploi des femmes pour renforcer leur autonomie économique et sociale.

2.2. Organisation administrative et sanitaire du Congo

Le pays est divisé en 12 départements, 16 communes, 52 communautés urbaines, 23 arrondissements et 86 districts administratifs, conformément aux lois n°3-2003 du 17 janvier 2003 et n°8-2005 du 23 mai 2005, régissant l'organisation territoriale administrative.

Structure du système de santé

L'organisation du système de santé repose sur une structure hiérarchique en trois niveaux :

1. **Le niveau central** : Il a une fonction stratégique et normative dans la planification, la coordination, l'évaluation et la mobilisation des ressources. Il est composé du cabinet ministériel, de l'Inspection Générale de la Santé (IGS), des directions générales et centrales, ainsi que des programmes spécialisés sous tutelle. On y retrouve notamment :
 - La Direction Générale des Services de Soins et de Santé (DGSSSa),
 - La Direction Générale de l'Administration, de la Réglementation et des Ressources Financières (DGARRF),
 - La Direction Générale du Médicament, de la Pharmacie et des Laboratoires (DGMPL),
 - La Direction Générale des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance (DGIEM),
 - La Direction Générale de l'Épidémiologie et de la Lutte contre les Maladies (DGELM),
 - La Direction Générale de la Population (DGPOP).
2. **Le niveau intermédiaire** : Représenté par les 12 directions départementales de la santé (DDS), instaurées par le décret n°2018-270 du 02 juillet 2018, ce niveau assure l'appui technique aux districts sanitaires (DS) en facilitant l'application des normes nationales aux réalités locales et en supervisant les DS.
3. **Le niveau périphérique** : Il comprend 52 districts sanitaires (DS), chacun subdivisé en aires de santé. Le DS est la cellule de planification et de mise en œuvre des services de santé et fonctionne avec une équipe cadre assurant cinq missions clés : gestion des ressources, planification des activités, encadrement du personnel, supervision et approvisionnement en médicaments essentiels. Ce niveau repose sur un réseau

d'établissements de soins ambulatoires, publics et privés, organisés autour d'un hôpital de base (HB) ou d'un hôpital de référence (HR). Deux structures communautaires, les comités de gestion (COGES) et les comités de santé (COSA), participent à l'encadrement du système sanitaire du district.

Figure 1 : Schéma de l'organisation du Système de santé du Congo

Source : PNDS 2023-2026 – Congo

Figure 2 : Organigramme de la Direction Générale de la Population (DGPOP)

Source : SRMIA – 2018-2022

Fonctionnement et organisation des soins

L'offre de soins est structurée en trois niveaux et repose sur différents types d'établissements, selon leur statut juridique (public, paraétatique, privé) et leur nature (ambulatoire, hospitalière ou spécialisée).

1. Structures ambulatoires – Formations Sanitaires (FOSA)

- Les centres de santé intégrés (CSI) sont le premier point d'accès aux soins. Deux types existent :
 - Les CSI à PMA standard (CSI/PMAS) offrant des soins de base, hors accouchement.
 - Les CSI à PMA élargi (CSI/MAE) qui incluent, en plus des soins primaires, des services d'accouchement, de chirurgie et d'hospitalisation.
- Le secteur privé inclut des centres médico-sociaux (CMS), des cabinets médicaux et des services paramédicaux gérés par des ONG, des confessions religieuses ou des professionnels de santé indépendants.

2. Structures hospitalières (FOSA d'hospitalisation)

- On compte 8 hôpitaux généraux (HG) et 36 hôpitaux de base (HB).
- Les HB assurent un paquet complémentaire d'activités (PCA) comprenant consultations spécialisées, urgences, imagerie médicale, biologie et hospitalisation dans les services de médecine, chirurgie, pédiatrie et maternité.
- Les HG, positionnés en troisième niveau de référence, appuient les HB en offrant des services médicaux spécialisés et une prise en charge avancée. Parmi eux figurent le Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHUB), l'Hôpital Central des Armées (HCA) P. Mobéngo, et plusieurs autres établissements répartis dans les principales villes du pays.

○

3. Structures spécialisées

- Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) est chargé du contrôle de la qualité des analyses biologiques.
- Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) veille à la disponibilité et à la sécurité des produits sanguins.
- La Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Produits de Santé (CAMEPS) gère l'approvisionnement en médicaments génériques et en matériel médical.
- Des centres de traitement spécialisés assurent la prise en charge de pathologies spécifiques, notamment le Centre National de Référence de la Drépanocytose (CNRD), des centres de traitement ambulatoires pour le VIH et des centres antituberculeux (CAT).
- Le système de santé des Forces Armées Congolaises (FAC) comprend un réseau hospitalier militaire, tandis que le secteur privé regroupe des établissements pharmaceutiques, médicaux et de diagnostic. Ce secteur est réglementé par le décret n°88/430 du 6 juin 1988.

Organisation de la Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né, de l'Enfant, de l'Adolescent et des Jeunes (SRMNIA) au Congo

1. Rôle de la SRMNIA dans la santé publique

La Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né, de l'Enfant, de l'Adolescent et des Jeunes (SRMNIA) figure parmi les trois priorités sanitaires du Programme National de Développement Sanitaire (PNDS), aux côtés des maladies transmissibles et non

transmissibles. Le Congo a adhéré à plusieurs conventions internationales qui intègrent directement ou indirectement la SRMNIA.

Organisation de la SRMNIA

La SRMNIA s'articule sur les trois niveaux du système de santé :

Niveau central : La Direction Générale de la Population (DGPOP) et divers programmes du Ministère de la Santé assurent la définition des normes et le suivi de leur application. La DGPOP comprend cinq directions spécialisées :

- Direction de la Santé de la Reproduction (DSR)
- Direction de la Santé de l'Enfant (DSE)
- Direction de la Santé Scolaire et Universitaire (DSSU)
- Direction des Populations Vulnérables (DPV)
- Direction Administrative et Financière (DAF)

Niveau intermédiaire : Les DDS supervisent la mise en œuvre des activités à l'échelle départementale.

Niveau opérationnel : Les districts sanitaires assurent l'encadrement des services SRMNIA dans les aires de santé.

3. Services et acteurs clés

- Les soins prénataux et préscolaires sont accessibles en structures publiques et privées. L'accouchement est pris en charge dans les maternités hospitalières et les CSI à PMAE.
- Pour la santé des adolescents et jeunes, des structures spécifiques existent, comme le Centre de Santé Universitaire de Brazzaville.
- Plusieurs ministères collaborent avec le Ministère de la Santé pour renforcer la SRMNIA, notamment ceux de la Défense, de l'Enseignement, des Affaires sociales et de la Promotion de la Femme.
- Les partenaires nationaux et internationaux (secteur privé, ONG, institutions de recherche, agences onusiennes) contribuent au financement et au développement de services de santé reproductive et infantile.

Engagements nationaux et internationaux ayant un lien avec la santé scolaire

Plusieurs engagements nationaux et internationaux mentionnés dans la Politique Nationale de Santé ([PNS 2018-2030](#)) de la République du Congo sont directement liés à la santé scolaire. En voici les principaux :

Engagements nationaux :

- **Projet de société 2021-2026 du Président de la République** : Intitulé « Ensemble, poursuivons la Marche vers le développement », ce projet inclut des initiatives visant à améliorer le système éducatif et la santé des élèves, reconnaissant l'importance d'un environnement scolaire sain pour le développement des jeunes.
- **Plan National de Développement (PND) 2022-2026** : Ce plan stratégique national intègre des programmes dédiés à la promotion de la santé en milieu scolaire, soulignant l'engagement du pays à renforcer les services de santé pour les enfants et les adolescents dans les établissements éducatifs.

Engagements internationaux :

- **Objectifs de Développement Durable (ODD)** : Adoptés par les Nations Unies, les ODD incluent des cibles spécifiques liées à la santé et à l'éducation, telles que l'ODD 3 (Bonne santé et bien-être) et l'ODD 4 (Éducation de qualité). Ces objectifs encouragent les États à assurer une éducation inclusive et équitable tout en promouvant le bien-être des élèves.
- **Stratégie globale en santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents 2016-2030** : Cette stratégie internationale met l'accent sur la santé des adolescents, recommandant des interventions spécifiques en milieu scolaire pour améliorer la santé reproductive et générale des jeunes.
- **Engagement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis (Brazzaville, 6 avril 2023)** : Lors de cette déclaration, les ministres de l'Éducation et de la Santé de 25 pays, dont la République du Congo, se sont engagés à renforcer les programmes de santé en milieu scolaire, reconnaissant le rôle crucial de l'école dans la promotion de la santé et du bien-être des jeunes. globalpartnership.org
- **Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé (1986)** : Cette charte souligne l'importance de la promotion de la santé dans tous les secteurs, y compris l'éducation, et encourage la création d'environnements favorables à la santé dans les écoles.
- **Déclaration de Ouagadougou sur les Soins de Santé Primaires et les systèmes de santé en Afrique (2008)** : Cette déclaration met en avant le renforcement des systèmes de santé, incluant des initiatives en milieu scolaire pour assurer un accès équitable aux services de santé pour les enfants et les adolescents.

Ces engagements démontrent la volonté de la République du Congo d'intégrer la santé scolaire dans ses priorités nationales et internationales, reconnaissant que la promotion de la santé en milieu éducatif est essentielle pour le développement harmonieux des jeunes générations.

2.3. Ratios en termes d'infrastructures et de personnel de santé au Congo

a). Les infrastructures de santé sont constituées de :

1. Hôpitaux et Centres de Santé:
 - Le pays compte environ **5 hôpitaux généraux et plusieurs hôpitaux de référence** situés principalement dans les grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire⁶⁹.
 - Il y a environ **100 centres de santé intégrés (CSI)** répartis dans tout le pays, dont une grande partie est située en milieu rural⁷⁰.
2. Postes de Santé:
 - Environ **600 postes de santé** sont répartis dans les zones rurales pour fournir des soins de première ligne⁷¹.
3. Cliniques Privées:

⁶⁹ Ministère de la Santé Publique et de la Population, République du Congo. (2022). *Rapport Annuel 2022. Site du Ministère de la Santé.*

⁷⁰ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2021). *Rapport sur la Santé en République du Congo. WHO Congo.*

⁷¹ Banque Mondiale. (2020). *Données sur les Dépenses Publiques en Santé, République du Congo. World Bank Data.*

- Il existe un nombre croissant de cliniques privées, principalement dans les zones urbaines, offrant des services spécialisés⁷².

4. Infirmières Scolaires:

Le nombre exact d'infirmières scolaires en République du Congo n'est pas précisément documenté. Le PNDS 2023-26 – X.6.3 indique que le « Nombre de centres de santé scolaire et universitaire aménagés et équipés est de 3 en 2024, il évoluerait à 8 en 2025 pour atteindre 12 au total en 2026. Le nombre des bénéficiaires de ces structures n'est pas disponible. Cependant, des initiatives récentes visent à améliorer la présence de services de santé dans les établissements scolaires.

- Par exemple, en juin 2024, l'Association pour le développement économique du Congo (Adéco) a installé des infirmières dans 30 établissements scolaires de Pointe-Noire, dont 20 du secteur privé et 10 du secteur public. Ces infirmières sont animées par 150 infirmiers issus des écoles de formation paramédicale de l'État⁷³. aci.cg
- De plus, depuis 2020, la mutuelle TEPCO Santé a mis en place des infirmières équipées de matériel médical adéquat dans plusieurs établissements scolaires (?), encadrées par des professionnels de la santé, notamment 6 infirmières, 3 consultants en formation et 1 médecin conseil. Au cours de la même année, cette mutuelle a pris en charge et sensibilisé près de 3 000 élèves dans des établissements d'enseignement privés⁷⁴. chaireunesco-es.org

Ces initiatives indiquent une progression dans l'intégration des services de santé au sein des écoles congolaises, bien que le nombre total d'infirmières scolaires à l'échelle nationale reste indéterminé. Cependant leur organisation et leur gouvernance, y compris les lignes hiérarchiques par rapport à la Direction départementale en charge de la santé et celle en charge de l'éducation restent à clarifier.

b). Les ratios du personnel de Santé se présentent comme suit :

1. Médecins:

- Le ratio est d'environ **1 médecin pour 10 000 habitants**, ce qui est en dessous de la recommandation de l'OMS de 1 médecin pour 1 000 habitants⁷⁵.
- Le personnel médical est inégalement réparti, avec une concentration de médecins dans les zones urbaines.

2. Infirmiers et Sages-Femmes:

- Le ratio est d'environ **4 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants** (Ministère de la santé – 2022).

⁷² UNICEF. (2019). *Analyse de la Situation des Enfants en République du Congo*. UNICEF Congo.

⁷³ Agence Congolaise d'Information (ACI). (2024). *Pointe-Noire Santé: Adéco installe des infirmières dans 30 établissements scolaires*. ACI

⁷⁴ Chaire UNESCO. (2020). *Agir pour la santé et le bien-être des enfants en milieu scolaire*. Chaire UNESCO.

⁷⁵ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2021). *Rapport sur la Santé en République du Congo*. WHO Congo.

- Il existe un déficit important en personnel infirmier, particulièrement en milieu rural (Banque Mondiale -2020).
- 3. Agents de Santé Communautaires:
 - Le pays compte environ **1 200 agents de santé communautaires** qui jouent un rôle crucial dans les zones rurales, où l'accès aux soins est limité (UNICEF – 2019).
- 4. Spécialistes de la Santé:
 - Le nombre de spécialistes (chirurgiens, pédiatres, gynécologues, etc.) est très limité, avec un ratio d'environ **0,2 spécialiste pour 10 000 habitants** (INS - 2020).

Les ratios en termes d'infrastructures et de personnel de santé montrent que la République du Congo fait face à des défis significatifs. Le déficit en personnel médical, en particulier en zones rurales, et l'insuffisance des infrastructures de santé posent des obstacles majeurs à l'accès aux soins. Des efforts soutenus sont nécessaires pour améliorer ces ratios et, par conséquent, la couverture sanitaire dans tout le pays.

2.4. Budget et financement de la santé en République du Congo

Comme l'illustre la figure nr.3 ci-dessous, l'allocation budgétaire de l'État en faveur de la santé a globalement suivi une tendance à la hausse entre 2015 et 2020, bien qu'une stagnation ait été observée entre 2016 et 2017 à hauteur de 5 %, ainsi qu'une diminution notable à 10 % en 2019. En 2020, ce budget a atteint 14 %, tandis que son taux d'exécution a connu des fluctuations irrégulières. Ce dernier s'est établi à 43 % en 2016, 54 % en 2017, 37 % en 2018, 44 % en 2019 et a chuté à 28 % en 2020, comme l'illustrent les graphiques ci-dessous.

Figure 3: Evolution du budget alloué et du taux de décaissement effectif.

Source : Rapport d'activités MSPPFIFD, 2020. Cité dans le PNDS 2023-2026

Figure 4 : Evolution des taux d'allocation budgétaire et de décaissement, 2012 - 2020

Source : Rapport comptes de la santé 2019-2020 ; cité dans PNDS 2023-2026

L'analyse de la figure 4 montre une évolution du budget de la santé entre **2012 et 2020** ; elle met en évidence une **allocation budgétaire insuffisante**, bien en deçà des **15 % recommandés par la Déclaration d'Abuja**. Malgré une légère hausse en **2020 (9 %)**, le budget alloué à la santé reste **faible**, avec un taux de **8 % en 2019** et un minimum de **4% en 2013**.

Le **taux d'exécution budgétaire est très irrégulier**, variant entre **31 % et 124 %**, atteignant un **pic en 2020 en raison des dépenses liées à la Covid-19**. Cependant, les faibles taux d'exécution observés en **2018 (37 %)** et **2015 (31 %)** révèlent **probablement des problèmes de gestion des fonds** se traduisant par ce décalage perçu entre **allocation et utilisation effective des ressources**.

Cet état de fait nous amène aux principaux constats suivants:

- **Un sous-financement du secteur de la santé**, malgré des besoins croissants.
- **Une mauvaise gestion des budgets**, entraînant des sous-consommations importantes.
- **Une réaction tardive face aux crises sanitaires**, avec un pic d'exécution en 2020.

Face à ces constats, il convient de :

- **Augmenter progressivement l'allocation budgétaire** pour atteindre les **15 % recommandés**.
- **Améliorer l'exécution des fonds** afin d'optimiser leur impact sur les soins de santé.
- **Renforcer l'anticipation des crises sanitaires** pour éviter des dépenses tardives et inefficaces.

En définitive, une réforme budgétaire est essentielle pour assurer une **meilleure gestion et un financement adéquat** du secteur de la santé.

Assurance Maladie Universelle (CAMU) en République du Congo

Tableau IV: Assurés et taux de contribution financière à la CAMU

Nr.	Assurés	Taux de contribution financière
1	Travailleurs du secteur public	2,27 %
2	Travailleurs du secteur privé	2,27%
3	Travailleurs indépendants et professions libérales	3,79 %
4	Etudiants	11 764 FCFA/an
5	Retraités	2,27%
6	Personnes vulnérables	3529 FCFA/an
7	Employeurs	4,55%

Source : Projet Caisse d'assurance maladie universelle, République du Congo, 2020./
PNDS 2023-2026

Les différents pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessus s'appliquent aux salaires ou pensions mensuels, tandis que les montants en valeur absolue sont à la charge des personnes concernées (élèves, étudiants ou personnes vulnérables) ou de leurs tuteurs respectifs.⁷⁶

Depuis 2021, les fonds de démarrage de la CAMU proviennent d'une contribution mensuelle de 0,5 % sur les salaires supérieurs à 500 000 FCFA, générant environ 3 milliards de FCFA, ainsi que d'une patente annuelle des entreprises de 0,5 %. En complément, la Loi de Finances 2019 a instauré deux taxes spécifiques:

- **1 milliard FCFA/an** via une taxe sur les **boissons et tabacs**.
- **2 milliards FCFA/an** via une taxe sur les **pylônes des sociétés de télécommunications**.

Pour préparer l'assurance maladie universelle (AMU), le gouvernement congolais a mis en place plusieurs stratégies :

1. Amélioration de l'accès aux soins avec la construction de 12 hôpitaux généraux, dont deux déjà opérationnels (Brazzaville et Pointe-Noire).
2. Renforcement de la résilience du système de santé après la crise Covid-19 et anticipation des futurs chocs sanitaires (PRUC-19, REDISSE IV).
3. Maintien des programmes de gratuité ciblée pour les populations vulnérables (césarienne, traitement antipaludique, soins pour les PVVIH, LISUNGI).
4. Développement du partenariat public-privé pour améliorer l'offre de soins et inciter financièrement les prestataires à offrir des services à tarifs négociés.

⁷⁶ Le tuteur peut être toute entité ou personne prenant en charge, partiellement ou totalement, les frais et besoins de la personne concernée.

5. Réformes du financement de la santé visant une allocation budgétaire plus efficace, en reliant directement les ressources financières aux soins produits.

Ces mesures visent à réduire les inégalités d'accès aux soins et renforcer le système de santé congolais en vue du déploiement de l'assurance maladie universelle.

2.5. La santé des adolescents et des jeunes au Congo

La République du Congo est confrontée à plusieurs problèmes de santé publique, affectant de manière disproportionnée les enfants, les adolescents et les jeunes ; ce qui entrave leur bien-être et leur développement et rend ainsi l'intégration de l'éducation à la santé dans les écoles d'autant plus cruciale.

Les maladies qui affectent les adolescent(e)s et les jeunes congolais(e)s peuvent être regroupées en trois catégories :

- **Maladies transmissibles** : Le paludisme, les maladies diarrhéiques, et les infections respiratoires aiguës sont parmi les principales causes de morbidité et de mortalité. Le VIH/SIDA reste également un problème de santé majeur, bien que les taux de prévalence aient diminué ces dernières années grâce à des efforts de prévention et de traitement intensifiés⁷⁷.
 - **Paludisme** : Le paludisme est endémique et représente une des principales causes de mortalité chez les enfants et les adolescents, soit environ 60% des consultations médicales dans les zones rurales (PNDS - 2021). Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 38% des consultations médicales et 47% des hospitalisations d'enfants de moins de 5 ans et 30% chez les jeunes sont dues au paludisme⁷⁸. Le paludisme est responsable de 60% des absences scolaires dans les zones rurales (PNDS, 2022).
 - **Tuberculose** : La tuberculose (TB) demeure un problème majeur de santé publique en République du Congo. Selon une étude publiée en 2020, l'incidence de la tuberculose est estimée à 378 cas pour 100 000 habitants⁷⁹. Le pays est ainsi classé parmi ceux ayant une forte charge de tuberculose ; près de 5000 cas par an chez les jeunes. La tuberculose multi résistante représente 2,8 % des nouveaux cas et 13 % des cas en retraitement.⁸⁰ De plus, la co-infection TB-VIH est particulièrement préoccupante, avec un taux de 30 %⁸¹.

⁷⁷ Ministère de la Santé du Congo. "Rapport annuel sur les maladies infectieuses", 2022.

⁷⁸ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). "Rapport sur le paludisme en Afrique Centrale", 2021.

⁷⁹ Journal Français de Pneumologie (JFVP). Prévalence et incidence de la tuberculose en Afrique centrale, 2020. Disponible sur : https://www.jfvpulm.com/librarys/uploads/140345-ARTICLE-1_JFVP33.pdf

⁸⁰ Ibid Cit

⁸¹ Wikipédia. Prévalence du VIH chez les adultes en République du Congo. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9valence_du_VIH_chez_les_adultes

- **Infections sexuellement transmissibles (IST) et VIH:** Concernant le VIH, la prévalence nationale est estimée à **3,1 %**, soit environ **91 000 personnes vivant avec le virus**. Une étude menée auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) a révélé des prévalences particulièrement élevées pour plusieurs IST : VIH : 26,45 % ; Syphilis : 7,09 % ; Hépatite B : 9,2 % ; Hépatite C : 2,4 %⁸². Ces taux sont significativement plus élevés que ceux observés dans la population générale, soulignant la vulnérabilité accrue de ce groupe⁸³. Le **rapport de l'ONUSIDA (2022)** indique un taux de prévalence du VIH de **3,3 %** chez les jeunes de 15 à 24 ans. Les connaissances sur la prévention des IST restent limitées. Selon une enquête DHS (Demographic and Health Survey) de 2020, seulement **38 % des jeunes femmes** et **43 % des jeunes hommes** connaissent les moyens de prévention du VIH.
-
- **Malnutrition et carences:** Près de **22 % des adolescents** souffrent de malnutrition chronique ou un retard de croissance dû à une alimentation insuffisante ou déséquilibrée, selon une étude menée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en 2021. Près de **45 % des filles adolescentes** sont anémiques, principalement en raison de déficiences en fer (OMS, 2021). La sous-nutrition affecte environ 25% des adolescents. L'obésité est en augmentation, surtout en milieu urbain, due à des changements dans les habitudes alimentaires. Cela représente environ 10% chez les adolescents en milieu urbain. (PAM – 2020)⁸⁴
- **Santé mentale :** Les troubles mentaux, bien qu'insuffisamment documentés, constituent une menace croissante. Les rapports anecdotiques des écoles signalent une recrudescence des comportements à risque (toxicomanie, violences) chez les adolescents, tout en mentionnant une augmentation des cas d'anxiété et de dépression, exacerbés par les crises sociales et économiques. La dépression, souvent non diagnostiquée et non traitée est estimée à affecter 15% des jeunes. La consommation de drogues et d'alcool atteint les proportions de 20% chez les jeunes.⁸⁵
- **Problématique liée à l'hygiène menstruelle chez les adolescentes et les jeunes :** L'hygiène menstruelle est un enjeu majeur de santé publique et de droits humains. Elle fait référence aux pratiques adoptées par les femmes et les jeunes filles pour gérer leurs menstruations en toute sécurité, confort et dignité. Selon l'UNICEF (2020), environ **500 millions de femmes et filles** dans le monde n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruelle adéquats, des installations sanitaires sûres, ou des informations fiables sur la menstruation. Au Congo, les menstruations restent un sujet tabou, souvent entouré de stigmatisation, de désinformation, et de pratiques inadéquates. Se référer à l'Annexe 4 - Défis spécifiques liés à l'hygiène mensuelle.

⁸² HSD-FMSB. *Étude sur la prévalence des IST chez les HSH en République du Congo, 2021. Disponible sur : https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/download/1686/pdf_808/4484*

⁸³ *Ibid Cit*

⁸⁴ *Programme Alimentaire Mondial (PAM). 2020. Programme de nutrition en République du Congo. Disponible sur le site de : World Food Programme*

⁸⁵ *UNICEF (2019). Analyse de la situation des enfants et Adolescents en République du Congo. UNICEF Congo*

- **Maladies non transmissibles** : L'urbanisation rapide et les changements de modes de vie ont conduit à une augmentation des maladies non transmissibles (MNT) comme le diabète, l'hypertension, et les maladies cardiovasculaires⁸⁶.
 - **Diabète et hypertension** : Une étude par Mayounga et al. (2018) a révélé que la prévalence de l'hypertension chez les adultes était de 30%, et celle du diabète de 5.6%, reflétant une transition épidémiologique en cours dans le pays ⁸⁷.
- **Santé maternelle et infantile** : Les indicateurs de santé maternelle et infantile restent préoccupants. Le taux de mortalité maternelle est élevé, avec environ 378 décès pour 100,000 naissances vivantes. La malnutrition est également un problème sérieux, avec un taux de retard de croissance de 21% chez les enfants de moins de cinq ans⁸⁸.

Ces défis de santé ci-dessus décrits, y compris les maladies transmissibles, sont encore très présents, tandis que les maladies non transmissibles, y compris l'obésité, commencent également à augmenter. Ces problèmes de santé non traités réduisent les performances scolaires, augmentent les risques de décrochage et limitent les perspectives d'avenir des jeunes.

⁸⁶ Programme National de Santé Publique du Congo. "Les maladies non transmissibles en République du Congo", 2020.

⁸⁷ Mayounga et al. "Prévalence des maladies cardiovasculaires en République du Congo", *Journal Africain de Santé Publique*, 2018.

⁸⁸ UNICEF. "État de la santé maternelle et infantile en République du Congo", 2021.

Chapitre III. Le Système éducatif et défis actuels

3.1. Aperçu général

Le système éducatif de la République du Congo est structuré en quatre principaux niveaux : l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Selon les statistiques de l'UNICEF (2021)⁸⁹, environ 90 % des enfants en âge scolaire fréquentent le niveau primaire, mais le taux de scolarisation diminue significativement au secondaire, atteignant seulement 55 %.

- **Organisation** : L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. L'enseignement secondaire est divisé en deux cycles : le premier cycle (collège) et le second cycle (lycée), qui prépare les élèves au baccalauréat.
- **Accès et qualité** : Malgré la gratuité de l'enseignement primaire, le taux de scolarisation reste insuffisant, notamment dans les zones rurales. Selon l'UNESCO (2019)⁹⁰, le taux net de scolarisation dans l'enseignement primaire était d'environ 83%, mais il baisse significativement dans l'enseignement secondaire.
- **Défis** : Le système éducatif congolais fait face à plusieurs défis majeurs, notamment le manque d'infrastructures scolaires adéquates, la pénurie d'enseignants qualifiés, et des ressources pédagogiques limitées. Les inégalités entre les zones urbaines et rurales sont marquées, avec des taux de scolarisation et des niveaux de qualité de l'enseignement beaucoup plus faibles dans les zones rurales.

3.2. Couverture en termes d'infrastructures scolaires et de personnel enseignant pour les 10 à 24 ans au Congo.

a). L'infrastructure scolaire pour les 10 à 24 ans se présente en trois groupes:

1. Écoles Primaires et Secondaires
 - Écoles Primaires: Le pays compte environ **3 000 écoles primaires**⁹¹. Cependant, beaucoup de ces écoles sont surpeuplées, avec des classes pouvant compter jusqu'à 70 élèves ou plus⁹².
 - Écoles Secondaires: Il y a environ **800 écoles secondaires**⁹³, mais elles sont également confrontées à des problèmes de surpopulation et de manque d'équipements⁹⁴.
2. Écoles Techniques et Professionnelles

⁸⁹ UNICEF, "Statistiques de l'éducation en République du Congo", 2021.

⁹⁰ UNESCO, "Rapport sur l'éducation en Afrique centrale", 2019.

⁹¹ Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, *Rapport Annuel 2023*.

⁹² Banque Mondiale, *Analyse du Système Éducatif Congolais*, 2022.

⁹³ Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, *Statistiques Officielles 2023*.

⁹⁴ UNICEF, *Rapport sur l'Éducation en Afrique Centrale*, 2021.

- Le pays dispose d'environ **50 écoles techniques et professionnelles**⁹⁵. Ces institutions sont essentielles pour les jeunes de 15 à 24 ans, leur offrant des compétences pratiques et professionnelles⁹⁶.
- 3. Universités et Instituts Supérieurs
 - Le Congo dispose de **plusieurs universités publiques et privées**, notamment l'Université Marien Ngouabi à Brazzaville, qui est la principale université publique du pays⁹⁷. Il existe également plusieurs instituts supérieurs et écoles spécialisées⁹⁸.

b). Le personnel enseignant s'y répartit comme suit :

1. Enseignants du Primaire et du Secondaire
 - Primaire: Le ratio élève-enseignant au primaire est d'environ 50:1⁹⁹, ce qui est élevé par rapport aux normes internationales recommandées par l'UNESCO (environ 30:1)¹⁰⁰.
 - Secondaire: Le ratio élève-enseignant au secondaire est d'environ 35:1¹⁰¹, ce qui est également élevé mais légèrement meilleur que celui du primaire.
 -
2. Enseignants des Écoles Techniques et Professionnelles
 - Il y a un déficit d'enseignants qualifiés dans les écoles techniques et professionnelles¹⁰². Le ratio peut varier considérablement d'une institution à l'autre, mais il est souvent élevé en raison de la demande croissante pour une éducation technique.
3. Enseignants Universitaires
 - Les universités publiques et privées comptent environ 2 000 enseignants¹⁰³, mais il y a une disparité entre les différents départements et facultés en termes de disponibilité et de qualification du personnel¹⁰⁴.

⁹⁵ Organisation Internationale du Travail, *Éducation Technique et Formation Professionnelle*, 2022.

⁹⁶ UNESCO, *Perspectives de l'Enseignement Technique au Congo*, 2021.

⁹⁷ Université Marien Ngouabi, *Rapport Institutionnel 2023*.

⁹⁸ Ministère de l'Enseignement Supérieur, *Annuaire des Instituts Supérieurs 2023*.

⁹⁹ UNESCO, *Indicateurs éducatifs Mondiaux*, 2022.

¹⁰⁰ OCDE, *Normes Internationales pour l'Éducation*, 2021.

¹⁰¹ Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, *Enquête sur les Établissements Scolaires*, 2023.

¹⁰² Agence Française de Développement, *Rapport sur la Formation Technique au Congo*, 2021

¹⁰³ Ministère de l'Enseignement Supérieur, *Effectifs du Personnel Enseignant*, 2023.

¹⁰⁴ UNESCO, *Disparités dans l'Enseignement Supérieur*, 2022.

3.3. Principales caractéristiques

Infrastructure scolaire : Les écoles sont inégalement réparties, avec un manque d'infrastructures dans les zones rurales. Environ 40 % des écoles rurales ne disposent pas de toilettes fonctionnelles (UNESCO, 2022)¹⁰⁵.

Encadrement : Le ratio enseignant-élèves est élevé, atteignant 1 enseignant pour 50 élèves dans certaines régions rurales (Ministère de l'Éducation, 2022)¹⁰⁶.

Problèmes d'abandon scolaire : L'abandon scolaire est exacerbé par les problèmes de santé, notamment la malnutrition, les grossesses précoces et les maladies transmissibles¹⁰⁷.

Malgré les efforts pour améliorer l'accès à l'éducation, les défis sanitaires restent un obstacle majeur à la réussite scolaire.

Conclusion

Toutes ces informations visent à mettre en lumière les particularités géographiques et démographiques, les défis du système éducatif et les principaux problèmes de santé publique dans le contexte de la présente l'étude. La couverture en termes d'infrastructure scolaire et de personnel enseignant pour les jeunes de 10 à 24 ans en République du Congo présente plusieurs défis. Les infrastructures sont souvent insuffisantes et surpeuplées, et le déficit en personnel enseignant qualifié, particulièrement dans les zones rurales et dans l'enseignement technique, limite l'efficacité des systèmes éducatifs. Des efforts continus sont nécessaires pour améliorer les infrastructures et recruter davantage d'enseignants qualifiés afin d'assurer une éducation de qualité pour tous les jeunes.

¹⁰⁵ UNESCO, "L'état des infrastructures scolaires en Afrique", 2022.

¹⁰⁶ Ministère de l'Éducation de la République du Congo, "Bilan du système éducatif", 2022.

¹⁰⁷ Rapport sur l'éducation et la santé des enfants, 2022.

Chapitre IV. La Santé Scolaire au Congo Brazzaville

4.1. Aperçu historique:

La santé scolaire au Congo peut être divisée en cinq périodes historiques depuis son indépendance en 1960:

4.1.1. Origines et premières initiatives (années 1960-1980)

La santé scolaire au Congo Brazzaville trouve ses origines dans les premières initiatives de l'État post-indépendance visant à améliorer les conditions de vie et de santé de la population. Dès les années 1960, le gouvernement congolais reconnaît l'importance de la santé des élèves pour leur bien-être et leur réussite scolaire. Cependant, les premières initiatives restent limitées en raison de ressources financières et humaines insuffisantes¹⁰⁸.

4.1.2. Établissement des infirmeries scolaires (années 1980-1990)

Dans les années 1980, l'État congolais, avec le soutien de partenaires internationaux, commence à établir des infirmeries scolaires dans les établissements d'enseignement. Ces infirmeries sont conçues pour fournir des soins de santé primaires aux élèves, traiter les maladies courantes, administrer des vaccins et fournir des conseils de santé. L'objectif est de créer un environnement scolaire sain qui favorise l'apprentissage et le développement des enfants (OMS, 1995)¹⁰⁹. Cependant, ces efforts ont été anéantis par les effets délétères des Programmes d'Ajustements Structures (PAS) ; notamment à travers la réduction des ressources ayant entraîné une dégradation des infrastructures scolaires et l'affaiblissement des programmes de santé scolaire (vaccination, dépistage et prévention des maladies). Ref. Annexe 2¹¹⁰

4.1.3. Renforcement des politiques de santé scolaire (années 1990-2000)

Les années 1990 marquent une période de renforcement des politiques de santé scolaire. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec le Ministère de l'Éducation, élabore des directives spécifiques pour les services de santé scolaire. Des programmes de formation sont mis en place pour les infirmières scolaires afin d'améliorer la qualité des soins et des services fournis. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sont menées pour encourager les parents et les enseignants à participer activement à la promotion de la santé scolaire (UNICEF, 2000)¹¹¹

4.1.4. Défis et restructuration (années 2000-2010)

Au début des années 2000, le secteur de la santé scolaire au Congo Brazzaville fait face à plusieurs défis majeurs, notamment le manque de financement, le déficit de personnel qualifié et la faible coordination entre les parties prenantes. La guerre civile de la fin des années 1990 a également eu

¹⁰⁸ Ministère de la Santé, "Rapport sur la santé scolaire", 1990.

¹⁰⁹ OMS, "Santé scolaire et maladies transmissibles", 1995.

¹¹⁰ Impact des Programmes d'Ajustement Structurels sur la santé scolaire au Congo - Brazzaville

¹¹¹ UNICEF, "Programmes de santé scolaire en Afrique", 2000.

un impact négatif sur les infrastructures de santé et d'éducation, nécessitant une restructuration et une réhabilitation importantes (Ministère de la Santé, 2007)¹¹².

Pour répondre à ces défis, le gouvernement congolais entreprend des réformes visant à restructurer et à renforcer le système de santé scolaire. Des efforts sont faits pour améliorer la formation des professionnels de santé scolaire, réhabiliter les infrastructures existantes et renforcer la collaboration entre les différents ministères et partenaires internationaux.

4.1.5. Modernisation et partenariats (années 2010-2020)

Au cours de la dernière décennie, le Congo Brazzaville a fait des progrès significatifs dans la modernisation de son système de santé scolaire. Le gouvernement, en partenariat avec des organisations internationales telles que l'UNICEF et l'OMS, a lancé plusieurs initiatives pour améliorer la santé des élèves. Ces initiatives incluent la mise en place de programmes de nutrition scolaire, la promotion de l'hygiène et de la santé mentale, et l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour la gestion des données de santé scolaire (UNICEF, 2014)¹¹³.

Des partenariats public-privé ont également été développés pour mobiliser des ressources supplémentaires et améliorer la qualité des services de santé scolaire. Ces partenariats ont permis d'introduire de nouvelles technologies, d'améliorer les infrastructures et de renforcer les capacités du personnel de santé scolaire.

Conclusion

L'histoire de la santé scolaire au Congo Brazzaville montre une évolution continue avec des périodes de progrès significatif ainsi que des défis majeurs. La modernisation récente et les efforts pour renforcer les partenariats public-privé démontrent un engagement à améliorer durablement la santé et le bien-être des élèves. Le projet de relance de la santé scolaire, en alignement avec le Plan National de Développement Sanitaire, vise à répondre aux défis actuels et à garantir un environnement scolaire sain pour tous les élèves congolais.

4.2. Politique nationale de santé scolaire : objectifs, stratégies et moyens

Le Congo Brazzaville a inscrit le projet de relance de la santé scolaire dans le cadre de son Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) lancé en 2015. Le PNDS met un accent particulier sur la santé des enfants et des adolescents, reconnaissant que des enfants en bonne santé sont essentiels pour le développement futur du pays (Ministère de la Santé, 2018)¹¹⁴

Parmi les priorités du PNDS, on retrouve quatre axes spécifiques, à savoir:

- **Le renforcement des services de santé de base**, qui vise à améliorer les infrastructures des infirmeries scolaires, à renforcer les capacités du personnel et à assurer un approvisionnement régulier en médicaments et fournitures médicales.

¹¹² Ministère de la Santé, "Plan National de Développement Sanitaire 2007-2011", 2007.

¹¹³ UNICEF, "Programme de coopération Congo-UNICEF 2014-2018 : Rapport de mi-parcours", 2014

¹¹⁴ Ministère de la Santé, "Plan National de Développement Sanitaire 2018-2022", 2018.

- **La promotion de la santé et de la prévention des maladies**, y compris les programmes de sensibilisation sur l'hygiène, la nutrition et la prévention des maladies infectieuses, alignés sur les objectifs du PNDS.
- **L'intégration des TIC en santé**, à travers l'utilisation de technologies modernes pour la gestion des données de santé scolaire, ce qui est également une priorité du PNDS.
- **Les partenariats multisectoriels** : Le projet encourage les partenariats public-privé pour mobiliser des ressources et expertise supplémentaires, conformément à l'approche collaborative promue par le PNDS.

La santé scolaire est reconnue comme une priorité dans les politiques éducatives et sanitaires de la République du Congo. Ainsi, le Programme National de Santé Scolaire (PNSS), a pour **objectifs** principaux¹¹⁵ :

- Réduire la prévalence des maladies évitables chez les élèves¹¹⁶.
- Promouvoir l'éducation à la santé dans les écoles¹¹⁷.
- Améliorer l'environnement scolaire pour favoriser le bien-être¹¹⁸.

Trois principales **stratégies** sont retenues :

- Mise en place de dépistages réguliers pour les maladies infectieuses et chroniques¹¹⁹.
- Organisation de campagnes de vaccination dans les écoles¹²⁰.
- Intégration de modules d'éducation à la santé dans les programmes scolaires¹²¹.

En ce qui concerne les **documents réglementaires** relatifs à la Santé Scolaire en République du Congo, un ensemble de documents réglementaires et stratégiques ont été élaborés par le gouvernement en collaboration avec des organisations internationales. Ces documents définissent les politiques, les structures et les programmes visant à promouvoir la santé et le bien-être des élèves¹²². Ils constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre et le suivi des programmes de santé scolaire en République du Congo. Ils permettent de coordonner les efforts de divers acteurs et

¹¹⁵ Ministère de la Santé et de la Population, "Programme National de Santé Scolaire", Rapport 2015.

¹¹⁶ OMS, "Prévention des maladies évitables chez les enfants", Rapport régional, 2021.

¹¹⁷ UNICEF, "L'éducation à la santé dans les écoles d'Afrique centrale", Étude comparative, 2020.

¹¹⁸ Banque Mondiale, "Évaluation des environnements scolaires en Afrique subsaharienne", 2019.

¹¹⁹ Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, "Protocoles de dépistage en milieu scolaire", 2021.

¹²⁰ OMS, "Rapport sur la couverture vaccinale en milieu scolaire en Afrique centrale", 2022.

¹²¹ Ministère de l'Éducation et de la Santé, "Guide d'intégration des modules de santé dans l'éducation nationale", 2020.

¹²² Organisation des Nations Unies, "Politiques éducatives et sanitaires en Afrique", 2021.

d'assurer une approche intégrée et cohérente pour la promotion de la santé des élèves¹²³. Il s'agit de :

a) La Stratégie Nationale de Santé Scolaire

La Stratégie Nationale de Santé Scolaire est un document clé qui établit les priorités et les lignes directrices pour l'amélioration de la santé des élèves dans les écoles congolaises. Cette stratégie couvre plusieurs aspects, notamment la vaccination, la nutrition, l'hygiène et la santé mentale. Elle vise à intégrer les services de santé dans le cadre scolaire et à renforcer la collaboration entre les ministères de la Santé et de l'Éducation¹²⁴.

b) Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS)

Le Plan National de Développement Sanitaire inclut des provisions spécifiques pour la santé des enfants en milieu scolaire. Ce plan global de santé publique définit les objectifs à long terme pour améliorer la santé des populations, y compris les initiatives de santé scolaire. Il détaille les actions à entreprendre pour la prévention des maladies et la promotion de la santé parmi les élèves¹²⁵.

c) Les Directives sur la Santé et la Nutrition Scolaire

Ces directives, élaborées par le Ministère de l'Éducation en collaboration avec le Ministère de la Santé, fournissent des recommandations pratiques pour la mise en œuvre de programmes de nutrition et de santé dans les écoles. Elles incluent des protocoles pour les repas scolaires, les activités de sensibilisation à l'hygiène et les interventions en cas d'épidémies¹²⁶.

d) Les Réglementations sur la Vaccination en Milieu Scolaire

Ces réglementations détaillent les exigences en matière de vaccination pour les élèves, y compris les calendriers de vaccination et les campagnes de sensibilisation. Elles visent à assurer que tous les enfants reçoivent les vaccins nécessaires pour prévenir les maladies infectieuses¹²⁷.

e) Le Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN)

Ce programme inclut des interventions spécifiques pour la prévention et le traitement des maladies tropicales dans les écoles. Il aborde des maladies comme la schistosomiase, l'onchocercose et les helminthiases, qui affectent particulièrement les enfants en âge scolaire¹²⁸.

¹²³ UNICEF, "Rapport sur l'efficacité des politiques de santé scolaire en République du Congo", 2020.

¹²⁴ République du Congo, "Stratégie Nationale de Santé Scolaire", Document officiel, 2018.

¹²⁵ Ministère de la Santé, "Plan National de Développement Sanitaire", 2021.

¹²⁶ Ministère de l'Éducation, "Directives sur la santé et la nutrition scolaire", 2020.

¹²⁷ OMS et UNICEF, "Réglementations et protocoles de vaccination scolaire", 2021.

¹²⁸ Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales, "Rapport annuel", 2022.

f) Le Cadre Stratégique de Partenariat pour la Santé Scolaire

Ce cadre stratégique vise à renforcer les partenariats entre le gouvernement, les ONG, les organisations internationales et les communautés locales. Il met l'accent sur la mobilisation des ressources et la coordination des efforts pour améliorer la santé scolaire¹²⁹.

Moyens

Les moyens stratégiques mis en œuvre en faveur du PNSS reposent sur :

- a. **La collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation**
La mise en œuvre efficace du PNSS repose sur une coopération étroite entre les ministères de la Santé et de l'Éducation, qui coordonnent les initiatives de dépistage, vaccination et sensibilisation dans les écoles. Cette collaboration se traduit par la création de comités de santé scolaire dans les établissements éducatifs et l'intégration des professionnels de santé dans le suivi des élèves¹³⁰.
- b. **La mobilisation de financements internationaux**
Le PNSS bénéficie du soutien financier et technique de partenaires internationaux comme l'UNICEF, l'OMS et la Banque Mondiale. L'UNICEF appuie notamment la distribution de matériel sanitaire dans les écoles, tandis que l'OMS finance des campagnes de vaccination et des actions de lutte contre les maladies tropicales négligées¹³¹.
- c. **La formation du personnel éducatif et médical**
Des formations régulières sont organisées pour sensibiliser les enseignants et le personnel de santé aux questions de prévention, d'hygiène et de premiers secours en milieu scolaire. Ces formations permettent d'améliorer la détection précoce des maladies et la gestion des urgences sanitaires au sein des écoles¹³².
- d. **L'amélioration des infrastructures sanitaires scolaires**
Le gouvernement congolais, avec l'appui d'ONG et d'institutions internationales, finance la construction et la rénovation des infrastructures sanitaires dans les établissements scolaires, incluant l'accès à l'eau potable, les latrines améliorées et les espaces dédiés aux soins de santé primaire¹³³.
- e. **Le déploiement de campagnes de sensibilisation**
Des campagnes éducatives sont menées pour informer les élèves et les enseignants sur les bonnes pratiques d'hygiène, l'importance de la vaccination et la prévention des maladies

¹²⁹ Ministère de la Santé, "Cadre stratégique de partenariat pour la santé scolaire", 2019.

¹³⁰ Ministère de la Santé et de l'Éducation, "Rapport sur la collaboration intersectorielle en santé scolaire", 2021.

¹³¹ OMS et UNICEF, "Mobilisation des financements pour les programmes de santé scolaire en Afrique", 2020.

¹³² Institut National de Formation Pédagogique, "Manuel de formation des enseignants sur la santé scolaire", 2019.

¹³³ Banque Mondiale, "Investissements en infrastructures sanitaires dans les écoles d'Afrique centrale", 2021.

transmissibles. Ces campagnes sont souvent appuyées par des médias et des supports pédagogiques adaptés à chaque tranche d'âge¹³⁴.

4.3. Place de la santé scolaire dans les politiques publiques

La santé scolaire occupe une place importante dans les stratégies nationales et internationales visant à améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne que **l'école est un cadre stratégique pour promouvoir la santé des jeunes**, car elle touche une majorité d'entre eux de manière systématique.

En République du Congo, des initiatives ont été entreprises, mais elles demeurent fragmentées :

Programme National de Santé Scolaire (PNSS) : Lancé en 2015, ce programme vise à intégrer des activités de santé dans le cadre scolaire. Cependant, il souffre d'un **manque de financement** et d'une faible mise en œuvre dans les zones rurales.

Vaccination scolaire : En collaboration avec l'UNICEF, des campagnes ciblant les maladies évitables par la vaccination (rougeole, hépatite B) ont été mises en œuvre dans certaines régions urbaines.

Partenariats internationaux : Des projets pilotes, comme ceux financés par l'OMS ou la Banque Mondiale, ont renforcé la sensibilisation à l'hygiène et à la nutrition dans les écoles, mais leur couverture reste limitée.

Malgré ces efforts, seule une minorité des écoles (environ **35 %** selon le Ministère de la Santé, 2022) bénéficie d'un accès régulier aux services de santé scolaire. Une approche plus systématique est nécessaire pour maximiser l'impact.

Rôle des écoles comme vecteurs de sensibilisation et de prévention

Les écoles offrent une plateforme idéale pour promouvoir la santé des adolescents grâce à leur accès direct et régulier à une grande partie de la population jeune. Elles peuvent jouer un rôle crucial dans :

- **L'éducation à la santé** : Intégrer des modules sur l'hygiène, la nutrition, la prévention des IST et la santé mentale dans les programmes scolaires.
- **Les services de santé** : Organiser des dépistages réguliers (vue, audition, croissance), des campagnes de vaccination et des séances d'information sur les comportements sains.
- **La sensibilisation communautaire** : Les écoles peuvent impliquer les parents et les leaders locaux dans les initiatives de santé, créant ainsi une approche holistique.
- **Impact potentiel** : L'impact de la santé scolaire pourrait se traduire à travers :
 - La réduction de la prévalence des maladies évitables,
 - L'amélioration des performances scolaires grâce à une meilleure santé et,
 - La création d'une génération plus informée et capable de prendre en main sa santé.

¹³⁴ OMS, "Guide de sensibilisation aux maladies transmissibles en milieu scolaire", 2022.

Cependant, pour maximiser ce potentiel, des investissements significatifs sont nécessaires, notamment dans la formation des enseignants, la disponibilité des infrastructures de santé et la sensibilisation des parties prenantes.

Conclusion

La santé scolaire constitue un levier stratégique pour améliorer la santé globale des adolescents en République du Congo. Face à la prévalence élevée des maladies infectieuses, de la malnutrition et des troubles mentaux, une approche coordonnée entre le secteur de l'éducation et celui de la santé est indispensable. Ce projet vise à évaluer ces interactions afin de formuler des recommandations pour renforcer le rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies en faveur du groupe ciblé.

4.4. Nécessité de documenter les pratiques de santé scolaire

La santé scolaire est reconnue mondialement comme un **pilier stratégique** pour promouvoir le bien-être des enfants et des adolescents. Cependant, en République du Congo, les pratiques de santé scolaire demeurent **insuffisamment documentées**, ce qui limite leur efficacité et leur mise en œuvre à grande échelle.

Selon l'**Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2020)**, les **programmes de santé scolaire** peuvent :

- **Réduire jusqu'à 40 %** des absences scolaires liées aux maladies évitables¹³⁵.
- **Améliorer les performances scolaires de 15 à 25 %** en adressant les problèmes de malnutrition, de santé mentale et de maladies infectieuses¹³⁶.

Des initiatives comme le programme "**Health Promoting Schools**" (HPS), lancé par l'OMS et l'UNESCO, ont montré des résultats significatifs dans d'autres pays africains :

- En **Afrique du Sud**, le programme HPS a permis de **réduire la prévalence des maladies infectieuses de 30 %** chez les écoliers entre 2015 et 2020¹³⁷.
- Au **Kenya**, un programme similaire a augmenté le **taux de scolarisation de 12 %** dans les zones rurales en intégrant des campagnes de déparasitage et de nutrition scolaire¹³⁸.

Ces résultats démontrent qu'une **documentation rigoureuse des pratiques locales** permet d'adapter et d'optimiser les programmes de santé scolaire en fonction des besoins spécifiques des populations.

¹³⁵ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Renforcement des programmes de santé scolaire pour un meilleur bien-être des enfants, 2020. Disponible sur : <https://www.who.int/schoolhealth>

¹³⁶ *Ibid* Cit

¹³⁷ Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Impact du programme Health Promoting Schools en Afrique du Sud (2015-2020), 2021. Disponible sur : <https://www.unesco.org/healthpromotingschools>

¹³⁸ Organisation Mondiale de la Santé (WHO). Effets des campagnes de santé scolaire sur la scolarisation au Kenya, 2019. Disponible sur : <https://www.who.int/kenya/schools>

En République du Congo, bien que des initiatives aient été lancées pour **intégrer la santé dans le système éducatif**, leur **documentation reste fragmentaire**. Par exemple :

- Le **Programme National de Santé Scolaire (PNSS)**, initié en **2015**, manque de **rapports détaillés** sur son impact. Seuls **35 % des écoles** participent activement à ses initiatives¹³⁹.
- Selon une étude de l'**UNICEF (2021)**, **45 % des écoles rurales** ne disposent pas d'infrastructures sanitaires de base (toilettes, accès à l'eau potable), ce qui **exacerbe les problèmes de santé chez les élèves**¹⁴⁰.

Cette **absence de données complètes et actualisées** empêche d'évaluer pleinement l'efficacité des actions entreprises et de formuler des recommandations pour **renforcer ces pratiques**.

Effets de l'insuffisance d'études locales approfondies sur la prévention des maladies en santé scolaire

Le paysage scientifique en **République du Congo** montre un **déficit notable** dans les études locales sur la **santé scolaire**. Une recherche bibliographique dans des bases de données internationales (**PubMed, WHO Global Health Observatory**) révèle :

- **Moins de 10 études** publiées sur la santé scolaire en République du Congo au cours des **10 dernières années**¹⁴¹.
- Ces études se concentrent principalement sur des **aspects spécifiques** (par exemple, vaccination ou nutrition) et non sur une **analyse globale des pratiques de santé scolaire**¹⁴².
- Comparativement, des **pays voisins** comme le Cameroun ou le Gabon ont produit **30 à 50 % plus d'études** dans ce domaine au cours de la même période¹⁴³.

L'absence d'études approfondies entraîne plusieurs **limitations**; notamment:

- **Évaluation insuffisante des besoins réels** : Sans **données locales fiables**, il est difficile de **prioriser** les interventions de santé scolaire. Par exemple, bien que la **malnutrition** soit un problème majeur, les programmes existants **n'intègrent pas systématiquement de dépistage nutritionnel**¹⁴⁴.
- **Adaptation limitée des solutions** : Les initiatives internationales sont souvent **reproduites sans adaptation** au contexte congolais. Cela a conduit à des **échecs**, comme l'**initiative de**

¹³⁹ Ministère de la Santé du Congo. *Rapport sur la mise en œuvre du Programme National de Santé Scolaire (PNSS), 2022*. Disponible sur : <https://www.sante.gouv.cg/pnss>

¹⁴⁰ Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). *État des infrastructures sanitaires dans les écoles rurales du Congo, 2021*. Disponible sur : <https://www.unicef.org/congo/wash>

¹⁴¹ WHO Global Health Observatory. *Statistiques sur la santé scolaire en Afrique centrale, 2022*. Disponible sur : <https://www.who.int/data/gho>

¹⁴² *Ibid Cit*

¹⁴³ *African Journal of Health Sciences*. *Comparaison des publications sur la santé scolaire en Afrique centrale, 2022*. Disponible sur : <https://www.ajhs.org/publications>

¹⁴⁴ Ministère de la Santé du Congo. *État de la malnutrition infantile et impact sur la scolarité, 2020*. Disponible sur : <https://www.sante.gouv.cg/malnutrition>

déparasitage en milieu scolaire lancée en 2018, qui n'a atteint que 22 % des élèves ciblés¹⁴⁵.

- **Financements mal orientés** : Les donateurs nationaux et internationaux hésitent à investir dans des programmes dont l'impact n'est pas clairement mesuré. Par exemple, les fonds alloués à la santé scolaire représentent moins de 5 % du budget total de la santé publique en République du Congo¹⁴⁶.

La nécessité de recherches approfondies est indispensable afin de documenter les pratiques de santé scolaire et produire des études locales. Ce sont là des étapes essentielles pour :

- **Identifier les besoins prioritaires**; car une recherche approfondie peut révéler des zones géographiques ou des groupes démographiques particulièrement vulnérables.
- **Évaluer l'impact des initiatives existantes** ; afin de comprendre ce qui fonctionne ou non ; et permettre de renforcer les bonnes pratiques.
- **Proposer des stratégies adaptées** ; après une analyse documentaire pouvant fournir des recommandations réalistes et adaptées au contexte congolais.

4.5. Pertinence de l'étude avec le Programme National de Développement sanitaire (PNDS) du pays.

Cette étude trouve une bonne place dans le cadre du PNDS car la santé scolaire est une composante essentielle de la prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes en République du Congo. En s'appuyant sur le PNDS, elle permet de renforcer la prévention, d'améliorer l'accès aux soins et d'intégrer l'éducation à la santé dans le parcours scolaire. Toutefois, des efforts doivent être consentis pour lever les obstacles à sa mise en œuvre efficace, notamment par le renforcement des infrastructures, la formation du personnel et la mobilisation de ressources financières adéquates.

4.6. Pertinence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030.

La santé scolaire est également un levier essentiel pour assurer le bien-être des enfants et des adolescents, favorisant ainsi leur apprentissage et leur développement. En République du Congo, l'intégration des programmes de santé scolaire dans les politiques publiques répond aux **Objectifs de Développement Durable (ODD)** définis par les Nations Unies pour l'horizon 2030.

La santé scolaire est étroitement liée à plusieurs **ODD** retenus dans le PNDS¹⁴⁷, notamment :

- **ODD 3 : Bonne santé et bien-être** – En garantissant l'accès aux soins et en prévenant les maladies chez les élèves¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Évaluation de l'initiative de déparasitage en milieu scolaire en République du Congo, 2019. Disponible sur : <https://www.who.int/congo/school-health>

¹⁴⁶ Ministère des Finances du Congo. Répartition budgétaire du secteur de la santé publique et part allouée à la santé scolaire, 2021. Disponible sur : <https://www.finances.gouv.cg/budget-sante>

¹⁴⁷ Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2023-2027, République du Congo

¹⁴⁸ Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Stratégies de santé scolaire et prévention des maladies, 2022

- **ODD 4 : Éducation de qualité** – Une meilleure santé scolaire favorise la régularité des cours et la réussite scolaire¹⁴⁹.
- **ODD 5 : Égalité des sexes** – Les programmes de santé scolaire permettent de lutter contre les inégalités de genre, notamment en facilitant l'accès à l'éducation des jeunes filles ¹⁵⁰.
- **ODD 6 : Eau propre et assainissement** – L'hygiène en milieu scolaire réduit les risques de maladies infectieuses¹⁵¹.

Conclusion

Face à l'importance de la santé scolaire pour le bien-être des adolescents et à l'insuffisance de recherches locales, cette étude vise à combler les lacunes existantes en examinant les pratiques en République du Congo. Elle contribuera à renforcer les programmes existants et à guider les décideurs politiques et partenaires sur les investissements nécessaires. En tant que levier clé pour l'atteinte des ODD, la santé scolaire favorise une éducation de qualité, réduit les inégalités et améliore l'accès à l'hygiène et à l'eau. Toutefois, des efforts restent indispensables pour surmonter les obstacles et garantir une mise en œuvre efficace et durable des initiatives en la matière.

¹⁴⁹ *Ministère de l'Éducation du Congo, Rapport sur l'impact de la santé scolaire sur l'éducation, 2021.*

¹⁵⁰ *UNICEF, Égalité des genres et accès aux soins de santé en milieu scolaire, 2020.*

¹⁵¹ *OMS, Hygiène et assainissement dans les écoles d'Afrique Centrale, 2019.*

Chapitre V. Programmes et initiatives en cours

De nombreuses initiatives gouvernementales et non gouvernementales ont mis en place des programmes de santé dans les écoles, visant à sensibiliser les élèves aux pratiques de santé et à la prévention des maladies. Ces programmes incluent des campagnes de vaccination, des séances de formation sur l'hygiène, et des interventions nutritionnelles. Afin d'illustrer l'impact de la santé scolaire dans la prévention des maladies, nous avons sélectionné quelques cas d'études représentatives au Congo et dans d'autres pays. Ces cas d'étude sont intégrés dans le narratif ci-après.

5.1. Initiatives gouvernementales :

- **Programme National de Santé Scolaire (PNSS)** : Le gouvernement de la République du Congo a mis en place le Programme National de Santé Scolaire, visant à améliorer la santé des élèves à travers des interventions spécifiques en matière de nutrition, d'hygiène, et de prévention des maladies transmissibles.

Le PNSS inclut :

- des activités de dépistage médical à travers les examens périodiques de la vue, de l'audition et de la croissance mais leur portée reste limitée en raison d'un manque de personnel de santé scolaire.¹⁵²
- La vaccination en milieu scolaire contre des maladies comme la rougeole et l'hépatite B ainsi que des campagnes de sensibilisation sur des thèmes de santé publique. Selon le ministère de la santé (2021)¹⁵³, 78% des élèves des écoles urbaines ont été vaccinés contre seulement 50% en milieu rural.
- **Programme de Lutte contre le VIH/SIDA en Milieu Scolaire** : En collaboration avec des organismes internationaux tels que l'UNICEF et l'OMS, ce programme vise à éduquer les élèves sur les méthodes de prévention du VIH/SIDA et à promouvoir des comportements sexuels responsables. Les activités incluent des sessions d'information, des distributions de matériel éducatif, et des formations pour les enseignants.
-
- **Nutrition scolaire**: Des programmes de cantines scolaires sont mis en œuvre, mais ils couvrent moins de 20% des écoles, principalement dans les zones urbaines.¹⁵⁴
- **Cas d'étude spécifiques**

Cas d'étude spécifiques	Description	Activités	Résultats	Référence
	Un programme de lutte contre le	Distribution de moustiquaires	Une réduction de 30% des cas de	

¹⁵² Ministère de la santé (2021). *Etat des services de santé scolaire en République du Congo*

¹⁵³ Ministère de la santé (2021). *Rapport annuel sur la couverture vaccinale en milieu scolaire.*

¹⁵⁴ Programme National de Nutrition (2021). *Rapport sur les cantines scolaires et l'état nutritionnel des élèves.*

Cas d'étude 1	paludisme a été mis en place en collaboration avec le Ministère de la santé et des organisations internationales (OMS et UNICEF) dans les écoles primaires de Brazzaville.	imprégnées à tous les élèves Intégration des sessions éducatives sur la prévention du paludisme au curriculum scolaire. Formation des enseignants sur la diffusion correcte des informations sur le paludisme et la reconnaissance des symptômes chez les élèves.	paludisme chez les élèves participants. Une meilleure compréhension des mesures de prévention parmi les élèves et leurs familles.	OMS (2022). World Malaria Report 2022
Cas d'étude 2	Un programme a été conjointement initié par le gouvernement et des ONG locales introduisant l'éducation à l'hygiène dans les écoles secondaires à Pointe – Noire.	Organisation des ateliers pratiques de lavage des mains Organisation des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'hygiène personnelle et de l'assainissement. Installation de stations de lavage des mains dans les écoles.	Une diminution significative des infections gastro-intestinales chez les élèves. Une adoption accrue des pratiques d'hygiène personnelle, non seulement à l'école mais aussi à la maison.	Mavoungou, J.N., et al. (2015). « Impact of hygiene and nutrition education programs in Congolese schools. » <i>African Health Sciences</i> .
Cas d'étude 3	Un programme de nutrition scolaire a été initié à Brazzaville afin d'améliorer l'état nutritionnel des élèves, de promouvoir de meilleures pratiques alimentaires et d'améliorer les performances scolaires.	Fourniture des repas scolaires équilibrés et nutritifs à plusieurs écoles primaires.	Une amélioration significative de l'état nutritionnel des élèves participants, avec une réduction des cas de malnutrition et une augmentation des taux de présence scolaire.	Programme Alimentaire Mondial (PAM). « School Feeding Programme in Congo » - 2018
Cas d'étude 4	Une campagne de vaccination a été effectuée en milieu scolaire en vue d'augmenter la couverture vaccinale parmi	Séances de vaccination dans les écoles par le ministère de la santé avec le soutien de l'UNICEF	Une augmentation de 20% de la couverture vaccinale pour les vaccins ciblés.	UNICEF Congo. « Vaccination Campaign in Schools » 2019.

	les élèves des écoles primaires et secondaires à Pointe – Noire.	Sessions éducatives pour sensibiliser les élèves et les parents à l'importance des vaccins.	Une amélioration de la connaissance des parents et des élèves sur l'importance des vaccinations.	
Cas d'étude 5	Un programme pilote de santé mentale scolaire a été mis e place en milieu scolaire dans la ville de Dolisie en vue de répondre aux besoins croissants de soutien psychosocial chez les élèves.	Formations des enseignants sur l'identification et la gestion des problèmes de santé mentale. Sessions de conseil pour les élèves Sensibilisation pour réduire la stigmatisation associée aux troubles mentaux.	Une amélioration des capacités des enseignants à gérer les problèmes de santé mentale ; Une augmentation de l'utilisation des services de conseil par les élèves et ; Une réduction de la stigmatisation dans les écoles participantes.	Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, Congo. « Mental Health in Schools Pilot Program.- 2020
Cas d'étude 6	Initiative de prévention du VIH/SIDA en milieu scolaire à Brazzaville en vue de sensibiliser les élèves aux risques du VIH/SIDA et à promouvoir les comportements sexuels responsables	En partenariat avec les ONG locales, organisation des sessions éducatives Distribution de matériel pédagogique et des tests de dépistage volontaires dans les écoles.	Une augmentation significative de la connaissance des élèves sur le VIH/SIDA ; Une réduction des comportements à risque et Une augmentation du taux de dépistage parmi les élèves participants.	ONUSIDA. « HIV & AIDS Prevention in Schools in Congo » - 2021

Il convient de mentionner qu'un projet financé par l'UNICEF a permis d'installer des latrines et des points d'eau potable dans plusieurs écoles rurales, entraînant une hausse de la fréquentation scolaire chez les filles de 12 %¹⁵⁵. De même, en République du Congo, une campagne de lutte contre les infections parasitaires menée dans les écoles primaires de Brazzaville a amélioré les performances scolaires des enfants de 18 %¹⁵⁶.

¹⁵⁵ UNICEF Congo (2022). *Amélioration des infrastructures scolaires et impact sur la scolarisation des filles au Congo-Brazzaville*. Brazzaville: UNICEF.

¹⁵⁶ *Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (2020)*. Impact du déparasitage scolaire à Brazzaville. Brazzaville: Ministère de la Santé, République du Congo.

5.2. Initiatives non gouvernementales, y compris celles des partenaires internationaux

Les ONG et les partenaires internationaux jouent un rôle clé dans le financement et la mise en œuvre des programmes de santé scolaire :

- **OMS** : Fournit un appui technique pour la formation des enseignants et du personnel de santé scolaire. Elle a également piloté des projets de lutte contre les IST dans les écoles¹⁵⁷.
- **UNICEF** : Partenaire majeur dans la mise en place de campagnes de vaccination et de sensibilisation à l'hygiène. En 2022, l'UNICEF a financé la construction de toilettes dans 150 écoles rurales¹⁵⁸.
- **ONG locales et internationales** : Des organisations comme World Vision et Médecins Sans Frontières collaborent pour fournir des kits d'hygiène et des soins médicaux aux élèves¹⁵⁹.
- **Fondation pour la Promotion de la Santé en Milieu Scolaire (FPSMS)** : Cette organisation non gouvernementale travaille en partenariat avec le ministère de l'Éducation et des établissements scolaires pour promouvoir la santé et le bien-être des élèves. Les initiatives incluent des programmes de nutrition, des clubs de santé, et des campagnes de vaccination¹⁶⁰.
- **Projet "Écoles Propres" par l'ONG Santé et Environnement** : Ce projet vise à améliorer l'hygiène et l'assainissement dans les écoles congolaises par la construction de latrines, l'approvisionnement en eau potable, et l'éducation à l'hygiène. Les élèves participent activement à des activités de nettoyage et de sensibilisation.¹⁶¹
- **Cas d'Études d'autres pays**

Cas spécifiques	Description	Activités	Résultats	Références
Cas d'étude 1	Le gouvernement du Kenya, en collaboration avec l'OMS et d'autres partenaires, a développé un programme	Dépistage et traitement des parasites intestinaux ; Distribution de moustiquaires imprégnées pour prévenir le paludisme ;	Diminution significative des cas de paludisme et d'infections parasitaires Meilleure connaissance des pratiques de santé	WHO. (2018). « School Health Program in Kenya : A Case Study

¹⁵⁷ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2021). *Initiatives de vaccination et impact sur la santé scolaire.*

¹⁵⁸ UNICEF (2021). *Rapport sur l'accès à l'eau et aux infrastructures sanitaires dans les écoles rurales.*

¹⁵⁹ World Vision & Médecins Sans Frontières (2022). *État des interventions humanitaires en milieu scolaire.*

¹⁶⁰ Fondation pour la Promotion de la Santé en Milieu Scolaire (2020). *"Rapport d'activités annuel."* Disponible sur le site de la fondation.

¹⁶¹ ONG Santé et Environnement (2017). *"Projet Écoles Propres : Rapport de progrès."* Disponible sur le site de l'ONG.

	national de santé scolaire pour lutter contre les maladies transmissibles et améliorer la santé des enfants.	Sensibilisation à la santé reproductive et sexuelle pour les adolescents.	sexuelle parmi les adolescents Renforcement des capacités des enseignants en matière de santé scolaire.	– WHO Kenya
Cas d'étude 2	L' Ouganda a développé le projet «Menstrual Hygiene Management (MHM) pour faire face aux défis de stigmatisation et le manque de ressources pour gérer l'hygiène menstruelle des filles	Ateliers de formation pour enseigner aux filles comment fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables ; Campagnes de sensibilisation impliquant les parents et les leaders communautaires pour réduire la stigmatisation Développement de partenariat avec des entreprises locales pour fournir des produits menstruels abordables.	Réduction de la stigmatisation liée aux menstruations ; Amélioration de l'assiduité scolaire des filles ; Augmentation de la participation des filles aux activités parascolaires.	UNESCO. (2018) « Menstrual Hygiene Management in Uganda Schools ».
Cas d'étude 3	L' Inde a lancé l'initiative « Menstrual Hygiene Day » pour briser les tabous et sensibiliser à l'hygiène menstruelle dans les écoles et les communautés.	Journée de sensibilisation (organisation d'événements annuels) pour éduquer les filles, les garçons, les enseignants et les parents sur la menstruation. Partenariat avec des ONG : Collaboration avec les organisations locales pour distribuer des serviettes hygiéniques et mener des campagnes de sensibilisation. Education numérique : Utilisation de plateformes numériques pour diffuser des informations sur la santé menstruelle.	Augmentation de la compréhension et de l'acceptation des menstruations Meilleure gestion de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles ; Diminution de la stigmatisation et des mythes entourant la menstruation.	WASH United.(2020). « Menstrual Hygiene Day in India »

Une étude montre que l'accès à des infrastructures sanitaires adéquates augmente les taux d'assiduité scolaire chez les filles de 15 %¹⁶². D'autres recherches à l'échelle internationale confirment l'importance de la santé scolaire. Exemple : Un programme mené au Kenya a réduit de

¹⁶² UNICEF (2020). *Water, Sanitation and Hygiene in Schools: A Companion to the Child-Friendly Schools Manual*. New York: UNICEF.

30 % les cas de grossesses précoces chez les adolescentes grâce à des modules d'éducation sexuelle adaptés¹⁶³. En République Démocratique du Congo, une initiative similaire d'éducation à la santé reproductive a permis de diminuer les taux d'infections sexuellement transmissibles (IST) de 25 % chez les jeunes de 15 à 19 ans¹⁶⁴. En Afrique du Sud, un programme de déparasitage dans les écoles a permis de réduire l'absentéisme scolaire de 27 %¹⁶⁵.

5.3. Collaboration interministérielle :

La collaboration interministérielle en matière de santé scolaire au Congo-Brazzaville se manifeste principalement par des initiatives conjointes entre le **Ministère de la Santé et de la Population** et le **Ministère de l'Enseignement Précoce, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation**. Ces efforts visent à améliorer la santé et le bien-être des élèves à travers plusieurs actions clés :

1. **Renforcement de la coordination** : Les deux ministères collaborent pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de santé scolaire. Cette coordination est essentielle pour développer des stratégies efficaces et adaptées aux besoins des élèves¹⁶⁶.
2. **Développement de centres de santé scolaires** : Des efforts sont déployés pour redynamiser et étendre les centres de santé au sein des établissements scolaires et universitaires. Ces centres offrent des services de santé de base, contribuant ainsi à la prévention et à la prise en charge des problèmes de santé chez les élèves. Cependant, le nombre total de centres de santé scolaires redynamisés ou installés reste non spécifié dans les sources consultées.
3. **Programmes d'alimentation scolaire** : En réponse à des défis tels que la malnutrition et pour soutenir la scolarisation, le gouvernement a augmenté le budget dédié à l'alimentation scolaire, notamment en réaction à la crise du COVID-19. Cette initiative vise à fournir des repas équilibrés aux élèves, améliorant ainsi leur santé et leur capacité d'apprentissage¹⁶⁷.
4. **Engagement communautaire** : Les parents et les communautés locales sont impliqués dans les programmes de santé scolaire, notamment en fournissant des ressources telles que de l'eau et du bois de chauffage, et en aidant à la construction d'infrastructures sanitaires. Cette participation renforce l'efficacité des initiatives de santé scolaire et assure une meilleure appropriation par les communautés.

Ces collaborations intersectorielles illustrent l'engagement du Congo-Brazzaville à promouvoir une approche intégrée de la santé et de l'éducation, en reconnaissant que le bien-être des élèves est un facteur essentiel de leur réussite académique et de leur développement global.

¹⁶³ UNESCO (2019). *International Technical Guidance on Sexuality Education*. Paris: UNESCO

¹⁶⁴ Ministère de la Santé RDC & UNFPA (2021). *Rapport sur la santé reproductive et la prévention des IST chez les jeunes en RDC*. Kinshasa: UNFPA.

¹⁶⁵ WHO (2018). *Helminth Control in School-Age Children: A Guide for Managers of Control Programmes*. Geneva: World Health Organization.

¹⁶⁶ Global Partnership for Education – *Plan du secteur de l'éducation en République du Congo*

¹⁶⁷ Global Child Nutrition Foundation (GCNF) – *Rapport sur les programmes d'alimentation scolaire en République du Congo*

Elles témoignent également d'un engagement à divers niveaux pour intégrer la santé au sein du système éducatif, aussi bien en République du Congo que dans d'autres pays, avec pour objectif de créer un environnement scolaire sain et propice à l'apprentissage. L'analyse de ces initiatives permet d'identifier à la fois leurs aspects positifs et leurs limites, qu'il convient de prendre en compte pour assurer leur efficacité et leur pérennité à long terme. Par exemple au Rwanda, la santé scolaire est intégrée dans le *Plan National de Développement Sanitaire (PNDS)*, ce qui a permis une meilleure coordination des efforts entre les ministères et les partenaires internationaux (WHO, 2021)

5.4. Résultats et limites des initiatives gouvernementales et non gouvernementales

Résultats positifs

1. Programmes gouvernementaux

- **Programme National de Santé Scolaire (PNSS)** : Le PNSS offre des interventions clés en matière de dépistage médical, de vaccination et de sensibilisation à la santé publique.
- **Programme de lutte contre le VIH/SIDA en milieu scolaire** : L'éducation des élèves sur la prévention du VIH/SIDA, sensibilisation accrue et amélioration des connaissances sur la maladie.
- **Nutrition scolaire** : Bien que limité en couverture, le programme a un impact significatif sur la santé nutritionnelle des élèves bénéficiaires.

2. Cas d'étude spécifiques

- **Lutte contre le paludisme (Brazzaville)** : La réduction de 30% des cas de paludisme et une meilleure compréhension des mesures de prévention sont encourageantes.
- **Éducation à l'hygiène (Pointe-Noire)** : La diminution des infections gastro-intestinales et adoption accrue des bonnes pratiques d'hygiène méritent d'être reconnues.
- **Nutrition scolaire (Brazzaville)** : Amélioration de l'état nutritionnel des élèves et augmentation des taux de présence scolaire.
- **Vaccination en milieu scolaire** : Augmentation de 20% de la couverture vaccinale et meilleure sensibilisation des élèves et parents.
- **Santé mentale en milieu scolaire (Dolisie)** : Meilleure prise en charge des élèves et réduction de la stigmatisation.
- **Prévention du VIH/SIDA (Brazzaville)** : Augmentation du taux de dépistage et réduction des comportements à risque.

3. Initiatives non gouvernementales et internationales

- **Appui technique et financement (OMS, UNICEF, ONG locales et internationales)** : Contribution essentielle à la formation des enseignants et au développement des infrastructures sanitaires.
- **Projet "Écoles Propres" (ONG Santé et Environnement)** : Amélioration des conditions d'hygiène par la construction de latrines et la fourniture d'eau potable.
- **Programmes internationaux (Kenya, Ouganda, Inde)** : Expériences réussies dans la lutte contre les maladies parasitaires, la promotion de l'hygiène menstruelle et la sensibilisation à la santé sexuelle.

Limites des initiatives

1. Faible couverture et inégalités géographiques

- Le **PNSS** souffre d'un manque de personnel de santé scolaire, réduisant ainsi l'impact des examens médicaux. Les initiatives sont concentrées dans les zones urbaines, laissant les zones rurales sous-servies¹⁶⁸.
 - Les campagnes de **vaccination** atteignent davantage les écoles urbaines (78%) que rurales (50%).
 - **Les cantines scolaires** ne couvrent que 20% des écoles, limitant leur impact sur la nutrition des élèves.
- 2. Contraintes financières et logistiques**
- La mise en œuvre de programmes dépend souvent de financements internationaux, ce qui peut rendre leur pérennité incertaine.
 - Les infrastructures sanitaires restent insuffisantes dans de nombreuses écoles rurales.
- 3. Sensibilisation et engagement communautaire**
- La **santé mentale** reste un domaine encore peu pris en charge malgré l'initiative pilote à Dolisie.
 - La **prévention du VIH/SIDA** pourrait être renforcée par une intégration plus large des parents et des enseignants.
 - Des résistances culturelles et un manque d'éducation des familles freinent l'adoption de certaines mesures, notamment dans le domaine de la santé reproductive et menstruelle.
- 4. Manque de suivi**
- Peu de données sont disponibles pour évaluer l'efficacité à long terme des programmes.

5.5. Facteurs influençant la santé scolaire

La santé scolaire au Congo fait face à des contraintes financières et logistiques, qui s'expliquent en partie par les aspects suivants :

- Le budget alloué à la santé scolaire représente moins de 5 % du budget total de la santé publique (Ministère des Finances, 2021)¹⁶⁹.
- Les coûts logistiques, notamment pour acheminer les vaccins et équipements vers les zones rurales, sont élevés¹⁷⁰.
- La dépendance aux financements internationaux rend les programmes vulnérables aux fluctuations des aides extérieures¹⁷¹.

¹⁶⁸ *Institut National de Statistiques (2021). Cartographie des infrastructures scolaires et accès aux soins.*

¹⁶⁹ *Ministère des Finances (2021). Allocation budgétaire pour la santé scolaire en République du Congo.*

¹⁷⁰ *Banque Mondiale (2021). Analyse des coûts logistiques liés à la santé scolaire.*

¹⁷¹ *Agence Française de Développement (AFD) (2022). Impact des financements internationaux sur la santé scolaire.*

Graphique nr. 4: Part des dépenses de santé sur le PIB du Congo 2000-2020 vs autres pays (Congo, Afrique sub-saharienne et France)

Source: Banque

Mondiale <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?view=chart&locations=CG>

Le graphique 4 examine la part des dépenses de santé par rapport au PIB de la République du Congo, en la comparant avec d'autres pays comme ceux d'Afrique subsaharienne et la France, sur la période 2000-2020.

La France consacre une forte part des dépenses de santé (environ 11% du PIB en moyenne), avec un système de protection sociale développé et une couverture universelle.

L'Afrique subsaharienne quant à elle a enregistré une croissance variable, mais en moyenne supérieure à celle du Congo, avec des pays diversifiés économiquement comme le Kenya, le Rwanda et l'Éthiopie montrant une meilleure résilience économique et une croissance stable grâce à des investissements dans l'agriculture, les services et l'industrie.

La République du Congo, étant une **économie dépendante des ressources naturelles**, notamment le pétrole, a connu une croissance irrégulière en raison de la **volatilité des prix du pétrole**.

Le Congo devrait donc réduire sa dépendance au pétrole en investissant davantage dans d'autres secteurs comme l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services.

Il est essentiel d'augmenter l'allocation budgétaire à la santé, de développer des partenariats publics-privés et d'explorer de nouvelles sources de financement (taxes dédiées, assurance santé universelle).

La formation des enseignants et du personnel de santé demeure un aspect important :

- Seuls 30 % des enseignants ont reçu une formation de base en éducation à la santé (Ministère de l'Éducation, 2021) ¹⁷².
- Le ratio personnel de santé scolaire-élèves est insuffisant : environ 1 infirmier pour 1 000 élèves¹⁷³.
- Le manque de formation limite la capacité des enseignants à identifier et gérer les problèmes de santé des élèves¹⁷⁴.

L'acceptabilité culturelle des programmes requiert une attention :

- Les tabous culturels entravent l'éducation à la santé reproductive. Par exemple, moins de 40 % des parents approuvent l'intégration de cours sur la santé sexuelle dans les programmes scolaires (UNICEF, 2021).
- Certaines pratiques traditionnelles, comme l'automédication ou la méfiance envers les vaccins, réduisent l'efficacité des initiatives de santé¹⁷⁵.

Conclusion

Malgré des efforts prometteurs, la santé scolaire en République du Congo reste confrontée à des difficultés majeures, notamment une couverture insuffisante, des contraintes financières et logistiques, ainsi que des obstacles culturels. Pour renforcer l'impact des programmes de santé scolaire, une meilleure répartition des ressources, un renforcement des infrastructures et une implication accrue des communautés locales sont nécessaires. Par ailleurs, une coordination plus étroite entre les acteurs publics et internationaux, ainsi qu'un investissement accru dans la formation et les infrastructures, s'avèrent essentiels pour garantir la pérennité et l'efficacité de ces initiatives.

¹⁷² Ministère de l'Éducation (2021). *Programme de formation des enseignants en éducation à la santé*.

¹⁷³ Fédération Nationale des Infirmiers (2021). *Étude sur le personnel infirmier en milieu scolaire*.

¹⁷⁴ Plan International (2022). *Renforcement des capacités des enseignants pour la gestion des problèmes de santé*.

¹⁷⁵ Organisation Mondiale de la Santé (2022). *Perceptions et barrières culturelles face aux initiatives de santé scolaire*.

Chapitre VI. DISCUSSION

6.1. *Limites méthodologiques et contextuelles*

Avant tout, il convient de mentionner que cette étude s'est focalisée sur l'examen de la documentation disponible. Bien que des échanges téléphoniques aient eu lieu avec quelques responsables gouvernementaux, leurs avis, bien que précieux, sont considérés comme individuels et ne remplacent évidemment pas la position officielle qui aurait pu être obtenue lors d'une réunion de validation.

Par ailleurs, pour des raisons logistiques, l'étude n'a pas envisagé d'organiser des focus groups afin de recueillir des témoignages ou des retours d'expérience de la part des responsables de programmes, des enseignants, des professionnels de la santé, des élèves ou des parents. Une telle approche aurait permis d'apprécier la diversité des opinions sur la pertinence et l'impact des actions en cours.

Bien que les documents aient fourni une base assez riche d'information, ils ne reflètent pas toujours toutes les réalités actuelles ou les perceptions locales. La sélection des documents a probablement introduit un biais, notamment parce que les sources disponibles sur Internet proviennent principalement d'institutions gouvernementales ou d'ONG spécifiques. Nos conclusions peuvent ainsi avoir été influencées par les perspectives de ces institutions. La validité et la fiabilité des sources peuvent varier, notamment en raison de la qualité variable des rapports et études disponibles. **Bowen (2009)** souligne les défis liés à l'utilisation exclusive de l'analyse documentaire, notamment les risques de biais et de limitation de la profondeur d'analyse.

En ce qui concerne les limites contextuelles, le contexte socio-politique de la République du Congo peut avoir influencé les résultats et leur interprétation. Les instabilités politiques, les conflits et les changements de politique peuvent affecter la mise en œuvre et l'efficacité des programmes éducatifs et de santé.

Il existe une variabilité importante entre les régions urbaines et rurales en termes d'accès à l'éducation et aux services de santé, ce qui peut limiter la généralisation des résultats à l'ensemble du pays. Les données disponibles peuvent ne pas couvrir tous les aspects ou régions de la République du Congo de manière égale, ce qui peut avoir introduit des lacunes dans l'analyse. **Creswell (2013)** discute des limites contextuelles qui peuvent influencer les études qualitatives, notamment les variations régionales et les contraintes socio-politiques.

6.2. *Interprétation des Résultats*

Discussion des principaux résultats par rapport aux hypothèses et aux questions de recherche

Les résultats de cette étude montrent clairement que le rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies est crucial chez les adolescents et les jeunes. Les données recueillies à partir des divers documents analysés confirment les hypothèses initiales et répondent aux questions de recherche posées.

Hypothèse 1 : *Les initiatives de santé scolaire en République du Congo sont limitées et inégalement répartis, avec une concentration dans les zones urbaines. De plus, leur mise en œuvre souffre d'un manque de coordination entre les secteurs de la santé et de l'éducation, ce qui réduit leur efficacité.*

Les résultats de l'étude confirment cette hypothèse. L'analyse des documents et des données recueillies révèle que les programmes de santé scolaire sont effectivement concentrés dans les grandes agglomérations, tandis que les zones rurales bénéficient de peu d'interventions structurées. De plus, les différentes initiatives manquent de coordination, ce qui entraîne une fragmentation des services et une inefficacité globale du système. L'absence de synergie entre les ministères de la Santé et de l'Éducation constitue un frein à l'harmonisation et à l'efficacité des actions entreprises.

Hypothèse 2 : *Les initiatives de santé scolaire existantes ont une efficacité limitée en raison de leur faible couverture, de l'insuffisance des ressources, et d'un suivi inadapté des résultats. Cependant, dans les zones où elles sont bien implantées, on observe une amélioration des connaissances sanitaires et une réduction de l'incidence de certaines maladies.*

Les données analysées corroborent cette hypothèse. Le manque de ressources humaines et matérielles a été identifié comme un facteur limitant majeur. Par ailleurs, la couverture des actions reste faible, privant ainsi de nombreux élèves d'un accès à des services de prévention et de promotion de la santé. Toutefois, les écoles où ces interventions sont bien implantées enregistrent une nette amélioration des connaissances des élèves sur l'hygiène, la nutrition et la prévention des maladies. On y observe également une baisse de l'incidence de certaines pathologies, notamment les infections parasitaires et les affections respiratoires.

Hypothèse 3 : *L'amélioration des interventions de santé scolaire nécessite une approche intégrée incluant une meilleure coordination entre les ministères, une allocation budgétaire accrue, et l'engagement des communautés locales. Des partenariats internationaux et l'utilisation d'outils technologiques peuvent également renforcer leur efficacité.*

Les résultats confirment que l'amélioration des activités de santé scolaire passe par une stratégie multisectorielle et des investissements supplémentaires. L'analyse met en évidence la nécessité d'une collaboration accrue entre les ministères en charge de l'Éducation et celui en charge de la Santé pour garantir une approche cohérente et efficace. De plus, un budget mieux structuré et plus adapté aux besoins du secteur est indispensable pour assurer la pérennité des initiatives. L'implication des communautés locales et des partenariats internationaux a été identifiée comme un levier important pour améliorer la couverture et l'efficacité des actions. Enfin, l'utilisation d'outils technologiques, notamment pour la sensibilisation et le suivi des initiatives, représente une opportunité intéressante pour optimiser ces interventions.

En conclusion, cette étude confirme les hypothèses avancées et met en lumière l'importance de renforcer les activités de santé scolaire par des mesures structurelles et stratégiques, garantissant ainsi une meilleure prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes.

6.3. Comparaison avec la littérature existante

Les résultats de cette étude sont en grande partie cohérents avec la littérature existante sur le rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies. Les actions scolaires intégrées de santé sont largement reconnus pour leur efficacité.

Intégration des activités de santé dans le curriculum scolaire

- Les études de Mavoungou et al.¹⁷⁶ et de Jukes et al.¹⁷⁷ montrent toutes deux que l'intégration des programmes de santé dans le curriculum scolaire conduit à une meilleure connaissance et à des comportements de santé améliorés.
- Nos résultats, qui montrent une augmentation des connaissances sanitaires et une diminution de l'incidence de certaines maladies, confirment ces observations. Toutefois, l'accès limité à ces interventions dans certaines zones rurales souligne une inégalité persistante, comme le mentionnent les travaux de l'UNICEF¹⁷⁸.

Collaboration entre écoles et communautés

- La collaboration entre les écoles et les communautés locales, mise en évidence dans cette étude, est également un facteur clé identifié par plusieurs auteurs, notamment Patton (2015)¹⁷⁹ et Weare & Nind¹⁸⁰.
- Nos résultats confirment que la synergie entre les écoles et les acteurs communautaires améliore la mise en œuvre et l'acceptation des actions de santé. Cependant, le manque de coordination entre les ministères en charge de la Santé et de l'Éducation limite encore l'efficacité globale de ces interventions.

Impact sur la santé mentale et physique

- Nos résultats relatifs à la promotion de la santé mentale sont cohérents avec ceux de Weare et Nind, qui ont montré que les programmes de santé mentale en milieu scolaire peuvent améliorer les résultats psychosociaux des élèves.
- La réduction des maladies physiques, observée dans les écoles ayant bénéficié d'une meilleure implantation des programmes, correspond aux conclusions de l'OMS (2022)¹⁸¹ et d'autres études sur l'impact des interventions de santé publique en milieu scolaire. Cependant, l'insuffisance des ressources et le suivi limité des résultats restent des obstacles à leur efficacité globale, confirmant ainsi les conclusions de Bundy et al. (2018) sur les défis de la mise en œuvre des politiques de santé scolaire dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

En conclusion, cette étude confirme que l'efficacité des initiatives de santé scolaire est largement démontrée par la littérature existante. Cependant, elle met également en lumière la nécessité d'une meilleure allocation des ressources, d'une coordination intersectorielle renforcée et d'une extension des activités vers les régions sous-desservies pour garantir une couverture équitable et efficace.

¹⁷⁶ Mavoungou et al., 2015. "Impact of hygiene and nutrition education programs in Congolese schools." *African Health Sciences*, 15(1), 234-245.

¹⁷⁷ Jukes et al. 2008. "The Impact of Education on Health Outcomes in Sub-Saharan Africa." *International Journal of Educational Development*, 28(5), 504-512".

¹⁷⁸ UNICEF - "Rapport annuel de l'UNICEF 2019"

¹⁷⁹ Patton, M. Q. (2015). "Qualitative Research & Evaluation Methods." 4th Edition. SAGE Publications

¹⁸⁰ Weare et Nind (2011) "Mental health promotion and problem prevention in schools: what does the evidence say?"

¹⁸¹ OMS – 2022. "World Malaria Report 2022." [Link](#)

6.4. Implications pratiques pour les politiques de santé scolaire au Congo

6.4.1. Recommandations

Les résultats de cette étude offrent plusieurs recommandations pour améliorer les politiques de santé scolaire en République du Congo; notamment à travers :

- **Le renforcement de la couverture des activités** : Il est crucial d'élargir la couverture des activités de santé scolaire aux zones rurales et sous-desservies, garantissant ainsi une équité dans l'accès aux soins et à l'éducation sanitaire.
- **Une meilleure coordination intersectorielle** : Une collaboration accrue entre les ministères en charge de la Santé et celui en charge de l'Éducation est nécessaire pour assurer une mise en œuvre plus efficace des initiatives de santé scolaire.
- **L'augmentation du financement et des ressources** : L'allocation de ressources financières et matérielles supplémentaires permettrait d'assurer la pérennité et l'expansion des projets existants.
- **L'engagement des communautés locales** : L'implication des parents d'élèves, des enseignants et des leaders communautaires renforcerait l'acceptation et l'efficacité des actions de santé scolaire.
- **L'utilisation des technologies numériques** : L'adoption d'outils technologiques, comme les plateformes numériques et les applications mobiles, pourrait faciliter le suivi et l'évaluation des interventions sanitaires en milieu scolaire.

Plus spécifiquement, ces recommandations s'adressent aux décideurs politiques, les éducateurs et les professionnels de la santé.

1. Pour les décideurs politiques :

- **Intégration systématique des activités de santé dans le curriculum national** :
 - Les actions de santé devraient être intégrées dans le curriculum scolaire national à tous les niveaux d'enseignement pour maximiser leur impact. **Jukes et al. (2008)** soutiennent l'intégration des programmes de santé dans les curriculums scolaires.
- **Financement et soutien institutionnel** :
 - Augmenter le financement des actions de santé scolaire et assurer un soutien institutionnel durable pour ces initiatives. **Patton (2015)** souligne la nécessité de soutien financier et institutionnel pour des interventions de santé publique réussies.

2. Pour les éducateurs :

- **Formation continue et développement professionnel** :
 - Mettre en place des programmes de formation continue pour les enseignants afin de les équiper des compétences nécessaires pour enseigner la santé publique de manière efficace. **Weare et Nind (2011)** montrent que la formation des enseignants est cruciale pour le succès des programmes de santé.
- **Utilisation de méthodes pédagogiques interactives** :
 - Adopter des méthodes pédagogiques interactives et innovantes, telles que les ateliers pratiques et les jeux éducatifs, pour rendre l'apprentissage de la santé plus engageant et efficace. **Mavoungou et al. (2015)** indiquent que les ateliers pratiques améliorent l'éducation à l'hygiène.

3. Pour les professionnels de la santé :

- **Collaboration avec les écoles** :

- Travailler en étroite collaboration avec les écoles pour développer et mettre en œuvre des activités de santé adaptées aux besoins des élèves. **OMS (2022)** et **UNICEF (2018)** recommandent une collaboration entre les professionnels de la santé et les établissements scolaires.
- **Évaluation continue et adaptation des programmes :**
 - Participer à l'évaluation continue des initiatives de santé scolaire et adapter les interventions en fonction des résultats et des besoins émergents. **Patton (2015)** met en avant l'importance de l'évaluation continue pour l'amélioration des programmes.

6.4.2. Suggestions pour l'amélioration des actions éducatives en santé scolaire

1. **Développement de Contenus Éducatifs Innovants**
 - Créer des contenus éducatifs innovants et adaptés aux différents âges des élèves. Utiliser des méthodes interactives telles que les jeux éducatifs, les simulations, et les ateliers pratiques pour rendre l'apprentissage plus engageant.
2. **Évaluation et Suivi Continu des interventions**
 - Mettre en place des mécanismes d'évaluation et de suivi pour mesurer l'efficacité des interventions de santé scolaire et apporter les ajustements nécessaires. Utiliser des indicateurs de performance clairs pour suivre les progrès. **Patton (2015)** insiste sur l'importance de l'évaluation continue pour l'amélioration des programmes de santé publique.
3. **Inclusion des Parents et des Familles**
 - Impliquer les parents d'élèves et les familles dans les programmes de santé scolaire en les informant et en les sensibilisant aux messages de santé diffusés à l'école. Des ateliers et des sessions d'information pour les parents peuvent renforcer l'impact des actions scolaires. **Weare et Nind (2011)** suggèrent que l'inclusion des familles améliore les résultats des interventions de santé mentale en milieu scolaire.
4. **Utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)**
 - Intégrer les TIC dans les activités de santé scolaire pour faciliter l'accès à l'information, promouvoir des comportements sains, et offrir des ressources éducatives supplémentaires. Les plateformes en ligne et les applications mobiles peuvent être des outils efficaces. L'**OMS (2022)** et l'**UNICEF (2018)** mettent en avant le potentiel des TIC pour renforcer les interventions de santé publique.

6.4.3. Proposition d'une démarche indicative pour l'ouverture des infirmeries scolaires

Il nous a paru essentiel d'esquisser une approche coordonnée entre les secteurs de l'éducation et de la santé afin d'assurer un accès aux soins de santé scolaire. Nous proposons la démarche suivante, accompagnée d'un graphique (figure nr.5) sous forme d'arbre décisionnel, qui peut être adaptée en fonction des situations.

- a) **Coordination intersectorielle :** Mettre en place un cadre de concertation entre les ministères en charge de la Santé et celui en charge de l'Éducation pour définir une stratégie commune.
- b) **Proximité avec les centres de santé existants :** S'assurer que les écoles ciblées pour l'ouverture des infirmeries soient à une distance raisonnable des centres de santé afin de faciliter les références et l'approvisionnement en médicaments.
- c) **Développement de partenariats :** Pour les écoles situées dans l'aire d'action des centres de santé, il est envisageable de mettre en place des partenariats entre ces écoles et les centres

de santé existants afin d'améliorer l'accès aux soins tout en mutualisant les ressources disponibles (tant humaines que matérielles).

- d) **Personnel qualifié** : Recruter du personnel médical qualifié et prévoir des formations régulières pour les infirmiers et les enseignants sur les premiers secours et la prévention des maladies.
- e) **Respect du ratio élève/infirmier recommandé par l'OMS** : Veiller à ce que le nombre d'infirmiers soit adapté par rapport aux effectifs scolaires, en respectant le ratio recommandé de 1 infirmier pour 750 élèves selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
- f) **Estimation des besoins en infirmiers et en équipements** : Évaluer la population scolaire de chaque zone/région pour estimer précisément le nombre d'infirmiers nécessaires ainsi que les équipements et le matériel requis afin d'assurer une couverture sanitaire adéquate.
- g) **Mise en place d'un club ou d'un comité de santé scolaire** : Impliquer les bénéficiaires, notamment les élèves, les enseignants et les parents, dans un comité de santé scolaire chargé de promouvoir les bonnes pratiques sanitaires et de sensibiliser à l'importance de la santé en milieu scolaire.
- h) **Effectifs des élèves** : Prioriser les écoles avec un grand nombre d'élèves pour maximiser l'impact et optimiser les ressources disponibles.
- i) **Financement et infrastructure** : Rechercher des financements nationaux et internationaux pour assurer la construction et l'équipement des infirmeries scolaires.

Figure nr. 5: Illustration de la démarche indicative d'ouverture d'infirmeries scolaires et universitaires

CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

L'analyse documentaire menée sur le rôle de la santé scolaire dans la prévention des maladies chez les adolescents et les jeunes en République du Congo a révélé plusieurs conclusions majeures, notamment :

1. **Impact positif de l'intégration des programmes de santé dans le curriculum scolaire**
 - Les programmes intégrés dans les écoles, comme ceux sur le paludisme, l'hygiène, et le VIH/SIDA, ont montré une amélioration significative des connaissances et des comportements de santé parmi les élèves.
 - Les écoles où ces programmes ont été mis en œuvre ont observé une réduction des maladies liées aux objectifs des programmes éducatifs.
2. **Importance de la formation continue des enseignants**
 - Les enseignants formés sur les questions de santé publique sont mieux équipés pour éduquer les élèves et promouvoir des comportements sains.
 - Les résultats soulignent la nécessité de programmes de formation continue pour les enseignants.
3. **Collaboration efficace entre écoles et communautés locales**
 - La collaboration entre les écoles, les parents, et les organisations locales renforce l'impact des programmes de santé scolaire.
 - Les programmes réussis ont montré une forte composante de participation communautaire..

Quelques pistes sont ici fournies pour les recherches futures

1. **Études de terrain et enquêtes**
 - **Collecte de données primaires** : Il serait bénéfique de mener des enquêtes et des études de terrain pour recueillir des données primaires directement auprès des élèves, enseignants, parents et professionnels de la santé. Cela permettrait d'obtenir des perspectives de première main et de trianguler les données documentaires.
 - **Évaluation longitudinale** : Mettre en place des études longitudinales pour suivre l'impact des programmes de santé scolaire sur une période prolongée. Cela fournirait des informations sur les effets à long terme et la durabilité des interventions. **Yin (2014)** recommande l'utilisation de données primaires et d'études longitudinales pour renforcer la validité des recherches qualitatives.
2. **Analyse comparative internationale**
 - **Comparaison avec d'autres pays** : Comparer les résultats de la République du Congo avec ceux d'autres pays africains et d'autres régions du monde pour identifier les meilleures pratiques et les adaptations possibles. Cela permettrait de contextualiser les résultats et de renforcer les recommandations politiques.
 - **Études multicentriques** : Mener des études multicentriques impliquant plusieurs pays pour évaluer l'efficacité des programmes de santé scolaire dans des contextes variés et identifier les facteurs de succès communs. **Patton (2015)** souligne l'importance des études comparatives internationales pour comprendre les variations contextuelles et identifier des pratiques transférables.
3. **Intégration des technologies de l'information**
 - **Utilisation des TIC** : Explorer le rôle des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la mise en œuvre et l'évaluation des actions de santé scolaire. Les TIC peuvent offrir des moyens innovants pour améliorer l'accès à l'information et l'engagement des élèves.

- E-learning et m-health : Étudier l'impact des plateformes d'apprentissage en ligne (e-learning) et des applications mobiles de santé (m-health) sur l'éducation à la santé en milieu scolaire.

CONCLUSION GENERALE

L'analyse approfondie des pratiques de santé scolaire en République du Congo a révélé des progrès notables mais également des domaines d'amélioration.

Les initiatives de santé scolaire, telles que les campagnes de vaccination et les activités de sensibilisation, ont permis de réduire certains indicateurs négatifs, notamment la prévalence de maladies évitables comme la rougeole dans les zones urbaines.

Cependant, leur couverture reste limitée, particulièrement dans les zones rurales, où **45 % des écoles** ne bénéficient pas de services réguliers (Ministère de la Santé, 2022).

Les interventions éducatives sur l'hygiène, la nutrition, et la santé reproductive ont montré des effets positifs mesurables, mais leur mise en œuvre est souvent fragmentaire.

Les examens médicaux scolaires, lorsqu'ils sont réalisés, permettent une détection précoce des troubles nutritionnels et des infections.

Les contraintes financières et logistiques, le manque de personnel formé, et les barrières culturelles continuent de freiner le développement des programmes de santé scolaire.

L'absence de synergie efficace entre le **ministère en charge de la Santé**, celui en charge de **l'Éducation**, et les partenaires internationaux réduit l'impact global des initiatives.

Les exemples de l'Ouganda, du Kenya, et de l'Afrique du Sud montrent que des programmes bien coordonnés, dotés de ressources adéquates et ancrés dans les réalités locales, peuvent transformer la santé scolaire en un outil puissant pour améliorer les conditions de vie des adolescents.

Importance de la santé scolaire dans le développement des jeunes et des communautés :

La santé scolaire est un levier crucial pour le développement des jeunes et, par extension, des communautés car une meilleure santé réduit l'absentéisme et améliore les résultats académiques.

En assurant un accès équitable aux services de santé, la santé scolaire contribue à réduire les inégalités ; y compris les disparités géographiques et sociales.

Les connaissances acquises sur l'hygiène, la nutrition et la santé reproductive permettent aux jeunes de devenir des adultes responsables et en meilleure santé, créant ainsi un cercle vertueux pour leurs communautés.

Appel à l'action pour une meilleure synergie entre santé et éducation en République du Congo. Pour maximiser l'impact de la santé scolaire, une action coordonnée et ambitieuse est nécessaire. Cela pourrait passer par :

Politiques publiques renforcées :

Intégrer la santé scolaire comme une priorité nationale dans les plans de développement.

Allouer des ressources financières spécifiques pour garantir la durabilité des actions.

Renforcement des capacités locales :

Former davantage de personnel qualifié (enseignants, infirmiers scolaires).

Développer des infrastructures adaptées, notamment dans les zones rurales.

Mobilisation communautaire :

Impliquer activement les parents, les élèves, et les leaders communautaires pour garantir l'acceptation et le succès des initiatives.

Partenariats stratégiques :

Collaborer avec des partenaires internationaux pour bénéficier de leur expertise et de leur soutien financier.

Adapter les meilleures pratiques internationales aux réalités locales.

Message final : La santé scolaire n'est pas seulement une intervention éducative ou sanitaire ; c'est une stratégie fondamentale pour bâtir une société plus juste, en meilleure santé, et mieux préparée à affronter les défis de demain.

ANNEXES

Annexe 1. Liste des documents ou Programmes nationaux ayant un lien avec la santé scolaire

Nr.	Titres	Liens santé scolaire, enfants et adolescents
1	Stratégie Nationale de la Santé Scolaire et Universitaire 2022 - 2026	OUI
2	Politique Nationale de Santé 2018-2030	Oui
3	Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2023 – 2026)	Oui
4	Programme National de Santé Reproductive	Oui
5	Enquête nutritionnelle nationale utilisant la méthodologie SMART 2022. Enq. Nutrition Nationale Nov 2022	Oui
6	Plan National Pour la Nutrition du Congo Plan Nat. Nutrition 1996	Oui
7	Plan Stratégique De La Sante De La Reproduction/ Maternelle, Néonatale, Infantile Et Des Adolescents (SRMNIA) 2018 – 2022. SRMNIA	Oui
8	Programme National de Transfusion Sanguine	Oui (pas disponible)
9	Programme National de Lutte contre les Infections	Oui (pas disponible)
10	Programme National d'Approvisionnement des Médicaments	Oui (pas disponible)
11	Programme Elargi de Vaccination	Oui
12	Programme National de Lutte Contre la Tuberculose	Oui
13	Programme National de Lutte Contre le Paludisme	Oui

Livres et ouvrages académiques

1. **Goma-Thethet, B. (2012).** *La Santé des Adolescents en République du Congo: État des Lieux et Perspectives*. Paris: L'Harmattan.
 - Cet ouvrage traite des enjeux de santé pour les adolescents en République du Congo, avec une analyse des défis spécifiques et des propositions pour améliorer la situation.

2. **Mabiala, A. (2017).** *Santé Publique et Éducation Sanitaire au Congo-Brazzaville.* Brazzaville: Université Marien Ngouabi.
 - Ce livre aborde l'impact de l'éducation sanitaire sur la santé publique au Congo-Brazzaville, avec un focus particulier sur les programmes scolaires.

Articles scientifiques et thèses

3. **Mboussa, J., & Kaba, D. (2010).** "Les Enjeux de la Santé Scolaire en Afrique: Le Cas de la République du Congo." *Revue Africaine de Santé Publique*, 3(2), 45-58.
 - Cet article explore les défis et les stratégies de la santé scolaire en Afrique, avec une étude de cas spécifique sur la République du Congo.
4. **Kinkela, T. (2015).** *Évaluation des Programmes de Santé Reproductive des Adolescents en République du Congo.* Thèse de doctorat, Université de Kinshasa.
 - Cette thèse examine l'efficacité des programmes de santé reproductive destinés aux adolescents en République du Congo.
5. **Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2018).** *Rapport sur la Santé des Adolescents en Afrique: République du Congo.*
 - Disponible en ligne: [Rapport de l'OMS](#)
 - Ce rapport présente des données et des analyses sur l'état de la santé des adolescents en République du Congo, en mettant en lumière les principaux défis de santé publique.
6. **Ministère de la Santé, République du Congo. (2020).** *Plan Stratégique de Santé Scolaire 2020-2025.*
 - Disponible en ligne: Plan stratégique
 - Ce document stratégique propose une feuille de route pour améliorer la santé des enfants et des adolescents dans les écoles congolaises.
7. **UNICEF Congo. (2019).** *Analyse de la Situation des Enfants et des Adolescents en République du Congo.*
 - Disponible en ligne: Analyse UNICEF
 - Ce rapport de l'UNICEF offre une vue d'ensemble des conditions de vie et des défis de santé pour les enfants et les adolescents en République du Congo, avec une attention particulière sur les interventions scolaires.

Conférences et communications

8. **Ndinga, P. (2019).** "Programmes de Santé Scolaire et Défis pour les Adolescents en République du Congo." Communication présentée à la Conférence Internationale sur la Santé des Jeunes, Brazzaville, 2019.
 - Ce papier présenté en conférence discute des initiatives locales en matière de santé scolaire et des obstacles à surmonter pour une meilleure santé des jeunes.

Annexe 2. Impact des Programmes d'Ajustement Structurel du FMI sur la Santé Scolaire au Congo-Brazzaville

Les Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) du Fonds Monétaire International (FMI) ont eu des répercussions profondes sur l'économie et les services sociaux des pays en développement, y compris le Congo-Brazzaville. Mis en place à partir des années 1980, ces programmes visaient à restaurer l'équilibre macroéconomique et à promouvoir la croissance économique en imposant des réformes structurelles et des politiques d'austérité. Cependant, ces mesures ont eu des conséquences importantes sur la santé scolaire, notamment à travers la réduction des dépenses publiques et l'augmentation des inégalités sociales [1].

2.1. Réduction des dépenses publiques en santé et éducation

Les PAS ont conduit à une baisse significative des investissements publics dans les secteurs sociaux, y compris l'éducation et la santé. Cette diminution des ressources a entraîné une dégradation des infrastructures scolaires et une pénurie de matériel pédagogique et sanitaire [2]. Les programmes de santé scolaire, tels que la vaccination et la prévention des maladies, ont été affaiblis par le manque de financement, affectant directement le bien-être des élèves [3].

2.2. Accès limité aux services de santé scolaire

La réduction du budget de la santé a eu pour conséquence une accessibilité limitée aux services médicaux pour les élèves. Les soins de base, qui étaient autrefois disponibles dans certaines écoles, sont devenus rares, augmentant le risque de maladies infectieuses et de malnutrition chez les enfants [4]. L'absence de programmes de sensibilisation et de suivi médical a également aggravé la situation sanitaire des élèves, compromettant ainsi leur apprentissage et leur performance scolaire [5].

2.3. Accroissement des inégalités sociales

L'impact des PAS a été particulièrement marquant dans les zones rurales et au sein des populations les plus vulnérables. La privatisation des services de santé et d'éducation, encouragée par ces programmes, a entraîné une augmentation des coûts d'accès à ces services, excluant de nombreux enfants issus de familles défavorisées [6]. Cette situation a conduit à une hausse du taux d'abandon scolaire, renforçant le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale [7].

2.4. Conséquences économiques et sociales sur la santé des élèves

En raison de la pauvreté exacerbée par les PAS, de nombreuses familles ont eu du mal à assurer une alimentation adéquate et des soins médicaux à leurs enfants. La malnutrition a augmenté, affectant le développement cognitif et physique des élèves [8]. De plus, le stress engendré par la précarité économique des foyers a eu un impact négatif sur la santé mentale des enfants, réduisant leur capacité à se concentrer et à apprendre [9].

2.5. Changements dans les politiques éducatives

Face aux contraintes budgétaires, le gouvernement a dû réorganiser le système éducatif en mettant l'accent sur des solutions à court terme, souvent au détriment des investissements à long terme. Les réformes imposées par les PAS ont entraîné une diminution du nombre d'enseignants qualifiés et une surcharge des classes, compromettant la qualité de l'enseignement et la santé globale des élèves [10].

Conclusion : Les PAS du FMI ont eu des effets négatifs importants sur la santé scolaire au Congo-Brazzaville, notamment par la réduction des dépenses publiques, l'affaiblissement des services de santé scolaire et l'accroissement des inégalités. Si ces réformes avaient pour objectif de stabiliser l'économie, leurs conséquences sociales ont engendré des difficultés persistantes pour les élèves et leurs familles, mettant en péril leur accès à une éducation et à des soins de santé de qualité.

Références spécifiques

1. Cornia, G. A., Jolly, R., & Stewart, F. (1987). *Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth*. Oxford University Press.
2. World Bank. (1994). *Adjustment in Africa: Reforms, Results, and the Road Ahead*. Oxford University Press.
3. UNICEF. (1989). *Children and Adjustment: The Impact of Economic Crisis on Children*. UNICEF.
4. Mkandawire, T. (2002). *Social Policy in a Development Context*. Palgrave Macmillan.
5. Kanbur, R. (2000). *Income Distribution and Development*. World Bank.
6. Mosley, P., Harrigan, J., & Toye, J. (1995). *Aid and Power: The World Bank and Policy-Based Lending*. Routledge.
7. Sachs, J. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.
8. IMF. (2003). *Macroeconomic Stability and Poverty Reduction: A Case Study of Sub-Saharan Africa*. IMF Publications.
9. Devarajan, S., Dollar, D., & Holmgren, T. (2001). *Aid and Reform in Africa: Lessons from Ten Case Studies*. World Bank.
10. Stiglitz, J. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Company.

Annexe 3. La consommation de tabac et d'autres substances psychoactives chez les adolescents et les jeunes au Congo-Brazzaville est une préoccupation de santé publique.

3.1. Le tabac et les substances psychoactives

-Tabac

- **Prévalence chez les adolescents** : Une étude menée à Brazzaville a révélé que **15,6 %** des jeunes scolarisés âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac [1].
- **Différences selon le sexe et l'âge** : La consommation de tabac est plus élevée chez les garçons que chez les filles et diminue avec l'âge. Par exemple, une étude a montré que **53,2 %** des fumeurs étaient âgés de 25 à 34 ans, tandis que **27,9 %** avaient entre 35 et 44 ans [2]. Ceci peut s'expliquer par le fait que les jeunes adultes sont plus enclins à adopter des comportements à risque. Avec l'âge, certaines personnes arrêtent de fumer pour des raisons de santé. La mortalité liée au tabac peut aussi jouer un rôle statistique dans la diminution des taux chez les plus âgés.

-Drogues et substances psychoactives

- **Consommation de substances psychoactives** : Les données spécifiques sur la consommation de drogues illicites chez les adolescents au Congo-Brazzaville sont limitées. Cependant, une étude comparative entre des adolescents français et congolais a indiqué que **12,5 %** des garçons et **7,4 %** des filles congolais avaient consommé du cannabis [3].

-Alcool

- **Prévalence chez les adolescents** : La consommation d'alcool est également préoccupante, avec une prévalence estimée à **22,8 %** chez les adolescents [4].

Ces chiffres soulignent l'importance de renforcer les programmes de prévention et de sensibilisation ciblant les jeunes au Congo-Brazzaville, afin de réduire la consommation de substances nocives et de promouvoir des modes de vie sains.

3.2. Quelques facteurs favorisant le tabagisme chez les adolescents et les jeunes au Congo Brazzaville

Le tabagisme chez les adolescents et les jeunes au Congo-Brazzaville est influencé par plusieurs facteurs socioculturels, économiques et environnementaux. Voici les principaux :

- Facteurs sociaux et familiaux

- **Influence des pairs** : La pression sociale et le désir d'appartenance à un groupe influencent fortement les jeunes à commencer à fumer.
- **Modèle parental** : Les adolescents ayant des parents ou des proches fumeurs sont plus susceptibles d'adopter cette habitude.
- **Normes culturelles** : Dans certains milieux, le tabac est perçu comme un signe de maturité ou de statut social.

- Facteurs économiques et accessibilité

- **Prix abordable du tabac** : Le coût relativement faible des cigarettes facilite leur consommation chez les jeunes.
- **Vente illégale aux mineurs** : Malgré les réglementations, des commerçants vendent du tabac aux adolescents sans restriction.
- **Publicité et promotion** : Bien que la publicité pour le tabac soit réglementée, certaines stratégies de marketing ciblent indirectement les jeunes (via des événements ou des réseaux sociaux).

- Facteurs psychologiques et éducatifs

- **Curiosité et expérimentation** : Les adolescents sont souvent tentés d'essayer la cigarette par envie de découverte.
- **Stress et anxiété** : Certains jeunes commencent à fumer pour gérer le stress scolaire, familial ou social.
- **Manque de sensibilisation** : Une éducation insuffisante sur les risques du tabagisme peut encourager la consommation.

- Facteurs environnementaux et législatifs

- **Disponibilité des cigarettes** : La présence de vendeurs ambulants et la vente à l'unité facilitent l'accès au tabac.
- **Manque de contrôle et d'application des lois** : Même si des lois existent pour restreindre la vente aux mineurs, leur application est souvent limitée.
- **Influence des médias et des réseaux sociaux** : L'exposition à des contenus favorisant le tabac dans les films, clips musicaux et plateformes en ligne peut inciter les jeunes à fumer.

Conclusion

Pour réduire le tabagisme chez les jeunes au **Congo-Brazzaville**, il est essentiel de renforcer **la sensibilisation, l'application des lois sur la vente du tabac, et l'accès à des programmes de prévention** adaptés aux adolescents.

Références spécifiques

1. **ATCA Africa** – *Le pays renforce son arsenal de lutte contre le tabac*. Disponible sur : atca-africa.org.
2. **Tropical Cardiology** – *Étude de la prévalence de la consommation de l'alcool et du tabac à Brazzaville*. Disponible sur : tropical-cardiology.com.
3. **PubMed** – *Comparaison de la consommation de drogues entre adolescents français et congolais*. Disponible sur : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
4. **Infona** – *Consommation d'alcool chez les adolescents congolais*. Disponible sur : infona.pl.

Annexe 4. Défis spécifiques et approches pour résoudre la problématique liés à l'hygiène menstruelle

4.1. Les défis

- Accès limité aux produits d'hygiène menstruelle

- **Coût élevé** : Les produits d'hygiène tels que les serviettes hygiéniques, les tampons dont les coûts mensuels sont souvent hors de portée pour les familles à faible revenu. En République du Congo, une boîte de serviettes hygiéniques peut représenter jusqu'à **10 % du revenu mensuel d'une famille pauvre** (UNICEF, 2021).
- **Produits inadaptés** : En l'absence de produits disponibles, de nombreuses adolescentes utilisent des alternatives non hygiéniques telles que des chiffons, des papiers, ou des morceaux de tissu, ce qui augmente le risque d'infections.

- Infrastructures sanitaires inadéquates

- **Manque d'installations dans les écoles** : Selon une étude de l'UNESCO (2020), **45 % des écoles rurales en Afrique subsaharienne** ne disposent pas de toilettes séparées pour les filles, ni d'eau potable.
- **Absence de dispositifs d'élimination** : Les écoles manquent souvent de poubelles ou d'autres moyens sûrs pour se débarrasser des produits menstruels usagés.
- **Conséquences** : Ce manque d'infrastructures pousse certaines jeunes filles à manquer l'école pendant leurs menstruations. En République du Congo, cela peut représenter jusqu'à **20 % des jours de classe perdus annuellement** par les filles (Ministère de l'Éducation, 2021).

- Manque d'éducation et de sensibilisation

- **Tabou et stigmatisation** : La menstruation est souvent considérée comme un sujet honteux, ce qui limite les discussions ouvertes au sein des familles et des écoles.
- **Manque d'informations** : Beaucoup de jeunes filles n'ont pas accès à des informations précises sur le fonctionnement du cycle menstruel, ce qui alimente les mythes et les idées fausses.
- **Formation des enseignants** : En République du Congo, seulement **30 % des enseignants** sont formés pour aborder les questions liées à la santé reproductive, y compris la menstruation (UNICEF, 2021).

- Conséquences sanitaires et psychosociales

- **Risque accru d'infections** : L'utilisation de produits non hygiéniques ou le manque de changements réguliers augmentent les risques d'infections vaginales et urinaires.
- **Isolement social et stress** : La peur des fuites ou des odeurs pousse de nombreuses jeunes filles à s'isoler, à manquer l'école ou à éviter certaines activités sociales.
- **Décrochage scolaire** : Les études montrent que **1 fille sur 10 en Afrique subsaharienne** quitte l'école à cause des défis liés à la gestion des menstruations (UNESCO, 2020).

4.2. Approches pour résoudre la problématique

- Amélioration de l'accès aux produits d'hygiène menstruelle

- Réduction des taxes sur les produits menstruels pour les rendre plus abordables.
- Distribution gratuite de produits hygiéniques dans les écoles, comme le font déjà certains pays comme le Kenya ou l'Éthiopie.

-Développement des infrastructures

- Construction de toilettes séparées et équipées d'eau potable dans les écoles.
- Mise en place de dispositifs d'élimination des déchets menstruels.

-Sensibilisation et éducation

2. Intégration de l'éducation sur la menstruation dans les programmes scolaires.
3. Formation des enseignants et des parents pour aborder la menstruation de manière ouverte et positive.

-Mobilisation communautaire

- Lutter contre les tabous culturels par des campagnes de sensibilisation dans les médias et les communautés.
- Impliquer les hommes et les garçons dans les discussions pour promouvoir un environnement de soutien.

Conclusion

La problématique de l'hygiène menstruelle chez les adolescentes et les jeunes est un enjeu multidimensionnel qui affecte leur santé, leur éducation, et leur bien-être. Une approche intégrée impliquant les gouvernements, les écoles, les familles, et les partenaires internationaux est essentielle pour garantir à toutes les jeunes filles une gestion menstruelle digne, sûre et efficace. Investir dans cette cause n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un levier pour renforcer l'éducation, la santé et le développement global des communautés.

Références spécifiques:

1. UNICEF (2021). *Rapport annuel sur l'hygiène menstruelle en Afrique subsaharienne*. New York : UNICEF.
2. UNESCO (2020). *Promouvoir la santé menstruelle : défis et opportunités en Afrique*. Paris : UNESCO.
3. WHO (2021). *Global Guidelines on Menstrual Hygiene Management*. Geneva: World Health Organization.
4. Ministère de l'Éducation et de la Santé (2021). *Rapport sur les infrastructures scolaires et sanitaires en République du Congo*. Brazzaville.

Annexe 5 : Estimations mondiales des cinq principales causes de décès chez les enfants et adolescents d'âge scolaire, par sexe et tranche d'âge, 2016

Remarque : les données sont présentées des causes les plus importantes aux causes les plus faibles de taux de mortalité (total pour tous les sexes/tranches d'âge), pour les cinq causes principales au sein de chaque sexe/tranche d'âge. Par exemple, avec un taux de 60 décès pour 100 000, les accidents de la route sont la cause la plus élevée de décès chez l'ensemble des enfants d'âge scolaire (5 à 19 ans) ; en revanche, la méningite et la tuberculose ont toutes deux des taux de 4,8 décès pour 100 000, soit le taux le plus bas parmi les 11 causes de décès présentées.

Source: WHO (14).

Annexe 6: Estimations mondiales des cinq principales causes d'AVI chez les enfants et adolescents d'âge scolaire, par sexe et tranche d'âge, 2016

Remarque: (a) L'AVI est une estimation de la charge de morbidité due à une incapacité ; elle est calculée en multipliant l'incidence d'un trouble par sa durée et un facteur de pondération qui reflète la gravité de l'incapacité qu'il entraîne sur une échelle allant de 0 (santé parfaite) à 1 (mort) pour estimer la perte de santé à court ou à long terme associée à cette incapacité ; b) les données sont présentées des causes les plus importantes aux causes les plus faibles de taux d'AVI (total pour tous les sexes/tranches d'âge), pour les cinq causes principales au sein de chaque sexe/tranche d'âge. Ainsi, avec un taux de 3718 AVI pour 100 000, l'anémie ferriprive est la cause la plus élevée d'AVI chez tous les enfants d'âge scolaire (5 à 19 ans). En revanche, avec un taux de 196 AVI pour 100 000, les vices de réfraction non corrigés (en haut d'une des colonnes) sont la cause la plus faible d'AVI parmi les 10 causes présentées.

Source: WHO (14).

Annexe 7 : Les huit normes mondiales pour les écoles promotrices de santé

Tableau 1. Aperçu des normes mondiales et des énoncés des normes

<p>1</p> <p>Politiques et ressources du gouvernement</p> <p>Le gouvernement dans son ensemble est déterminé à faire de chaque école une école promotrice de santé et investit à cet effet.</p>	<p>2</p> <p>Politiques et ressources de l'école</p> <p>L'école s'attache à adopter une approche globale pour devenir une école promotrice de santé et investit en conséquence.</p>	<p>3</p> <p>Gouvernance et direction de l'école</p> <p>Un modèle de gouvernance et de direction mobilisant l'ensemble de l'école appuie l'approche d'école promotrice de santé.</p>	<p>4</p> <p>Partenariats entre l'école et la communauté</p> <p>L'école collabore avec la communauté locale en vue de devenir une école promotrice de santé.</p>
<p>5</p> <p>Programme d'études</p> <p>Le programme d'études appuie les aspects physiques, socio-émotionnels et psychologiques de la santé et du bien-être des élèves.</p>	<p>6</p> <p>Environnement socio-émotionnel à l'école</p> <p>L'école offre un environnement socio-émotionnel sûr et propice à l'épanouissement.</p>	<p>7</p> <p>Environnement physique à l'école</p> <p>L'école offre un environnement physique sain, sûr et inclusif.</p>	<p>8</p> <p>Services de santé scolaires</p> <p>Tous les élèves ont accès à des services de santé complets, assurés à l'école ou liés à celle-ci, qui répondent à leurs besoins physiques, émotionnels, psychosociaux et éducatifs.</p>

Source : « Ligne directrice de l'OMS relative aux services de santé scolaires »

Annexe 8. Indicateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour les adolescents et jeunes

Engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis

Les données présentées ici sont collectées par :
 - des enquêtes démographiques et sanitaires ;
 - les systèmes d'information et de gestion de l'éducation ;
 - des enquêtes de l'ONUSIDA, de l'UNFPA, de l'Institut de statistique de l'UNESCO et de l'OMS.

Il s'agit de données nationales, officielles et validées par les pays, collectées entre 2010 et 2019.

Ces enquêtes sont disponibles sur les sites suivants :
<https://statcompiler.com/>, <https://mics.unicef.org/>, <http://data.uis.unesco.org/>,
<https://aidsinfo.unaids.org/>, <https://www.who.int/data>.

Il est possible que certains pays n'apparaissent pas sur certains graphiques en raison de l'indisponibilité des données.

Source : Engagements en Afrique de l'Ouest et du Centre

Annexe 9. Références bibliographiques

1. Abbo, C., et al. (2015). *Youth health-seeking behaviors in the DRC*. *Health Policy and Planning*, 30(5), 673-684.
2. *African Journal of Health Sciences*. *Comparaison des publications sur la santé scolaire en Afrique centrale, 2022*. Disponible sur : <https://www.ajhs.org/publications>
3. Agence Congolaise d'Information (ACI). (2024). *Pointe-Noire Santé: Adéco installe des infirmeries dans 30 établissements scolaires*. ACI
4. Agence Française de Développement (AFD) (2022). *Impact des financements internationaux sur la santé scolaire*.
5. Agence Française de Développement, *Rapport sur la Formation Technique au Congo, 2021*
6. Babalola, S., et al. (2011). *Peer influence on adolescent risk behaviors in West Africa*. *Journal of Child and Adolescent Behavior*, 5(3), 210-223.
7. Banque Mondiale (2021). *Analyse des coûts logistiques liés à la santé scolaire*.
8. Banque Mondiale, "Évaluation des environnements scolaires en Afrique subsaharienne", 2019.
9. Banque Mondiale, "Investissements en infrastructures sanitaires dans les écoles d'Afrique centrale", 2021.
10. Banque Mondiale, *Analyse du Système Éducatif Congolais, 2022*.
11. Banque Mondiale. "Profil démographique et social de la République du Congo". *Rapport 2020*.
12. Banque Mondiale. (2019). "Youth Employment in Sub-Saharan Africa." Disponible sur : World Bank <https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/youth-employment-in-sub-saharan-africa>
13. Banque Mondiale. (2020). *Données sur les Dépenses Publiques en Santé, République du Congo*. World Bank Data.
14. Banque Mondiale. (2022). *Impact de la COVID-19 sur l'éducation en Afrique*.
15. Bearinger, L. H., et al. (2007). "Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents." *The Lancet*.
16. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2018). "Whole School, Whole Community, Whole Child (WSCC)." Disponible sur : [cdc.gov](https://www.cdc.gov)
18. Chaire UNESCO. (2020). *Agir pour la santé et le bien-être des enfants en milieu scolaire*. Chaire UNESCO.
19. Chib, A., et al. (2012). *Social media misinformation and health risk among African youth*.
20. FAO. (2021). *Nutrition et performance scolaire en Afrique*.
21. Fédération Nationale des Infirmiers (2021). *Étude sur le personnel infirmier en milieu scolaire*.
22. Fondation pour la Promotion de la Santé en Milieu Scolaire (2020). "Rapport d'activités annuel." Disponible sur le site de la fondation.
23. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). *État des infrastructures sanitaires dans les écoles rurales du Congo, 2021*. Disponible sur : <https://www.unicef.org/congo/wash>
24. GAVI Alliance. *Lutter contre les maladies infectieuses : les écoles togolaises sensibilisent les élèves*. Disponible sur : <https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/lutter-maladies-infectieuses-ecoles-togolaises-sensibilisent-eleves>
25. Global Child Nutrition Foundation (GCNF) – *Rapport sur les programmes d'alimentation scolaire en République du Congo*

26. *Global Partnership for Education – Plan du secteur de l'éducation en République du Congo*
27. HSD-FMSB. *Étude sur la prévalence des IST chez les HSH en République du Congo, 2021.* Disponible sur : https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/download/1686/pdf_808/4484
28. Institut National de Formation Pédagogique, "Manuel de formation des enseignants sur la santé scolaire", 2019.
29. Institut National de Statistiques (2021). *Cartographie des infrastructures scolaires et accès aux soins.*
30. *Journal Français de Pneumologie (JFVP). Prévalence et incidence de la tuberculose en Afrique centrale, 2020.* Disponible sur : https://www.jfvpulm.com/librarys/uploads/140345-ARTICLE-1_JFVP33.pdf
31. Jukes et al. 2008. "The Impact of Education on Health Outcomes in Sub-Saharan Africa." *International Journal of Educational Development*, 28(5), 504-512".
32. Katchunga, P.B., et al. (2018). *Health education and risk prevention among African youth.*
33. Kayembe, P.K., et al. (2008). *Patterns of condom use among youth in the Democratic Republic of Congo. Journal of adolescent Health*, 42(4), 345-352.
34. *L'intégration des approches médicales et éducatives en santé scolaire. OMS, 2021.*
35. Mavoungou et al., 2015. "Impact of hygiene and nutrition education programs in Congolese schools." *African Health Sciences*, 15(1), 234-245.
36. Mayounga et al. "Prévalence des maladies cardiovasculaires en République du Congo", *Journal Africain de Santé Publique*, 2018.
37. Mberu, B.U., et al. (2013). *Urbanization and health risks in African universities. African Population Studies*, 27 (1), 28-42.
38. Ministère de l'Éducation (2021). *Programme de formation des enseignants en éducation à la santé.*
39. Ministère de l'Éducation de la République du Congo, "Bilan du système éducatif", 2022.
40. Ministère de l'Éducation du Congo, *Rapport sur l'impact de la santé scolaire sur l'éducation, 2021.*
41. Ministère de l'Éducation et de la Santé, "Guide d'intégration des modules de santé dans l'éducation nationale", 2020.
42. Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, "Protocoles de dépistage en milieu scolaire", 2021.
43. Ministère de l'Éducation, "Directives sur la santé et la nutrition scolaire", 2020.
44. Ministère de la santé (2021). *Etat des services de santé scolaire en République du Congo*
45. Ministère de la santé (2021). *Rapport annuel sur la couverture vaccinale en milieu scolaire.*
46. Ministère de la Santé du Congo. "Rapport annuel sur les maladies infectieuses", 2022.
47. Ministère de la Santé du Congo. (2022). *Rapport sur la vaccination et la santé scolaire.*
48. Ministère de la Santé du Congo. *État de la malnutrition infantile et impact sur la scolarité, 2020.* Disponible sur : <https://www.sante.gouv.cg/malnutrition>
49. Ministère de la Santé du Congo. *Politique Nationale de Santé 2018-2030.* Disponible sur : <https://sante.gouv.cg/wp-content/uploads/2021/09/Politique-Nationale-De-Sante-2018-2030-PNS-2018-2030.pdf>
50. Ministère de la Santé du Congo. *Rapport sur la mise en œuvre du Programme National de Santé Scolaire (PNSS), 2022.* Disponible sur : <https://www.sante.gouv.cg/pnss>

51. Ministère de la Santé et de l'Éducation (2022). *Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2021-2025*. Brazzaville : République du Congo.
52. Ministère de la Santé et de l'Éducation, "Rapport sur la collaboration intersectorielle en santé scolaire", 2021.
53. Ministère de la Santé et de la Population, "Programme National de Santé Scolaire", Rapport 2015.
54. Ministère de la Santé Publique et de la Population, République du Congo. (2022). *Rapport Annuel 2022*. Site du Ministère de la Santé.
55. Ministère de la Santé RDC & UNFPA (2021). *Rapport sur la santé reproductive et la prévention des IST chez les jeunes en RDC*. Kinshasa: UNFPA.
56. Ministère de la Santé, "Cadre stratégique de partenariat pour la santé scolaire", 2019.
57. Ministère de la Santé, "Plan National de Développement Sanitaire 2007-2011", 2007.
58. Ministère de la Santé, "Plan National de Développement Sanitaire 2018-2022", 2018.
59. Ministère de la Santé, "Plan National de Développement Sanitaire", 2021.
60. Ministère de la Santé, "Rapport sur la santé scolaire", 1990.
61. Ministère de la Santé. (2020). *Enquête sur la consommation d'alcool chez les jeunes en milieu scolaire*.
62. Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, *Enquête sur les Établissements Scolaires, 2023*.
63. Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, *Rapport Annuel 2023*.
64. Ministère de l'Éducation Nationale du Congo, *Statistiques Officielles 2023*.
65. Ministère de l'Enseignement Supérieur, *Annuaire des Instituts Supérieurs 2023*.
66. Ministère de l'Enseignement Supérieur, *Effectifs du Personnel Enseignant, 2023*.
67. Ministère des Finances (2021). *Allocation budgétaire pour la santé scolaire en République du Congo*.
68. Ministère des Finances du Congo. *Répartition budgétaire du secteur de la santé publique et part allouée à la santé scolaire, 2021*. Disponible sur : <https://www.finances.gouv.cg/budget-sante>
69. Moreno, M. A., et al. (2009). "Adolescents' display of health risk behaviors on MySpace." *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*.
70. Munjoma, M.W., et al. (2010). *Adolescent sexual behavior and risk of STIs in Zimbabwe*. *African Journal of Reproductive Health*, 14(2), 89-101.
71. Nations Unies (UN). (2021). "Definition of Youth." Disponible sur : UN <https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>
72. Nguimfack, Y., et al. (2017). *Group activities and disease transmission in Central Africa*. *Journal of Public Health in Africa*, 8(2), 92-102.
73. Nutbeam, D. (2000). "Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century." *Health Promotion International*.
74. OCDE, *Normes Internationales pour l'Éducation*, 2021.
75. OMS – 2022. "World Malaria Report 2022." [Link](#)
76. OMS (2021). *Santé et développement des adolescents : Priorités pour l'Afrique subsaharienne*. Genève : Organisation Mondiale de la Santé
77. OMS et UNICEF, "Mobilisation des financements pour les programmes de santé scolaire en Afrique", 2020.
78. OMS et UNICEF, "Réglementations et protocoles de vaccination scolaire", 2021.
79. OMS, "Guide de sensibilisation aux maladies transmissibles en milieu scolaire", 2022.
80. OMS, "Prévention des maladies évitables chez les enfants", *Rapport régional*, 2021.

81. OMS, "Rapport sur la couverture vaccinale en milieu scolaire en Afrique centrale", 2022.
82. OMS, "Santé scolaire et maladies transmissibles", 1995.
83. OMS, Hygiène et assainissement dans les écoles d'Afrique Centrale, 2019.
84. OMS. (2021). *Rapport sur les maladies chroniques émergentes chez les adolescents africains.*
85. ONG Santé et Environnement (2017). "Projet Écoles Propres : Rapport de progrès." Disponible sur le site de l'ONG.
86. ONUSIDA. (2021). *Santé sexuelle et reproductive des adolescents en Afrique.*
87. ONUSIDA. (2022). *Rapport mondial sur le VIH et les jeunes.*
88. Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). *Impact du programme Health Promoting Schools en Afrique du Sud (2015-2020), 2021.* Disponible sur : <https://www.unesco.org/healthpromotingschools>
89. Organisation des Nations Unies, "Politiques éducatives et sanitaires en Afrique", 2021.
90. Organisation Internationale du Travail, *Éducation Technique et Formation Professionnelle, 2022.*
91. Organisation Mondiale de la Santé (2022). *Perceptions et barrières culturelles face aux initiatives de santé scolaire.*
92. Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2021). *Initiatives de vaccination et impact sur la santé scolaire.*
93. Organisation Mondiale de la Santé (OMS), *Stratégies de santé scolaire et prévention des maladies, 2022*
94. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). "Rapport sur le paludisme en Afrique Centrale", 2021.
95. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (1996). "School Health." Disponible sur : who.int
96. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2014). "Health for the world's adolescents: A second chance in the second decade." Disponible sur : WHO
97. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2021). *Rapport sur la Santé en République du Congo. WHO Congo.*
98. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). *Écoles et promotion de la santé des jeunes.* Disponible sur: https://iris.who.int/bitstream/10665/68371/1/WHO_SCHOOL_98.6_fre.pdf
99. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). *Évaluation de l'initiative de déparasitage en milieu scolaire en République du Congo, 2019.* Disponible sur : <https://www.who.int/congo/school-health>
100. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). *Renforcement des programmes de santé scolaire pour un meilleur bien-être des enfants, 2020.* Disponible sur : <https://www.who.int/schoolhealth>
101. Organisation Mondiale de la Santé (WHO). *Effets des campagnes de santé scolaire sur la scolarisation au Kenya, 2019.* Disponible sur : <https://www.who.int/kenya/schools>
102. Organisation Mondiale de la Santé. *Global standards for health promoting schools – Concepts, framework and tools.* Genève: OMS, 2020.
103. Organisation mondiale de la Santé. *La prévention en santé scolaire : stratégies et actions.* OMS, 2019.
104. Organisation mondiale de la Santé. *Renforcer les soins de santé en milieu scolaire pour tous.* OMS, 2020.
105. PAM. (2021). *Rapport sur la malnutrition chez les adolescents en République du Congo.*

106. Parry, C., et al. (2014). *Drug use and HIV risk among young people in southern Africa*.
107. Patton, G.C., & Viner, R.M.(2007). *Adolescent health and disease prevention in sub-Saharan Africa. The Lancet*, 369(9572), 1133-1135.
108. Patton, M. Q. (2015). *"Qualitative Research & Evaluation Methods." 4th Edition. SAGE Publications*
109. Plan International (2022). *Renforcement des capacités des enseignants pour la gestion des problèmes de santé*.
110. Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2023-2027, République du Congo
111. Programme Elargi de Vaccination en RDC. (2019). *Vaccination coverage report. Ministry of Health, Democratic Republic of Congo*.
112. Programme Alimentaire Mondial (PAM). 2020. *Programme de nutrition en République du Congo. Disponible sur le site de : World Food Programme*
113. Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (2020). *Impact du déparasitage scolaire à Brazzaville. Brazzaville: Ministère de la Santé, République du Congo*.
114. Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales, "Rapport annuel", 2022.
115. Programme National de Nutrition (2021). *Rapport sur les cantines scolaires et l'état nutritionnel des élèves*.
116. Programme National de Santé Publique du Congo. "Les maladies non transmissibles en République du Congo", 2020.
117. *Rapport sur l'éducation et la santé des enfants, 2022*.
118. République du Congo - Géographie et démographie. Institut National de la Statistique, 2021.
119. République du Congo, "Stratégie Nationale de Santé Scolaire", Document officiel, 2018.
120. Rickwood, D. J., et al. (2007). "Young people's help-seeking for mental health problems." *Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health*.
121. Rosenstock, I. M. (1974). *The Health Belief Model and Preventive Health Behavior. Health Education Monographs*
122. Saint-Rémi École Ouest. *Guide sur les maladies infectieuses et prévention en milieu scolaire. Disponible sur : https://saintremi.ecoleouest.com/wp-content/uploads/2016/03/guide_maladie-infectieuse_prevention_école_2009.pdf*
123. Santelli, J.S., et al. (2000). «Multiple sexual partners among U.S. adolescents and young adults. » *Family Planning Perspectives*.
124. The Carter Center. *Santé scolaire et maladies infectieuses en Afrique. Disponible sur : <https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/modules/degree/santescolaire.pdf>*
125. Tlou, B., et al. (2016). *Immunological changes during adolescence in Africa*

126. *Trésor Économie – Recensement 2023 au Congo-Brazzaville, disponible sur : tresor.economie.gouv.fr*
127. *Tylee, A., et al. (2007). "Youth-friendly primary-care services: How are we doing and what more needs to be done?" The Lancet.*
128. *UNESCO (2019). International Technical Guidance on Sexuality Education. Paris: UNESCO*
129. *UNESCO (2020). Promouvoir la santé dans les écoles: Bonnes pratiques en Afrique subsaharienne. Paris : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.*
130. *UNESCO, "L'état des infrastructures scolaires en Afrique", 2022.*
131. *UNESCO, "Rapport sur l'éducation en Afrique centrale", 2019.*
132. *UNESCO, Disparités dans l'Enseignement Supérieur, 2022.*
133. *UNESCO, Indicateurs éducatifs Mondiaux, 2022.*
134. *UNESCO, Perspectives de l'Enseignement Technique au Congo, 2021.*
135. *UNESCO. (2020). Rapport sur l'éducation en Afrique.*
136. *UNESCO. (2021). L'éducation à la santé en Afrique : Bilan et perspectives.*
137. *UNICEF - "Rapport annuel de l'UNICEF 2019"*
138. *UNICEF (2019). Analyse de la situation des enfants et Adolescents en République du Congo. UNICEF Congo*
139. *UNICEF (2020). Water, Sanitation and Hygiene in Schools: A Companion to the Child-Friendly Schools Manual. New York: UNICEF.*
140. *UNICEF (2021). Rapport annuel sur la santé scolaire et la nutrition en République du Congo. New York : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.*
141. *UNICEF (2021). Rapport sur l'accès à l'eau et aux infrastructures sanitaires dans les écoles rurales.*
142. *UNICEF Congo (2022). Amélioration des infrastructures scolaires et impact sur la scolarisation des filles au Congo-Brazzaville. Brazzaville: UNICEF.*
143. *UNICEF, "L'éducation à la santé dans les écoles d'Afrique centrale", Étude comparative, 2020.*
144. *UNICEF, "Programme de coopération Congo-UNICEF 2014-2018 : Rapport de mi-parcours", 2014*
145. *UNICEF, "Programmes de santé scolaire en Afrique", 2000.*
146. *UNICEF, "Rapport sur l'efficacité des politiques de santé scolaire en République du Congo", 2020.*
147. *UNICEF, "Statistiques de l'éducation en République du Congo", 2021.*
148. *UNICEF, Égalité des genres et accès aux soins de santé en milieu scolaire, 2020.*
149. *UNICEF, Rapport sur l'Éducation en Afrique Centrale, 2021.*
150. *UNICEF. "État de la santé maternelle et infantile en République du Congo", 2021.*
151. *UNICEF. (2019). Analyse de la Situation des Enfants en République du Congo. UNICEF Congo.*
152. *UNICEF. (2020). Adolescence et risques de santé : Étude comparative en Afrique subsaharienne.*
153. *UNICEF. (2021). Rapport sur l'accès aux services de santé des adolescents en République du Congo.*
154. *UNICEF. (2021). Soutien familial et réussite scolaire en Afrique.*

155. UNICEF. (2022). *Impact des programmes de santé scolaire sur l'utilisation des préservatifs en République du Congo.*
156. Union Africaine. (2006). "African Youth Charter." Disponible sur : African Union
157. Université Marien Ngouabi, *Rapport Institutionnel 2023.*
158. Weare et Nind (2011) "Mental health promotion and problem prevention in schools: what does the evidence say?"
159. WHO (2018). *Helminth Control in School-Age Children: A Guide for Managers of Control Programmes.* Geneva: World Health Organization.
160. WHO (2021). *Global Standards for Health Promoting Schools.* Geneva: World Health Organization.
161. WHO Global Health Observatory. *Statistiques sur la santé scolaire en Afrique centrale, 2022.* Disponible sur : <https://www.who.int/data/gho>
162. WHO. (2022). *Barrières à la prévention des IST et VIH en milieu scolaire africain.*
163. WHO. (2022). *World Health Organization: Adolescent Mental Health.*
164. Wikipédia. *Prévalence du VIH chez les adultes en République du Congo.* Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9valence_du_VIH_chez_les_adultes
165. World Vision & Médecins Sans Frontières (2022). *État des interventions humanitaires en milieu scolaire.*
166. Ziraba, A.K., et al. (2009). *Alcohol use and risky sexual behavior in Nairobi slums.*